

ARTICLE

Mise à jour de la liste des abeilles de France métropolitaine (Hymenoptera : Apocrita : Apoidea)

Lise ROPARS^{1,*} •
Alexandre CORNUEL-WILLERMOZ⁶ •
Serge GADOUM¹⁰ •
Violette LE FÉON¹⁵ •
Vladimir RADCHENKO²⁰ •
Denis MICHEZ^{25,*}

* co-first authors † co-last authors

- ¹ [LR] * Centre d'Écologie et des Sciences de la Conservation (CESCO) (UMR 7204 MNHN, CNRS, Sorbonne Université), Muséum national d'Histoire naturelle, 43 et 61 rue Buffon, F – 75005 Paris, France • lise.ropars@mnhn.fr
 <https://zoobank.org/B49C7EEF-F93C-4E8D-926E-BA4191FAAE7D>
- ² [MA] * Observatoire des Abeilles, 4 chemin de la Foux, hameau du Méjanel, F – 34380 Pégairolles-de-Buèges, France • aubertmatthieu@laposte.net
 <https://zoobank.org/8271D8FF-3518-448B-9556-F37A77900129>
- ³ [DG] * 9 rue Hector Berlioz, F – 87240 Ambazac, France • dge-davidgenoud@orange.fr
 <https://zoobank.org/B9EA26E1-94B2-491E-BE27-1ACE034C777C>
- ⁴ [RLD] * Laboratory of Zoology, Research Institute for Biosciences, University of Mons, 23 Place du Parc, B – 7000 Mons, Belgium • romain.ledivelec@umons.ac.be
 <https://zoobank.org/9699CD29-EFB3-4119-A4FA-D3839DBA861F>
- ⁵ [ÉD] * 12 rue Roger Broussoux, F – 30170 Saint-Hippolyte-du-Fort, France • eric.dfn@wanadoo.fr
 <https://zoobank.org/15C8BE99-4FE9-4CF8-ADDE-0716C23F7417>
- ⁶ [ACW] Office de l'Environnement de la Corse, Observatoire Conservatoire des Invertébrés de Corse, 14, Avenue Jean Nicoli, F – 20250 Corte, France • alexandre.cornuel-willermoz@oec.fr
 <https://zoobank.org/B39056A1-9F54-46DE-B02E-8C524D323AEC>
- ⁷ [AD] School of Zoology, The Steinhardt Museum of Natural History, Tel Aviv University, IL – 69978 Tel Aviv, Israel • achik.dorchin@umons.ac.be
 <https://zoobank.org/5E7B9CBA-AC08-4E09-9C22-F2B4AF12EE47>
- ⁸ [FF] GRÉZIA, Campus de Beaulieu, 263 avenue du Général Leclerc, F – 35700 Rennes, France • floriane.flacher@gmail.com
 <https://zoobank.org/A29AD83D-BF59-42FA-81F5-DF093492EAF4>
- ⁹ [SF] Laboratory of Zoology, Research Institute for Biosciences, University of Mons, 23 Place du Parc, B – 7000 Mons, Belgium • flaminiosimone88@gmail.com
 <https://zoobank.org/B2F75DC9-3348-44E7-8EAE-E35AE563B698>
- ¹⁰ [SG] Office pour les insectes et leur environnement (OPIE), F – 78280 Guyancourt, France • serge.gadoum@insectes.org
 <https://zoobank.org/10F5CB58-CE5A-4F4B-B1D7-D1EAS5DDCAFF>
- ¹¹ [GG] Laboratory of Zoology, Research Institute for Biosciences, University of Mons, 23 Place du Parc, B – 7000 Mons, Belgium • guillaume.ghisbain@umons.ac.be
 <https://zoobank.org/FD9CD87B-EAAB-4037-BFDE-58AE0E7349B7>
- ¹² [MKa] Mönchhofstraße 16, D – 69120 Heidelberg, Germany • kasperek@t-online.de
 <https://zoobank.org/D506F970-AAFA-4174-B14A-69B9A471CE4C>
- ¹³ [MKu] Zoological Museum, University of Kiel, Hegewischstraße 3, D – 24105 Kiel, Germany • mkuhlmann@zoolmuseum.uni-kiel.de
 <https://zoobank.org/B99AE0ED-FA89-4DFE-A658-1C8DF379FAB>
- ¹⁴ [VL] Observatoire des Abeilles, 68 rue du Onze Novembre, F – 59148 Flines-lez-Râches, France • vincent.leclercq44@gmail.com
 <https://zoobank.org/42893A44-22AB-46F4-94AD-A0837EA6860D>
- ¹⁵ [VLF] Observatoire des Abeilles, 68 rue du Onze Novembre, F – 59148 Flines-lez-Râches, France • violette.lefeon@gmail.com
 <https://zoobank.org/36669374-8A39-4C8E-8F23-A15909469029>
- ¹⁶ [GLC] 44 rue Albert Malet, F – 76360 Barentin, France • gerard.legoff76@gmail.com
 <https://zoobank.org/8D581B06-C03C-41C9-8BF3-08F4D1EB14F9>
- ¹⁷ [GM] 320 chemin du Velin, F – 44420 Mesquer, France • gilles.mahe.fr44@gmail.com
 <https://zoobank.org/535A06A5-E5FA-401B-B396-6783DD5C59E4>
- ¹⁸ [AP] Royal Belgian Institute of Natural Sciences, OD Taxonomy and Phylogeny, B – 1000 Brussels, Belgium • alain.pauly54@gmail.com
 <https://zoobank.org/3953442F-F55E-45C6-BD0E-12C0E19F34FF>
- ¹⁹ [CP] University of Neuchâtel, Institute of Biology, Evolutionary Entomology, Rue Émile-Argand 11, CH – 2000 Neuchâtel, Switzerland • christophe.praz@unine.ch
 <https://zoobank.org/4435BC3F-1647-4D9C-BA92-74775C2C704E>
- ²⁰ [VR] Institute for Evolutionary Ecology of the National Academy of Sciences of Ukraine, acad. Lebedev 37, U – 03143 Kiev, Ukraine • rvg@izan.kiev.ua
 <https://zoobank.org/A3E386B2-5409-4215-A48D-B8597FA28940>
- ²¹ [PR] Laboratory of Zoology, Research Institute for Biosciences, University of Mons, 23 Place du Parc, B – 7000 Mons, Belgium • pierre.rasmont@umons.ac.be
 <https://zoobank.org/67C34B4A-B249-4000-9778-9818ED3E839F>
- ²² [ES] Kastanienweg 19, D – 84030 Ergolding, Germany • erwinscheuchl@t-online.de
 <https://zoobank.org/90EDCA4D-B3A3-4B6C-8CB9-3CFCCADB80C>
- ²³ [JS] Department of Zoology, Faculty of Science, Charles University, Vinicna 7, CZ – 12844 Prague 2, Czech Republic • strakajakub.1@gmail.com
 <https://zoobank.org/277C95E1-2E50-4D0E-BB39-3950C0895ACF>
- ²⁴ [TJW] Laboratory of Zoology, Research Institute for Biosciences, University of Mons, 23 Place du Parc, B – 7000 Mons, Belgium • thomasjames.wood@umons.ac.be
 <https://zoobank.org/670C3E36-1D28-4FCA-887C-91D6116E6F9C>
- ²⁵ [DM] * Laboratory of Zoology, Research Institute for Biosciences, University of Mons, 23 Place du Parc, B – 7000 Mons, Belgium • denis.michez@umons.ac.be
 <https://zoobank.org/8B04585A-FE00-4D9A-AFD6-1BD2A1584CFA>
- ²⁶ [BG] * IMBE, Aix Marseille Université, Avignon Université, CNRS, IRD, Faculté des Sciences et Techniques St-Jérôme, Service 421, Avenue Escadrille Normandie Niémen, F – 13397 Marseille cedex 20, France + Université de Rennes (UNIR), UMR 6553 Écobia, CNRS, Campus Beaulieu, 263 avenue du Général Leclerc, F – 35700 Rennes • benoitgeslin@gmail.com <https://zoobank.org/5761C7DE-A10D-4B13-AD08-725B285BD899>
- ²⁷ [AP] * Institute of Ecology and Environmental Sciences Paris (iEES Paris), Sorbonne Université, CNRS, IRD, INRAE, Université Paris Cité (UPEC), 4 place Jussieu, F – 75005 Paris, France + Université Paris Cité, 45 Rue des Saints-Pères, F – 75006 Paris, France • adrien.perrard@u-paris.fr
 <https://zoobank.org/50C1FFB9-2895-4D99-A2B8-6F13DD9A1A2>

Osmia est une revue en libre accès publiée par l'Observatoire des Abeilles (France) sous licence Creative Commons Attribution International CC BY 4.0 qui autorise la reproduction et la diffusion du document, à condition que la source soit explicitement citée.

Osmia is an open-access journal published by the Observatory of Bees (France) under Creative Commons Attribution International License CC BY 4.0 which allows the reproduction and distribution of the document, provided the source is explicitly cited.

ROPARS, L., M. AUBERT, D. GENOUD, R. LE DIVELEC, É. DUFRÈNE, A. CORNUEL-WILLERMOZ, A. DORCHIN, F. FLACHER, S. FLAMINIO, S. GADOUM, G. GHISBAIN, M. KASPAREK, M. KUHLMANN, V. LECLERCQ, V. LE FÉON, G. LE GOFF, G. MAHÉ, A. PAULY, C. PRAZ, V. RADCHENKO, P. RASMONT, E. SCHEUCHL, J. STRAKA, T. J. WOOD, D. MICHEZ, B. GESLIN & A. PERRARD (2025). Mise à jour de la liste des abeilles de France métropolitaine (Hymenoptera : Apoidea). *Osmia*, **13**: 1–48. <https://doi.org/10.47446/OSMIA13.1>

Résumé

Cet article présente une mise à jour de la liste des abeilles de France métropolitaine s'appuyant sur la dernière révision des Anthophiles de Gaule (France, Luxembourg, Belgique), datée de 1995, qui dénombrait 865 espèces pour la France. 150 espèces viennent s'y ajouter, 114 d'entre elles ayant été mentionnées pour la première fois depuis lors et 36 autres ayant fait l'objet de clarifications taxonomiques. 32 espèces ont été retirées de la précédente liste et sont indiquées aux côtés de 12 espèces citées entre-temps sur le territoire français dont la présence a été réfutée ou est considérée comme douteuse et nécessitant une confirmation. Le nombre d'espèces d'abeilles confirmées en France métropolitaine s'élève ainsi à 983. Cette forte richesse spécifique est liée en partie à la grande diversité de contextes climatiques et biogéographiques qui composent le territoire de la France métropolitaine. L'ampleur des avancées contenues dans la présente étude, notamment sur les plans taxonomiques et biogéographiques, souligne à la fois la pertinence des efforts déployés pour améliorer les connaissances sur ce groupe de pollinisateurs aujourd'hui et l'importance de poursuivre ces travaux dans les années à venir. Cette mise à jour constitue donc un travail préliminaire pour soutenir ces efforts et, entre autres, élaborer prochainement la liste rouge des abeilles de France métropolitaine.

Mots-clés | Abeilles sauvages • Corse • France continentale • taxonomie

Updated checklist of bees of mainland France (Hymenoptera: Apoidea)

Abstract

The checklist of bees from metropolitan France is presented here, with an update of the previous checklist published in 1995 which included 865 species. A total of 150 species have been added to this previous checklist, 114 thanks to new distributional records and 36 due to an update of their taxonomic status. In addition, 32 have been removed from the previous list, along with 12 species recently reported in French territory whose presence has either been refuted, deemed doubtful, or requires confirmation. This work results in a list of the 983 confirmed bee species for metropolitan France. This high species richness is related to the high variety of climatic and biogeographic contexts throughout the country. The amount of changes between the previous and the current checklists, most of them related to changes that happened in the past few years, illustrates the importance of keeping our efforts on improving the knowledge of the French bee fauna even today and in the years to come. This update represents an initial step toward supporting these efforts, including the forthcoming red list of French wild bees.

Keywords | Wild bees • Corsica • continental France • taxonomy

Reçu - Received (1st version) | 10 October 2023 || **Accepté - Accepted** | 01 February 2025 || **Publié (en ligne) - Published (online)** | 12 February 2025
Reviewers | L. AUBOIN • N. BARBIER • Y. BRUGEROLLES • T. JEAN || <https://zoobank.org/7D06DDEB-CD9A-4797-BE85-CD8731699CCB>

Supplementary material (on the website of the journal + archived in Zenodo) [<https://doi.org/10.47446/OSMIA13.1>]

S1. Principaux synonymes courants des taxons listés [saved at <https://doi.org/10.5281/zenodo.14853741>]

INTRODUCTION

Avec sept familles et plus de 20 000 espèces décrites à travers le monde (ASCHER & PICKERING, 2020), les abeilles sont l'un des principaux groupes de pollinisateurs (OLLERTON *et al.*, 2011). À l'échelle européenne, on compte 2 138 espèces (GHISBAIN *et al.*, 2023 ; REVERTÉ *et al.*, 2023), avec un gradient de diversité en espèces d'abeilles croissant des zones les plus septentrionales aux zones méditerranéennes (ORR *et al.*, 2021). La France métropolitaine, dont la frange sud est située dans le pourtour méditerranéen, comprend une part importante de cette diversité. Cependant, contrairement par exemple aux papillons de jour ou aux syrphes, dont les listes nationales ont été revues récemment et sont régulièrement actualisées (UICN France *et al.*, 2012 ; SPEIGHT *et al.*, 2018), la dernière mise à jour de la liste d'espèces des abeilles de France date de plusieurs décennies (RASMONT *et al.*, 1995).

Une liste d'espèces actualisée est un enjeu important pour l'étude et la conservation d'un groupe. Elle constitue une base indispensable pour :

- mettre à jour les connaissances sur la distribution globale des espèces, nécessaire au développement de stratégies de conservation efficaces ;

- suivre l'évolution de ces espèces ;
- constituer des clefs d'identification pour l'ensemble de la faune de l'aire d'étude.

Face au déclin de la biodiversité et plus particulièrement des insectes pollinisateurs, le besoin de disposer d'outils efficaces de suivi de la faune d'abeilles devient majeur (SCHATZ *et al.*, 2021). Au cours des dernières décennies, les paysages ont subi des transformations importantes liées aux pratiques humaines (changement d'occupation des sols et pratiques agricoles intensives) causant une diminution de la richesse en espèces de ces milieux (JELIAZKOV *et al.*, 2016 ; ANDRADE *et al.*, 2021). Pourtant, la France ne possède toujours pas d'estimation du statut de ses populations d'abeilles, notamment décrite en suivant la méthode des listes rouges (KRATSCHMER *et al.*, 2021), ce qui montre que le présent travail n'est qu'une étape dans la connaissance de l'apidofoane française.

Du reste, les listes d'espèces actualisées peuvent aider à définir le cadre faunistique des études sur l'écologie de ces pollinisateurs. En offrant une vision d'ensemble de la communauté d'abeilles sauvages, elles facilitent le montage et le développement d'études sur les facteurs qui affectent

sa composition à travers le territoire, sa diversité (taxonomique ou fonctionnelle) et son abondance. Pour ces raisons, et compte tenu de l'ancienneté de la précédente liste publiée des espèces d'abeilles de France métropolitaine, nous proposons ici une mise à jour argumentée.

Depuis le travail de RASMONT *et al.* (1995), un document de travail pour réaliser la mise à jour de la liste des espèces d'abeilles en France avait été mis en place (RASMONT *et al.*, 2017) sans qu'il n'y ait eu d'actualisation à ce jour. Cependant, la connaissance sur la faune française des abeilles reste insuffisante et imprécise. De récents travaux ont mis en évidence la présence d'espèces nouvellement détectées sur

le territoire français, que ce soit suite à des nouvelles données de distribution (par exemple DUFRÈNE *et al.*, 2014 ; GHISBAIN *et al.*, 2018 ; LE DIVELEC & AUBERT, 2020) ou à des mises à jour taxonomiques (LE DIVELEC 2021a ; PRAZ *et al.*, 2022 ; WOOD & LE DIVELEC, 2022, 2023a–b ; DORCHIN, 2023). Le développement des connaissances de la faune d'Europe a aussi apporté beaucoup de nouvelles informations pour la faune de France (NIETO *et al.*, 2014 ; GHISBAIN *et al.*, 2023). Ces découvertes en systématique ont fait évoluer les connaissances de la faune européenne (REVERTÉ *et al.*, 2023) et nationale, et méritent une nouvelle synthèse relative à la communauté d'abeilles du territoire.

MÉTHODES

Ce travail de liste des abeilles de France s'inscrit dans la continuité de la liste proposée par RASMONT *et al.* (1995). Depuis cette date, plusieurs notes ont fait mention de nouvelles espèces d'abeilles pour la France et des éclaircissements taxonomiques ont également été réalisés pour les taxons qui posaient problème (RASMONT *et al.*, 2017). En parallèle, l'Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) tient à jour un référentiel taxonomique (GARGOMINY *et al.*, 2024) en partenariat avec l'Observatoire des Abeilles, sur la base des publications scientifiques portant sur les abeilles en France.

Pour mettre à jour la liste des abeilles de France, nous nous sommes appuyés dans un premier temps sur la liste de RASMONT *et al.* (1995), puis sur le document de travail de 2017 (RASMONT *et al.*, 2017) ainsi que sur le référentiel TAXREF version 14 avec une extraction datant d'octobre 2021 (GARGOMINY *et al.*, 2020). Dans un second temps, des experts nationaux et internationaux ont confirmé ou non la présence de chaque espèce listée sur la base de la littérature scientifique publiée et des données de collection existantes. Un certain nombre de données originales correspondant à des données non publiées d'espèces nouvelles ont également été compilées. Afin d'homogénéiser les noms des taxons, nous suivons la nomenclature de la liste européenne, mise à jour par GHISBAIN *et al.* (2023).

Nous proposons ci-dessous la liste des espèces d'abeilles présentes en France métropolitaine, présentée par familles et sous-familles. La rubrique « distribution » indique si l'espèce est présente en Corse. L'absence d'information sur la distribution sous-entend une présence uniquement en France continentale et pas en Corse. La rubrique « remarque » explique, le cas échéant, l'actualisation réalisée par rapport à RASMONT *et al.* (1995). Les mentions nouvelles s'appuient sur la littérature ou sur des données vérifiées avec mention de la plus ancienne donnée dont nous disposons.

Nous avons établi une liste de synonymes et autres noms d'usage associés à ces taxons qui se base sur la version

simplifiée de la précédente liste (RASMONT *et al.*, 1995) vérifiée et amendée selon l'évolution de la taxonomie depuis (pour le genre *Nomada* : SMIT, 2018, pour les genres *Xylocopa* et *Ceratina* : TERZO *et al.*, 2007, pour les Andrenidae : WOOD, 2023a–b, pour le genre *Bombus* : RASMONT *et al.*, 2021, pour le genre *Hylaeus* : DATHE & PROSHCHALYKIN, 2018, les connaissances des auteurs et les mises à jour récentes de la liste d'espèces européennes de GHISBAIN *et al.*, 2023). Compte tenu de l'hétérogénéité de ces listes et de leur exhaustivité variable pour les différents genres, nous préférons mettre à disposition des informations partielles en fichier annexe (supplementary material S1). Nous indiquons, dans la présente liste, uniquement les noms qui ont changé par rapport à la liste de 1995.

À la suite de cette liste principale, nous répertorions les espèces dont nous considérons la présence en France comme douteuse et qui nécessiterait confirmation. Est considérée comme douteuse en France une espèce présente en Europe mais :

- dont la mention en France ne s'appuie que sur une seule donnée ancienne et qui n'a jamais été retrouvée sur le territoire ;
- qui peut être facilement confondue et dont l'identification des spécimens de France n'a pu être validée ;
- dont une partie des données a pu être vérifiée et correspond à des erreurs d'identification, mais dont il reste trop de données non-vérifiées pour être assuré de l'absence de l'espèce sur le territoire.

Enfin, nous proposons à la fin du document une liste synthétique des espèces mentionnées en France par le passé mais exclues de cette présente liste. Ces espèces ont été retirées lorsque leur présence préalable s'explique par des erreurs d'identification avérées, lorsqu'une clarification taxonomique exclut l'usage du nom, lorsqu'il n'y a pas ou très peu de données traçables pour justifier de cette présence alors que l'espèce est jugée facilement identifiable, ou enfin lorsque l'identification n'a pas pu être validée et que l'espèce a une distribution éloignée de la France.

RÉSULTATS

Depuis la précédente liste de France publiée en 1995 (RASMONT *et al.*, 1995), 150 espèces ont été nouvellement

recensées sur le territoire parmi lesquelles 114 ont été mentionnées pour la première fois grâce à de nouvelles

données ou à la révision de données historiques et deux espèces exotiques ont été détectées. Les 36 autres taxons

correspondent à une évolution de la taxonomie, soit à la suite de la description de nouvelles espèces (par exemple

Tableau I. Nombre d'espèces d'abeilles présentes en France par genre. Entre parenthèses : espèces à confirmer.

Famille	Genre	Nombre	Famille	Genre	Nombre
Andrenidae	<i>Andrena</i>	182 (+ 2 ?)	Halictidae	<i>Halictus</i>	20
	<i>Camptopoeum</i>	1		<i>Lasioglossum</i>	102
	<i>Melitturga</i>	2		<i>Seladonia</i>	14
	<i>Panurginus</i>	3		<i>Sphecodes</i>	32 (+ 1 ?)
	<i>Panurgus</i>	6		<i>Nomiapis</i>	3
Apidae	<i>Amegilla</i>	6 (+ 1 ?)		<i>Ceylalicthus</i>	1
	<i>Anthophora</i>	33 (+ 2 ?)		<i>Nomioides</i>	2
	<i>Habropoda</i>	2		<i>Dufourea</i>	6
	<i>Apis</i>	1		<i>Rhophitoides</i>	1
	<i>Bombus</i>	46		<i>Rophites</i>	2
	<i>Eucera</i>	27		<i>Systropha</i>	3
	<i>Tetralonia</i>	11 (+ 1 ?)	<i>Lithurgus</i>	2	
	<i>Melecta</i>	9	<i>Anthidiellum</i>	2	
	<i>Thyreus</i>	8	<i>Anthidium</i>	11	
	<i>Ammobates</i>	5	<i>Icterantheidium</i>	2	
	<i>Ammobatoides</i>	1	<i>Pseudoanthidium</i>	6	
	<i>Pasites</i>	1	<i>Rhodanthidium</i>	4	
	<i>Biastes</i>	3	<i>Stelis</i>	14	
	<i>Epeolus</i>	9 (+ 1 ?)	<i>Trachusa</i>	5	
	<i>Epeoloides</i>	1	<i>Aglaoapis</i>	2	
	<i>Triepeolus</i>	1	<i>Dioxys</i>	2	
	<i>Nomada</i>	109	<i>Coelioxys</i>	20	
<i>Ceratina</i>	11	<i>Megachile</i>	39 (+ 1 ?)		
<i>Xylocopa</i>	5	<i>Chelostoma</i>	10		
Colletidae	<i>Colletes</i>	27	<i>Heriades</i>	3	
	<i>Hylaeus</i>	56 (+ 1 ?)	<i>Hoplitis</i>	40	
Melittidae	<i>Dasypoda</i>	9	<i>Osmia</i>	48 (+ 1 ?)	
	<i>Macropis</i>	2	<i>Protosmia</i>	3 (+ 1 ?)	
	<i>Melitta</i>	6			
Total			983		

Andrena amieti PRAZ, MÜLLER & GENOUD, 2019), soit à la suite de la révision de taxons déjà connus mais désormais considérés comme des espèces valides. 32 espèces ont été retirées de la précédente liste de RASMONT *et al.* (1995) car leur présence a été réfutée ou est considérée comme douteuse et nécessitant une confirmation. Elles s'ajoutent à 12 autres espèces citées depuis la liste précédente, mais que nous n'intégrons pas dans la liste actuelle par manque de données ou car des erreurs ont été repérées dans ces données.

En l'état actuel des connaissances, la faune de Corse compte 365 espèces d'abeilles, dont 25 espèces ne sont connues, en France, que sur cette île. Il y a également quatre espèces dont la présence mérite confirmation dans l'île (*Andrena scotica* PERKINS, 1916, *Bombus humilis* ILLIGER, 1806, *Panurgus canescens* LATREILLE, 1811, *Hoplitis claviventris* [THOMSON, 1872]) et il reste quelques espèces en cours de description.

La liste des abeilles de France métropolitaine que nous proposons comprend donc 983 espèces, représentant six familles, 13 sous-familles et 57 genres répartis comme suit (le détail du nombre d'espèces par genre est donné dans le tableau I) :

- Les Andrenidae (194 espèces), comprenant deux sous-familles :
 - les Andreninae avec un genre (*Andrena*)
 - les Panurginae avec quatre genres (*Camptopoeum*,

Melitturga, *Panurginus* et *Panurgus*).

- Les Apidae (289 espèces), comprenant trois sous-familles :
 - les Apinae avec neuf genres (*Amegilla*, *Anthophora*, *Habropoda*, *Apis*, *Bombus*, *Eucera*, *Tetralonia*, *Melecta*, *Thyreus*)
 - les Nomadinae avec huit genres (*Ammobates*, *Ammobatoides*, *Pasites*, *Biastes*, *Epeolus*, *Epeoloides*, *Triepeolus*, *Nomada*)
 - les Xylocopinae avec deux genres (*Ceratina* et *Xylocopa*).
- Les Colletidae (83 espèces), comprenant deux sous-familles : les Colletinae et Hylaeinae, correspondant respectivement aux genres *Colletes* et *Hylaeus*.
- Les Halictidae (186 espèces), comprenant quatre sous-familles :
 - les Halictinae avec quatre genres (*Halictus*, *Lasioglossum*, *Seladonia*, *Sphecodes*)
 - les Nomiinae avec le genre *Nomiapis*
 - les Nomioidinae avec deux genres (*Ceylalicthus*, *Nomioides*)
 - les Rophitinae avec quatre genres (*Dufourea*, *Rhophitoides*, *Rophites*, *Systropha*).
- Les Megachilidae (213 espèces), comprenant deux sous-familles :
 - les Lithurginae avec le genre *Lithurgus*
 - les Megachilinae avec 16 genres (*Anthidiellum*, *Anthidium*, *Icterantheidium*, *Pseudoanthidium*, *Rhodanthidium*, *Stelis*, *Trachusa*, *Aglaoapis*, *Dioxys*, *Coelioxys*, *Megachile*, *Chelostoma*, *Heriades*, *Hoplitis*,

Osmia, Protosmia).

- Les Melittidae (17 espèces), comprenant deux sous-familles :
 - les Dasypodinae avec un genre (*Dasypoda*)
 - les Melittinae avec deux genres (*Macropis* et *Melitta*).

Une espèce venant d'Asie, *Megachile sculpturalis* SMITH, 1853, a été introduite de manière accidentelle dans le sud de la France en 2008 (VERECKEN & BARBIER, 2009). Depuis sa découverte, son expansion géographique est suivie en France et, plus largement, à l'échelle de l'Europe (LE FÉON *et al.*, 2018 ; LANNER *et al.*, 2020 ; LE FÉON *et al.*, 2021). Une seconde espèce, *Xylocopa pubescens* SPINOLA, 1838, a été détectée dans le

Nord de la France, mais son établissement reste incertain (LE DIVELEC *et al.*, 2022).

Outre ces 983 espèces confirmées, 12 espèces ont été mentionnées comme douteuses pour la faune française, car leur présence sur le territoire fait encore débat. Certaines n'auraient été collectées qu'une fois il y a plusieurs décennies et leur présence actuelle est peu probable (par exemple *Andrena agnata* WARNCKE, 1967). D'autres ont été signalées mais présentent des difficultés d'identification, et les spécimens soutenant la mention en France n'ont pu être vérifiés par les auteurs (par exemple *Andrena producta* WARNCKE, 1973).

DISCUSSION

Cette nouvelle liste confirme que la France abrite une importante diversité d'abeilles sur son territoire. Cette diversité peut s'expliquer du fait de sa situation géographique et par conséquent de la diversité des habitats et climats qui la compose. Son pourtour méditerranéen est notamment très propice à la présence de nombreuses espèces d'abeilles (ORR *et al.*, 2021) : la Grèce (1187 espèces), l'Espagne (1171 espèces) et l'Italie (1050 espèces) sont ainsi les trois pays qui présentent la plus grande richesse en Europe (REVERTÉ *et al.*, 2023). Le territoire français se situe à l'intersection entre différentes zones biogéographiques avec des histoires évolutives distinctes (zones atlantique, ibéro-provençale, céveno-pyrénéenne, alpine) qui enrichissent sa faune (CHEIKH ALBASSATNEH *et al.*, 2021).

Cette liste met également en évidence les limites de nos connaissances actuelles sur la faune de France, que ce soit par rapport à la distribution ou à la taxonomie des espèces. Nous manquons notamment d'informations sur la distribution de certaines espèces – par exemple *Anthophora borealis* MORAWITZ, 1864 ou *Tetralonia iberica* (DUSMET Y ALONSO, 1926) – que nous ne pouvons pas inclure dans la liste nationale par manque de données vérifiées. Ces espèces illustrent le besoin de persévérer dans l'amélioration de nos connaissances de la diversité des abeilles en France, ainsi que

dans la pérennisation et la valorisation des collections d'histoire naturelle, porteuses d'informations essentielles pour cadrer les enjeux de conservation de cette faune pollinisatrice.

Enfin, ce travail illustre l'évolution récente du cadre taxonomique de ce groupe, avec la clarification de certains complexes d'espèces présents en France chez les andrènes, les eucères ou encore les mégachiles (PRAZ *et al.*, 2019 ; LITMAN *et al.*, 2021 ; PRAZ *et al.*, 2022 ; WOOD, 2023a–b ; DORCHIN, 2023). Cependant, d'autres complexes encore non élucidés sont suspectés dans des genres encore en attente de révision tels que *Lasioglossum*, *Nomada* ou *Hylaeus*.

Cette liste sera donc amenée à évoluer au fil de l'amélioration de nos connaissances de la taxonomie et de la distribution de ces insectes. Elle demeure néanmoins une étape essentielle dans la connaissance des abeilles de France, sur laquelle les prochains axes de recherche et de sciences de la conservation pourront s'appuyer. Nous espérons qu'elle stimulera la recherche taxonomique sur ce groupe d'importance dans les années qui viennent à travers de nouvelles campagnes de terrain, des révisions taxonomiques et l'étude des collections muséales anciennes.

MISE À JOUR DE LA LISTE DES ABEILLES DE FRANCE MÉTROPOLITAINE

Famille Andrenidae LATREILLE, 1802

Sous-famille Andreninae LATREILLE, 1802

- Genre *Andrena* FABRICIUS, 1775

1. *Andrena (Aenandrena) aeneiventris* MORAWITZ, 1872

2. *Andrena (Plastandrena) afrensis* WARNCKE, 1967

Remarque. Ajoutée à la liste de France à la suite de nouvelles données dans le sud de la France (GENOUD, 2017).

3. *Andrena (Taenandrena) afzeliella* (KIRBY, 1802)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Ajoutée à la liste de France à la suite de nouvelles données, certaines sous le nom d'*A. albofasciata* autrefois considérée comme *A. ovatula* dans la précédente liste de France (PRAZ *et al.*, 2022).

4. *Andrena (Agandrena) agilissima* (SCOPOLI, 1770)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

5. *Andrena (Melandrena) albopunctata* (ROSSI, 1792)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

6. *Andrena (Micrandrena) alfkenella* PERKINS, 1914

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

7. *Andrena (Euandrena) allosa* WARNCKE, 1975

8. *Andrena (Micrandrena) alutacea* STÖCKHERT, 1942

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données pour l'espèce dans l'Ain (MCCLAUGHIN *et al.*, 2022).

9. *Andrena (Euandrena) amieti* PRAZ, MÜLLER & GENOUD, 2019

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à sa description récente (PRAZ *et al.*, 2019).

10. *Andrena (Micrandrena) ampla* WARNCKE, 1967

Figure 1. *Andrena (Micrandrena) ampla* femelle, Lozère, 03 juin 2021. Photo D. GENOUD.

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à la révision de son statut de sous-espèce d'*Andrena proxima* (SCHMID-EGGER, 2005) : elle est aujourd'hui considérée comme une espèce valide (MCLAUGHLIN *et al.*, 2022).

11. *Andrena (Euandrena) angustior* (KIRBY, 1802)

12. *Andrena (Micrandrena) anthrisci* BLÜTHGEN, 1925

13. *Andrena (Taeniandrena) antonellae* PRAZ & GENOUD, 2022

Distribution. En France, l'espèce est connue uniquement de Corse.
Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à sa description récente (PRAZ *et al.*, 2022).

14. *Andrena (Simandrena) antigana* PÉREZ, 1895

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à des données de présence dans les Pyrénées-Orientales. Plus ancienne occurrence connue : 29.V.1991, Torreilles (66), leg. H. & J. E. WIERING, det. T. WOOD.

15. *Andrena (Andrena) apicata* SMITH, 1847

Remarque. En France, l'espèce a souvent été confondue avec *Andrena batava* PÉREZ, 1902. Les deux sont considérées comme des taxons distincts à la répartition différente.

16. *Andrena (Leucandrena) argentata* SMITH, 1844

17. *Andrena (Agandrena) asperrima* PÉREZ, 1895

18. *Andrena (Melandrena) assimilis* RADOSZKOWSKI, 1876

19. *Andrena (Avandrena) avara* WARNCKE, 1967

Remarque. L'espèce est présente en France uniquement par la sous-espèce *Andrena avara liturata* WARNCKE, 1975, taxon dont le statut pourrait être prochainement révisé.

20. *Andrena (Melandrena) barbareae* PANZER, 1805

Remarque. Considérée auparavant comme synonyme d'*A. cineraria*, l'espèce a été ajoutée à la liste de France suite à la confirmation de son

statut taxonomique (SCHMID-EGGER & SCHEUCHL, 1997 ; GUEUNING *et al.*, 2020). Elle est depuis régulièrement capturée dans les massifs montagneux français (voir par exemple VANDENBERGH, 2002 ; SCHMID-EGGER, 2011).

21. *Andrena (Leucandrena) barbilabris* (KIRBY, 1802)

22. *Andrena (Andrena) batava* PÉREZ, 1902

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à des confirmations de présence (WOOD, 2023a).

23. *Andrena (Euandrena) bicolor* FABRICIUS, 1775

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Une analyse moléculaire récente suggère que ce taxon regroupe probablement plusieurs espèces différentes (PRAZ *et al.*, 2019).

24. *Andrena (Melandrena) bicolorata* (ROSSI, 1790)

25. *Andrena (Plastandrena) bimaculata* (KIRBY, 1802)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

26. *Andrena (Notandrena) binominata* SMITH, 1853

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (AUBERT *et al.*, 2010).

27. *Andrena (Cryptandrena) brumanensis* FRIESE, 1899

Remarque. Espèce notée sous le nom d'*Andrena clypeata* BRULLE, 1832 dans le travail de RASMONT *et al.* (1995).

28. *Andrena (Hoplandrena) bucephala* STEPHENS, 1846

29. *Andrena (Euandrena) chrysopus* PÉREZ, 1903

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (SCHMID-EGGER, 2001 ; TREIBER, 2010, 2012, 2015).

30. *Andrena (Melandrena) chrysopyga* SCHENCK, 1853

31. *Andrena (Notandrena) chrysoseles* (KIRBY, 1802)

32. *Andrena (Melandrena) cineraria* (LINNAEUS, 1758)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

33. *Andrena (Chlorandrena) cinerea* BRULLÉ, 1832

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

34. *Andrena (Andrena) clarkella* (KIRBY, 1802)**35. *Andrena (Chlorandrena) clypella* STRAND, 1921**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

36. *Andrena (Oreomelissa) coitana* (KIRBY, 1802)**37. *Andrena (Brachyandrena) colletiformis* MORAWITZ, 1874**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

38. *Andrena (Simandrena) combinata* (CHRIST, 1791)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

39. *Andrena (Simandrena) confinis* STÖCKERT, 1930

Remarque. Souvent confondue avec *A. congruens* SCHMIEDEKNECHT, 1882, notamment dans le nord du pays où cette dernière est absente (LE DIVELEC, 2020).

40. *Andrena (Simandrena) congruens* SCHMIEDEKNECHT, 1882**41. *Andrena (Micrandrena) corssubalpina* THEUNERT, 2007**

Distribution. En France, espèce connue uniquement de Corse.

Remarque. L'espèce est très proche sur le plan morphologique et génétique d'*Andrena minutuloides* PERKINS, 1914.

42. *Andrena (Lepidandrena) curvungula* THOMSON, 1870**43. *Andrena (Holandrena) decipiens* SCHENCK, 1859****44. *Andrena (Cnemidandrena) denticulata* (KIRBY, 1802)****45. *Andrena (Distandrena) distinguenda* SCHENCK, 1871**

Remarque. Espèce en partie notée sous le nom d'*Andrena obsoleta* PÉREZ, 1896 dans le travail de RASMONT *et al.* (1995).

46. *Andrena (Micrandrena) djelfensis* PÉREZ, 1895

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (GENOUD, 2017).

47. *Andrena (Simandrena) dorsata* (Kirby, 1802)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

48. *Andrena (Micrandrena) fabrella* PÉREZ, 1903

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

49. *Andrena (Micrandrena) falsifica* PERKINS, 1915**50. *Andrena (Ovandrena) farinosa* PÉREZ, 1895****51. *Andrena (Hoplandrena) ferox* SMITH, 1847****52. *Andrena (Truncandrena) ferrugineicrus* DOURS, 1872****53. *Andrena (Holandrena) flavilabris* SCHENCK, 1874**

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à la confirmation récente de son statut spécifique (MANDERY *et al.*, 2008). Elle était auparavant considérée comme la forme printanière d'*A. decipiens* (SCHEUCHL & WILLNER, 2016).

54. *Andrena (Melandrena) flavipes* PANZER, 1799

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

55. *Andrena (Bryandrena) florea* FABRICIUS, 1793

Distribution. Espèce présente aussi en Corse avec la sous-espèce *A. florea corsica* WARNCKE, 1975.

56. *Andrena (Melandrena) florentina* MAGRETTI, 1883

Figure 2. *Andrena (Lepidandrena) curvungula* femelle, Lozère, 02 juin 2021. Photo D. GENOUD.

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à la collecte de spécimens de la sous-espèce *A. florentina subflorina* WARNCKE, 1967 dans l'Aude. Plus ancienne occurrence connue : 15.II.2010, Bouilhonnac (11), *leg. et det.* D. GENOUD.

57. *Andrena (Micrandrena) floricola* EVERSANN, 1852

58. *Andrena (Lepidandrena) florivaga* EVERSANN, 1852

59. *Andrena (Cnemidandrena) freygessneri* ALFKEN, 1904

60. *Andrena (Andrena) fucata* SMITH, 1847

61. *Andrena (Andrena) fulva* (MÜLLER, 1766)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

62. *Andrena (Chrysandrena) fulvago* (CHRIST, 1791)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

63. *Andrena (Euandrena) fulvata* STÖCKHERT, 1930

Remarque. Les *Ptilandrena* européens au sens de WARNCKE (incluant *Andrena fulvata*) n'appartiennent pas au sous-genre néarctique des *Ptilandrena* ROBERTSON, 1902 mais au sous-genre des *Euandrena* HEDICKE, 1933 (PISANTY *et al.*, 2022).

64. *Andrena (Notandrena) fulvicornis* (SCHENCK, 1853)

65. *Andrena (Euandrena) fulvida* SCHENCK, 1853

66. *Andrena (Cnemidandrena) fuscipes* (KIRBY, 1802)

67. *Andrena (Melanapis) fuscosa* ERICHSON, 1835

68. *Andrena (Taeniandrena) gelriae* VAN DER VECHT, 1927

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à la publication récente de sa confirmation sur le territoire (PRAZ *et al.*, 2022).

69. *Andrena (Euandrena) granulosa* PÉREZ, 1902

70. *Andrena (Melandrena) gravida* IMHOFF, 1832

71. *Andrena (Taeniandrena) gredana* WARNCKE, 1975

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (WOOD, 2023b).

72. *Andrena (Notandrena) griseobalteata* DOURS, 1872

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Ajoutée à la faune de France. Dans la liste de RASMONT *et al.* (1995), ce taxon est décrit comme synonyme d'*A. erythrocnemis* MORAWITZ, 1871 par erreur (GUSENLEITNER & SCHWARZ, 2002). Un néotype pour *A. griseobalteata* a été désigné de Bérenx (Pyrénées-Atlantiques) par WOOD (2023b).

73. *Andrena (Trachandrena) haemorrhoea* (FABRICIUS, 1781)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

74. *Andrena (Charitandrena) hattorfiana* (FABRICIUS, 1775)

75. *Andrena (Aenandrena) hedikae* JAEGER, 1934

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

76. *Andrena (Andrena) helvola* (LINNAEUS, 1758)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

77. *Andrena (Chrysandrena) hesperia* SMITH, 1853

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

78. *Andrena (Chlorandrena) humilis* IMHOFF, 1832

79. *Andrena (incertae sedis) hypopolia* SCHMIEDEKNECHT, 1882

80. *Andrena (Aenandrena) hystrix* SCHMIEDEKNECHT, 1883

81. *Andrena (Graecandrena) impunctata* PÉREZ, 1895

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

82. *Andrena (Taeniandrena) intermedia* THOMSON, 1870

83. *Andrena (Holandrena) labialis* (KIRBY, 1802)

84. *Andrena (Poecilandrena) labiata* FABRICIUS, 1781

85. *Andrena (Biareolina) lagopus* LATREILLE, 1809

86. *Andrena (Andrena) lapponica* ZETTERSTEDT, 1838

87. *Andrena (Euandrena) lavandulae*, PÉREZ, 1902

Remarque. Espèce notée sous le nom d'*Andrena angustior impressa* WARNCKE, 1967 dans le travail de RASMONT *et al.* (1995). Ajoutée à la liste de France suite à la révision de son statut taxonomique (WOOD *et al.*, 2021 ; WOOD 2023b).

88. *Andrena (Taeniandrena) lathyri* ALFKEN, 1899

89. *Andrena (Simandrena) lepida* SCHENCK, 1861

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

90. *Andrena (Leucandrena) leptopyga* PÉREZ, 1895

Remarque. Espèce notée sous le nom d'*Andrena maroccana* BENOIST, 1950 dans le travail de RASMONT *et al.* (1995).

91. *Andrena (Chlorandrena) leucolippa* PÉREZ, 1895

Remarque. Espèce notée sous le nom d'*Andrena boyerella* (DOURS, 1872) dans le travail de RASMONT *et al.* (1995).

92. *Andrena (Melandrena) limata* SMITH, 1853

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

93. *Andrena (Limbandrena) limbata* EVERSANN, 1852

94. *Andrena (Chlorandrena) livens* PÉREZ, 1895

95. *Andrena (Margandrena) marginata* FABRICIUS, 1776

96. *Andrena (Brachyandrena) miegiella* DOURS, 1873

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

97. *Andrena (Micrandrena) minutula* (KIRBY, 1802)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

98. *Andrena (Micrandrena) minutuloides* PERKINS, 1914

99. *Andrena (Andrena) mitis* SCHMIEDEKNECHT, 1883

100. *Andrena (Euandrena) montana* WARNCKE, 1973

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (SCHEUCHL & WILLNER, 2016 ; PRAZ *et al.*, 2019).

101. *Andrena (Melandrena) morio* BRULLÉ, 1832

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Espèce notée sous le nom d'*Andrena hispania* WARNCKE, 1967 dans la liste de RASMONT *et al.* (1995).

102. *Andrena (Didonia) mucida* KRIECHBAUMER, 1873

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

103. *Andrena (Micrandrena) nana* (KIRBY, 1802)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

104. *Andrena (Micrandrena) nanula* NYLANDER, 1848**105. *Andrena (Cnemidandrena) nigriceps* (KIRBY, 1802)**

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à la redécouverte de mentions historiques (WARNCKE *et al.*, 1974).

106. *Andrena (Melandrena) nigroaenea* (KIRBY, 1802)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse avec la sous-espèce *A. nigroaenea corsa* TKALCÚ, 1984.

107. *Andrena (Chlorandrena) nigroolivacea* DOURS, 1873

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

108. *Andrena (Truncandrena) nigropilosa* WARNCKE, 1967

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à la révision de son statut taxonomique (WOOD, 2023b).

109. *Andrena (Plastandrena) nigrospina* THOMSON, 1872

Remarque. Espèce confirmée par NILSSON (2010), sa présence en France est avérée (LE DIVELEC, 2021a). Cependant, ce taxon est largement confondu avec *A. pilipes* au niveau des données nationales. Actuellement, les femelles d'*A. nigrospina* et d'*A. pilipes* ne peuvent pas se distinguer morphologiquement. Une révision du groupe *pilipes* serait nécessaire, notamment pour distinguer les aires de répartitions des deux espèces (WOOD, 2023a–b).

110. *Andrena (Melandrena) nitida* (MÜLLER, 1776)**111. *Andrena (Notandrena) nitidiuscula* SCHENCK, 1853**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

112. *Andrena (Distandrena) nitidula* PÉREZ, 1903**113. *Andrena (Micrandrena) niveata* FRIESE, 1887****114. *Andrena (Hoplendrena) nuptialis* PÉREZ, 1902****115. *Andrena (Andrena) nycthemera* IMHOFF, 1868****116. *Andrena (Rufandrena) orbitalis* MORAWITZ, 1871**

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (GUSENLEITNER & SCHWARZ, 2002).

117. *Andrena (Taeniandrena) ovata* SCHENCK, 1853

Remarque. Espèce récemment élevée au rang spécifique et signalée de France par PRAZ *et al.* (2022).

118. *Andrena (Taeniandrena) ovatula* (KIRBY, 1802)

Remarque. Une partie des données actuelles d'*A. ovatula* en France résulte de mauvaises identifications d'*A. afzeliella*. L'ensemble de ces données devrait être vérifié.

119. *Andrena (Ovandrena) oviventris* PÉREZ, 1895

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à des spécimens prélevés dans le sud de la France (Bouches-du-Rhône (13), *leg.* M. AUBERT, *det.* D. GENOUD & E. SCHEUCHL) et les Pyrénées-Orientales (D. GENOUD *et T. J. WOOD, comm. pers.*).

120. *Andrena (Notandrena) pallitarsis* PÉREZ, 1903**121. *Andrena (Lepidandrena) pandellei* PÉREZ, 1895**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

122. *Andrena (Avandrena) panurgina* DE STEFANI, 1889**123. *Andrena (Leucandrena) parviceps* KRIECHBAUMER, 1873****124. *Andrena (Lepidandrena) paucisquama* NOSKIEWICZ, 1924****125. *Andrena (Micrandrena) pauxilla* STÖCKHERT, 1935****126. *Andrena (Margandrena) pellucens* PÉREZ, 1895**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à la redécouverte de données historiques (GUSENLEITNER & SCHWARZ, 2002).

127. *Andrena (Plastandrena) pilipes* FABRICIUS, 1781

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Espèce notée sous le nom d'*Andrena carbonaria* (LINNAEUS, 1767) dans la liste de RASMONT *et al.* (1995). Une partie des données actuelles d'*A. pilipes* en France devrait être revue car certaines d'entre elles pourraient se rapporter à *A. nigrospina*.

128. *Andrena (Ulandrena) polita* SMITH, 1847**129. *Andrena (Poecilandrena) potentillae* PANZER, 1809****130. *Andrena (Andrena) praecox* (SCOPOLI, 1763)****131. *Andrena (Simandrena) propinqua* SCHENCK, 1853**

Remarque. Ajoutée à la liste de France compte tenu de l'existence de données de présence anciennes et récentes (par exemple WARNCKE *et al.*, 1974, SCHEUCHL & WILLNER 2016).

132. *Andrena (Micrandrena) proxima* (KIRBY, 1802)**133. *Andrena (Micrandrena) puella* ALFKEN, 1938**

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à la révision de son statut (WOOD *et al.*, 2023).

134. *Andrena (Micrandrena) pusilla* PÉREZ, 1903**135. *Andrena (Notandrena) ranunculi* SCHMIEDEKNECHT, 1883****136. *Andrena (incertae sedis) ranuncolorum* MORAWITZ, 1877****137. *Andrena (Chlorandrena) rhenana* STÖCKHERT, 1930****138. *Andrena (Andrena) rogenhoferi* MORAWITZ, 1872****139. *Andrena (Hoplendrena) rosae* PANZER, 1801**

Remarque. Les spécimens d'*Andrena eximia* SMITH, 1847 mentionnés par RASMONT *et al.* (1995) sont aujourd'hui considérés comme correspondant à *Andrena rosae*.

140. *Andrena (Euandrena) ruficrus* NYLANDER, 1848

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à la redécouverte de données historiques (WARNCKE *et al.*, 1974).

141. *Andrena (Lepidandrena) rufizona* IMHOFF, 1834**142. *Andrena (Euandrena) rufula* SCHMIEDEKNECHT, 1883**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

143. *Andrena (Micrandrena) rugulosa* STÖCKHERT, 1935

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à la redécouverte de données historiques (WARNCKE *et al.*, 1974).

144. *Andrena (Taeniandrena) russula* LEPELETIER, 1841

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Espèce notée sous le nom d'*Andrena similis* SMITH, 1849 dans le travail de RASMONT *et al.* (1995).

145. *Andrena (Lepidandrena) sardoa* LEPELETIER, 1841

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

146. *Andrena (Suandrena) savignyi* SPINOLA, 1838

Figure 3. *Andrena (Truncandrena) tscheki* femelle, Gard, 05 avril 2018. Photo D. GENOUD.

Distribution. En France, espèce connue uniquement de Corse.

147. *Andrena (Micrandrena) saxonica* STÖCKHERT, 1935

148. *Andrena (Opandrena) schencki* MORAWITZ, 1866

149. *Andrena (Hoplendrena) scotica* PERKINS, 1916

Distribution. Espèce mentionnée de Corse sous le nom d'*Andrena carantonica*, identité à confirmer.

Remarque. Espèce notée sous le nom d'*Andrena sabulosa* (SCOPOLI, 1763) dans le travail de RASMONT *et al.* (1995). Le nom d'*Andrena scotica* est le nom valide pour ce qui a été par le passé appelé *A. carantonica* (WOOD *et al.*, 2022).

150. *Andrena (Micrandrena) semilaevis* PÉREZ, 1903

151. *Andrena (Chlorandrena) senecionis* PÉREZ, 1895

152. *Andrena (Leucandrena) sericata* IMHOFF, 1868

153. *Andrena (Cnemidandrena) simillima* SMITH, 1851

154. *Andrena (Micrandrena) simontornyella* NOSKIEWICZ, 1939

155. *Andrena (Euandrena) solenopalpa* BENOIST, 1945

156. *Andrena (Micrandrena) spreta* PÉREZ, 1895

157. *Andrena (Chlorandrena) stabiana* MORICE, 1899

Distribution. Espèce présente en Corse.

Remarque. La présence de l'espèce en France continentale est douteuse. Elle est signalée par PÉREZ dans le Sud de la France (Marseille) mais une confusion est possible avec d'autres espèces du groupe *taraxaci*.

158. *Andrena (Micrandrena) strohmella* STÖCKHERT, 1928

159. *Andrena (Micrandrena) subopaca* NYLANDER, 1848

160. *Andrena (Suandrena) suerinensis* FRIESE, 1884

161. *Andrena (Euandrena) symphyti* SCHMIEDEKNECHT, 1883

162. *Andrena (Andrena) synadelpha* PERKINS, 1914

163. *Andrena (Tarsandrena) tarsata* NYLANDER, 1848

164. *Andrena (Micrandrena) tenuistriata* PÉREZ, 1895

165. *Andrena (Simandrena) thomsonii* DUCKE, 1898

166. *Andrena (Melandrena) thoracica* (FABRICIUS, 1775)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

167. *Andrena (Plastandrena) tibialis* (KIRBY, 1802)

168. *Andrena (Hoplendrena) trimmerana* (KIRBY, 1802)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

169. *Andrena (Truncandrena) truncatilabris* MORAWITZ, 1877

170. *Andrena (Truncandrena) tscheki* MORAWITZ, 1872

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (TREIBER, 2015 ; SCHEUCHL & WILLNER, 2016).

171. *Andrena (Melandrena) vaga* PANZER, 1799

172. *Andrena (Holandrena) variabilis* SMITH, 1853

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

173. *Andrena (Andrena) varians* (KIRBY, 1802)

174. *Andrena (Leucandrena) ventralis* IMHOFF, 1832

175. *Andrena (Cryptandrena) ventricosa* DOURS, 1873

176. *Andrena (Graecandrena) verticalis* PÉREZ, 1895

177. *Andrena (Simandrena) vetula* LEPELETIER, 1841

Distribution. Espèce présente aussi en Corse avec la sous-espèce *A. vetula tyrrhena* ALFKEN, 1938.

178. *Andrena (Truncandrena) villipes* PÉREZ, 1895

Remarque. Espèce notée sous le nom d'*Andrena squalida* PÉREZ, 1903 dans la liste de RASMONT *et al.* (1995).

179. *Andrena (Poecilandrena) viridescens* VIERECK, 1916

180. *Andrena (Taeniandrena) vocifera* WARNCKE, 1975

Distribution. Endémique de France.

Remarque. Ajoutée à la liste de France car ce taxon décrit comme une sous-espèce d'*A. gelriae* à partir de spécimens de France a été récemment élevé au rang d'espèce (PRAZ *et al.*, 2022).

181. *Andrena (Euandrena) vulpecula* KRIECHBAUMER, 1873

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

182. *Andrena (Taeniandrena) wilkella* (KIRBY, 1802)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Sous-famille Panurginae LEACH, 1815

▪ **Genre *Camptopoeum* SPINOLA, 1843**

1. *Camptopoeum (Camptopoeum) nasutum* (SPINOLA, 1838)

▪ **Genre *Melitturga* LATREILLE, 1809**

1. *Melitturga (Petusianna) caudata* PÉREZ, 1879

2. *Melitturga (Melitturga) clavicornis* (LATREILLE, 1806)

▪ **Genre *Panurginus* NYLANDER, 1848**

1. *Panurginus albopilosus* (LUCAS, 1849)

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (Pyrénées-Orientales, 9.V.2010, *det.* S. PATINY).

2. *Panurginus alpinus* (WARNCKE, 1972)

Remarque. Ajoutée à la liste de France car décrite de stations françaises. *Panurginus alpinus* appartient au complexe d'espèces de *P. montanus*. Il s'agit d'un complexe dont la taxonomie est problématique et pas encore clairement résolue.

3. *Panurginus montanus* GIRAUD, 1861

Remarque. Espèce formant un complexe dont la taxonomie est problématique et non encore clairement résolue.

▪ **Genre *Panurgus* PANZER, 1806**

1. *Panurgus (Panurgus) banksianus* (KIRBY, 1802)

2. *Panurgus (Panurgus) calcaratus* (SCOPOLI, 1763)

3. *Panurgus (Pachycephalopanurgus) canescens* LATREILLE, 1811

Distribution. Espèce mentionnée aussi de Corse, présence dans l'île à confirmer.

4. *Panurgus (Panurgus) cephalotes* LATREILLE, 1811

5. *Panurgus (Panurgus) corsicus* WARNCKE, 1972

Distribution. En France, espèce connue uniquement de Corse.

6. *Panurgus (Panurgus) dentipes* LATREILLE, 1811

Figure 4. *Panurgus (Panurgus) corsicus* mâle, Haute-Corse, 12 mai 2018. Photo D. GENOUD.

Figure 5. *Amegilla (Zebramegilla) albigena* femelle, Aude, 15 août 2019. Photo D. GENOUD.

Famille Apidae LATREILLE, 1802

Sous-famille Apinae LATREILLE, 1802

▪ Genre *Amegilla* FRIESE, 1897

1. *Amegilla (Zebramegilla) albigena* (LEPELETIER, 1841)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

2. *Amegilla (Micramegilla) fasciata* (FABRICIUS, 1775)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

3. *Amegilla (Amegilla) garrula* (ROSSI, 1790)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

4. *Amegilla (Amegilla) ochroleuca* (PÉREZ, 1879)

5. *Amegilla (Amegilla) quadrifasciata* (DE VILLERS, 1789)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

6. *Amegilla (Zebramegilla) savignyi* (LEPELETIER, 1841)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Espèce notée sous le nom d'*Amegilla magnilabris* FEDTSCHENKO, 1875 dans le travail de RASMONT et al. (1995) et plusieurs autres travaux sur la faune de France.

▪ Genre *Anthophora* LATREILLE, 1803

1. *Anthophora (Pyganthophora) aestivalis* (PANZER, 1801)

Remarque. *Anthophora intermedia* LEPELETIER, 1841 est considérée comme synonyme d'*A. aestivalis* d'après SCHEUCHL & WILLNER (2016).

2. *Anthophora (Lophanthophora) affinis* BRULLÉ, 1832

3. *Anthophora (Lophanthophora) agama* RADOSZKOWSKI, 1869

4. *Anthophora (Pyganthophora) atriceps* PÉREZ, 1879

5. *Anthophora (Pyganthophora) atroalba* LEPELETIER, 1841

6. *Anthophora (Paramegilla) balneorum* LEPELETIER, 1841

Distribution. Espèce dont la présence en Corse est à confirmer.

7. *Anthophora (Heliophila) bimaculata* (PANZER, 1798)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

8. *Anthophora (Petalosternon) calcarata* LEPELETIER, 1841

9. *Anthophora (Anthophora) canescens* BRULLÉ, 1832

Distribution. Espèce présente aussi en Corse, avec la sous-espèce *A. canescens laticincta* DOURS, 1869.

Remarque. Espèce notée sous le nom d'*Anthophora subterranea* GERMAR, 1826 dans le travail de RASMONT et al. (1995).

10. *Anthophora (Petalosternon) crassipes* LEPELETIER, 1841

11. *Anthophora (Anthophora) crinipes* SMITH, 1854

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à la mise en synonymie d'*A. salviae* dans SCHEUCHL & WILLNER (2016), qui considèrent *A. salviae* (PANZER, 1805) comme un *nomen dubium*. Espèce notée sous le nom d'*Anthophora salviae* (PANZER, 1805) dans le travail de RASMONT et al. (1995).

12. *Anthophora (Lophanthophora) dispar* LEPELETIER, 1841

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

13. *Anthophora (Caranthophora) dufourii* LEPELETIER, 1841

14. *Anthophora (Paramegilla) femorata* (OLIVIER, 1789)

15. *Anthophora (Anthophora) fulvitaris* BRULLÉ, 1832

16. *Anthophora (Heliophila) fulvodimidiata* DOURS, 1869

17. *Anthophora (Clisodon) furcata* (PANZER, 1798)**18. *Anthophora (Paramegilla) gallica* DALLA TORRE & FRIESE, 1895**

Remarque. Espèce notée sous le nom d'*Anthophora quadricolor* (ERICHSON, 1940) dans la liste de RASMONT *et al.* (1995).

19. *Anthophora (Paramegilla) larvata* GIRAUD, 1863**20. *Anthophora (Pyganthophora) leucophaea* PÉREZ, 1879****21. *Anthophora (Lophanthophora) mucida* GRIBODO, 1873****22. *Anthophora (Paramegilla) nigrovittata* DOURS, 1869**

Distribution. En France, espèce connue uniquement de Corse. Endémique cyrno-sarde.

23. *Anthophora (Melea) plagiata* (ILLIGER, 1806)**24. *Anthophora (Anthophora) plumipes* (PALLAS, 1772)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

25. *Anthophora (Paramegilla) podagra* LEPELETIER, 1841**26. *Anthophora (Caranthophora) pubescens* (FABRICIUS, 1781)****27. *Anthophora (Anthophora) punctilabris* PÉREZ, 1879****28. *Anthophora (Dasymegilla) quadrimaculata* (PANZER, 1798)****29. *Anthophora (Pyganthophora) retusa* (LINNAEUS, 1758)****30. *Anthophora (Lophanthophora) robusta* (KLUG, 1845)****31. *Anthophora (Anthophora) senescens* LEPELETIER, 1841****32. *Anthophora (Pyganthophora) sichelii* RADOSZKOWSKI, 1869**

Distribution. En France, espèce connue uniquement de Corse.

▪ Genre *Habropoda* SMITH, 1854**1. *Habropoda tarsata* (SPINOLA, 1838)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

2. *Habropoda zonatula* (SMITH, 1854)**▪ Genre *Apis* LINNAEUS, 1758****1. *Apis mellifera* LINNAEUS, 1758**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

▪ Genre *Bombus* LATREILLE, 1802**1. *Bombus (Alpinobombus) alpinus* (LINNAEUS, 1758)****2. *Bombus (Megabombus) argillaceus* (SCOPOLI, 1763)****3. *Bombus (Psithyrus) barbutellus* (KIRBY, 1802)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse avec la sous-espèce *B. barbutellus italicus* (GRÜTTE, 1940).

Remarque. Espèce en partie notée sous le nom de *Bombus maxillosus* KLUG, 1817 dans le travail de RASMONT *et al.* (1995) et considéré depuis comme une sous-espèce de *B. barbutellus* (LECOCQ *et al.* 2011 ; RASMONT *et al.*, 2021).

4. *Bombus (Psithyrus) bohemicus* SEIDL, 1837**5. *Bombus (Pyrobombus) brodmannicus* VOGT, 1909****6. *Bombus (Psithyrus) campestris* (PANZER, 1801)****7. *Bombus (Bombias) confusus* SCHENCK, 1859****8. *Bombus (Bombus) cryptarum* (FABRICIUS, 1775)****9. *Bombus (Cullumanobombus) cullumanus* (KIRBY, 1802)****10. *Bombus (Subterraneobombus) distinguendus* MORAWITZ, 1869****11. *Bombus (Psithyrus) flavidus* EVERSMAAN, 1852**

Figure 6. *Anthophora (Pyganthophora) sichelii* mâle, Haute-Corse, 11 mai 2018. Photo D. GENOUD.

Figure 7. *Bombus (Subterraneobombus) distinguendus* femelle, Jura, 05 août 2019. Photo D. GENOUD.

Figure 8. *Bombus (Thoracobombus) inexpectatus* femelle, Hautes-Alpes, 25 juin 2023. Photo M. ISSERTES.

12. *Bombus (Megabombus) gerstaeckeri* MORAWITZ, 1881

13. *Bombus (Megabombus) hortorum* (LINNAEUS, 1761)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse avec la sous-espèce *B. hortorum jonghei* RASMONT & ADAMSKI, 1996.

14. *Bombus (Thoracobombus) humilis* ILLIGER, 1806

Distribution. Présence de l'espèce à confirmer en Corse (PAGLIANO, 1994).

15. *Bombus (Pyrobombus) hypnorum* (LINNAEUS, 1758)

16. *Bombus (Thoracobombus) inexpectatus* (TKALCÚ, 1963)

17. *Bombus (Pyrobombus) jonellus* (KIRBY, 1802)**18. *Bombus (Thoracobombus) laesus* MORAWITZ, 1875**

Remarque. Espèce notée sous le nom de *Bombus mocsaryi* dans le travail de RASMONT *et al.* (1995). *Bombus mocsaryi* a précédemment été considéré comme une espèce distincte de *B. laesus*, mais une analyse taxonomique intégrative a démontré la conspécificité des deux taxons (BRASERO *et al.*, 2021).

19. *Bombus (Melanobombus) lapidarius* (LINNAEUS, 1758)**20. *Bombus (Bombus) lucorum* (LINNAEUS, 1761)****21. *Bombus (Bombus) magnus* VOGT, 1911****22. *Bombus (Alpigenobombus) mastrucatus* GERSTÄCKER, 1869**

Remarque. Espèce notée sous le nom de *Bombus wurflenii* RADOSZKOWSKI, 1859 dans le travail de RASMONT *et al.* (1995). L'usage de *B. wurflenii* est aujourd'hui restreint aux populations asiatiques (WILLIAMS *et al.*, 2023).

23. *Bombus (Mendacibombus) mendax* GERSTÄCKER, 1869**24. *Bombus (Thoracobombus) mesomelas* GERSTÄCKER, 1869****25. *Bombus (Pyrobombus) monticola* SMITH, 1849**

Remarque. La discrimination de *Bombus lapponicus* et *Bombus monticola*, aujourd'hui non ambiguë, n'a été que très tardive (voir RASMONT *et al.*, 2021). La distribution de *B. lapponicus* en Europe est nordique et n'inclut donc pas la France.

26. *Bombus (Thoracobombus) mucidus* GERSTÄCKER, 1869**27. *Bombus (Thoracobombus) muscorum* (LINNAEUS, 1758)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse avec la sous-espèce *B. muscorum perezii* (SKORIKOV, 1922).

Remarque. Espèce en partie notée sous les noms de *Bombus bannitus* (POPOV, 1930) et *Bombus perezii* (SKORIKOV, 1922) par RASMONT *et al.* (1995). Ces deux taxons sont depuis considérés comme des sous-espèces de *B. muscorum* (LECOQ *et al.*, 2015 ; RASMONT *et al.*, 2021).

28. *Bombus (Psithyrus) norvegicus* (SPARRE-SCHNEIDER, 1918)**29. *Bombus (Thoracobombus) pascuorum* (SCOPOLI, 1763)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse avec la sous-espèce *B. pascuorum melleofacies* VOGT, 1909.

30. *Bombus (Thoracobombus) pomorum* (PANZER, 1805)**31. *Bombus (Pyrobombus) pratorum* (LINNAEUS, 1761)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse mais mentionnée par seulement deux données historiques.

32. *Bombus (Pyrobombus) pyrenaicus* PÉREZ, 1879**33. *Bombus (Psithyrus) quadricolor* (LEPELETIER, 1832)****34. *Bombus (Bombus) renardi* RADOSZKOWSKI, 1884**

Distribution. En France, espèce connue uniquement de Corse.

Remarque. Le taxon *renardi* était soit considéré comme une espèce valide, soit comme une sous-espèce insulaire du taxon largement répandu *B. lucorum*. Nous suivons ici les avis de LECOQ *et al.* (2015) et RASMONT *et al.* (2021) et considérons ce taxon comme une espèce à part entière.

35. *Bombus (Thoracobombus) ruderarius* (MÜLLER, 1776)**36. *Bombus (Megabombus) ruderatus* (FABRICIUS, 1775)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse avec la sous-espèce *B. ruderatus corsicola* STRAND, 1917 et *B. ruderatus sardiniensis* (RASMONT & ADAMSKI, 1995 ; RASMONT *et al.*, 2021).

37. *Bombus (Psithyrus) rupestris* (FABRICIUS, 1793)

Figure 9. *Bombus (Bombus) xanthopus* ouvrière, Haute-Corse, 11 mai 2018. Photo D. GENOUD.

38. *Bombus (Melanobombus) sichelii* RADOSZKOWSKI, 1859**39. *Bombus (Kallobombus) soroensis* (FABRICIUS, 1793)****40. *Bombus (Subterraneobombus) subterraneus* (LINNAEUS, 1758)****41. *Bombus (Thoracobombus) sylvarum* (LINNAEUS, 1761)****42. *Bombus (Psithyrus) sylvestris* (LEPELETIER, 1832)****43. *Bombus (Bombus) terrestris* (LINNAEUS, 1758)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse suite à l'importation d'élevages de la sous-espèce *dalmatinus* DALLA TORRE, 1882, et par la migration d'individus de la sous-espèce sarde *B. terrestris sassaricus* TOURNIER, 1890.

44. *Bombus (Psithyrus) vestalis* (GEOFFROY in FOURCROY, 1785)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse avec la sous-espèce *B. vestalis perezi* (SCHULTHESS-RECHBERG, 1886).

Remarque. Espèce en partie notée sous le nom de *Bombus perezi* (SCHULTHESS-RECHBERG, 1886) dans le travail de RASMONT *et al.* (1995). Elle est depuis considérée comme la sous-espèce corse de *Bombus vestalis* (LECOCQ *et al.*, 2015 ; RASMONT *et al.*, 2021).

45. *Bombus (Thoracobombus) veteranus* (FABRICIUS, 1793)**46. *Bombus (Bombus) xanthopus* KRIECHBAUMER, 1870**

Distribution. En France, espèce connue uniquement de Corse.

Remarque. Taxon connu de longue date en Corse, mais ajouté à la liste de France suite à la confirmation récente de son statut d'espèce distincte de *B. terrestris* (LECOCQ *et al.*, 2015 ; WILLIAMS, 2021).

▪ Genre *Eucera* SCOPOLI, 1770**1. *Eucera (Eucera) barbiventris* PÉREZ, 1902**

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à la découverte de données historiques. Plus ancienne occurrence connue : IV.1953, Biarritz (24), *det.* S. RISCH.

2. *Eucera (Cubitalia) breviceps* FRIESE, 1911

Remarque. Découverte récemment en France (26.VI.2010, Causse Méjean (48), *leg. & det.* M. AUBERT) et ajoutée à la liste des espèces françaises sur la base de données de la Lozère, de l'Aveyron et des Hautes-Alpes (AUBERT *et al.*, 2024a).

3. *Eucera (Eucera) caspica* MORAWITZ, 1874

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à sa découverte dans les Pyrénées-Orientales (VERECKEN *et al.*, 2007) et par des données historiques. Plus ancienne occurrence connue : 04.V.1945, Privas (07), *leg.* H. WOLF, *det.* S. RISCH.

4. *Eucera (Eucera) cineraria* EVERSMAAN, 1852**5. *Eucera (Eucera) clypeata* ERICHSON, 1835****6. *Eucera (Eucera) collaris* DOURS, 1873****7. *Eucera (Eucera) dalmatica* LEPELETIER, 1841****8. *Eucera (Eucera) elongatula* VACHAL, 1907****9. *Eucera (Eucera) grisea* FABRICIUS, 1793**

Remarque. Espèce potentiellement notée sous le nom d'*Eucera eucnemidea* DOURS 1873 dans la liste de RASMONT *et al.* (1995).

10. *Eucera (Eucera) hispana* LEPELETIER, 1841

Remarque. Espèce potentiellement notée sous le nom d'*Eucera ephippia* DOURS, 1873 dans le travail de RASMONT *et al.* (1995).

11. *Eucera (Synhalonia) hungarica* FRIESE, 1896

Remarque. Ajoutée à la liste des espèces françaises sur la base de données des Alpes-de-Haute-Provence, d'Aveyron, de l'Hérault (S. RISCH, *comm. pers.*), des Hautes-Alpes et du Var (M. AUBERT), du Rhône et des Alpes-maritimes (V. LECLERCQ). Occurrence la plus ancienne connue : 31.V.1978, Les Mées (04), *leg.* P. STARY.

12. *Eucera (Eucera) interrupta* BÄR, 1850**13. *Eucera (Eucera) longicornis* (LINNAEUS, 1758)****14. *Eucera (Eucera) notata* LEPELETIER, 1841**

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à la découverte de données historiques. Plus ancienne occurrence connue : IV.1953, Biarritz (64), *det.* S. RISCH.

15. *Eucera (Eucera) nigrescens* PÉREZ, 1879

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

16. *Eucera (Eucera) nigrifacies* LEPELETIER, 1841

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

17. *Eucera (Eucera) nigrilabris* LEPELETIER, 1841

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

18. *Eucera (Eucera) numida* LEPELETIER, 1841

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

19. *Eucera (Eucera) pannonica* MOCSÁRY, 1878

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (mentionnées par exemple dans LEFÉON *et al.*, 2020).

20. *Eucera (Eucera) pollinosa* SMITH, 1854

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

21. *Eucera (Eucera) proxima* MORAWITZ, 1875

Remarque. Espèce notée sous le nom d'*Eucera graeca* RADOSZKOWSKI, 1876 dans le travail de RASMONT *et al.*, (1995).

22. *Eucera (Eucera) pulveracea* DOURS, 1873

Remarque. Cette espèce est susceptible d'être mise en synonymie dans un futur proche (A. DORCHIN, *comm. pers.*).

23. *Eucera (Synhalonia) rufa* (LEPELETIER, 1841)

Remarque. Espèce en partie notée sous le nom d'*Eucera alternans* (BRULLÉ, 1832) dans le travail de RASMONT *et al.* (1995).

24. *Eucera (Synhalonia) ruficollis* (BRULLÉ, 1832)**25. *Eucera (Eucera) taurica* MORAWITZ, 1871****26. *Eucera (Synhalonia) tricincta* ERICHSON, 1835**

Remarque. Ajoutée à la liste des espèces françaises sur la base de données des Bouches-du-Rhône (S. RISCH, *comm. pers.*) et des Alpes-de-Haute-Provence (M. AUBERT) ; occurrence la plus ancienne connue : 31.V.1985, Arles (13), *leg.* V. HAESLER, *det.* S. RISCH.

27. *Eucera (Eucera) vulpes* BRULLÉ, 1832

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Espèce notée sous le nom d'*Eucera parvula* FRIESE, 1896 dans le travail de RASMONT *et al.* (1995).

▪ Genre *Tetralonia* SPINOLA, 1838**1. *Tetralonia alticincta* (LEPELETIER, 1841)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

2. *Tetralonia dentata* (KLUG, 1835)

Figure 10. *Tetralonia alticincta* femelle, Vendée, 08 août 2023. Photo D. GENOUD.

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

3. *Tetralonia fulvescens* (GIRAUD, 1863)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

4. *Tetralonia graja* (EVERSMANN, 1852)

5. *Tetralonia inulae* (TKALCÚ, 1979)

Remarque. Ajoutée à la liste des espèces françaises sur la base d'une donnée des Alpes-Maritimes : 02.VII.2019, Sospel, *leg. & det.* M. AUBERT.

6. *Tetralonia julliani* (PÉREZ, 1879)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

7. *Tetralonia malvae* (ROSSI, 1790)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

8. *Tetralonia nana* (MORAWITZ, 1874)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

9. *Tetralonia pollinosa* (LEPELETIER, 1841)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

10. *Tetralonia salicariae* (LEPELETIER, 1841)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

11. *Tetralonia scabiosae* MOCSÁRY, 1879

Remarque. Ajoutée à la liste des espèces françaises suite à la découverte de nouvelles données (A. BARETJE & M. AUBERT, *comm. pers.*). Plus ancienne occurrence confirmée connue : 6.VIII.2024, Caveirac (30), *leg.* A. BARETJE, *det.* A. BARETJE & M. AUBERT.

12. *Tetralonia strigata* (LEPELETIER, 1841)

Remarque. Espèce en partie notée sous le nom de *Tetralonia antigae* (PÉREZ, 1902) et *Tetralonia subaurata* DOURS, 1873 dans le travail de RASMONT *et al.* (1995).

▪ **Genre *Melecta* LATREILLE, 1802**

1. *Melecta (Melecta) aegyptiaca* RADOSZKOWSKI, 1876

2. *Melecta (Melecta) albifrons* (FORSTER, 1771)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse avec la sous-espèce *M. albifrons nigra* SPINOLA 1806.

3. *Melecta (Melecta) duodecimmaculata* (ROSSI, 1790)

4. *Melecta (Melecta) festiva* LIEFTINCK, 1980

5. *Melecta (Melecta) fulgida* LIEFTINCK, 1980

6. *Melecta (Melecta) italica* RADOSZKOWSKI, 1876

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

7. *Melecta (Melecta) leucorhyncha* GRIBODO, 1893

Distribution. En France, espèce connue uniquement de Corse avec la sous-espèce *M. leucorhyncha taormina* STRAND, 1919.

8. *Melecta (Melecta) luctuosa* (SCOPOLI, 1770)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

9. *Melecta (Melecta) tuberculata* LIEFTINCK, 1980

▪ **Genre *Thyreus* PANZER, 1806**

1. *Thyreus affinis* (MORAWITZ, 1874)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

2. *Thyreus hellenicus* LIEFTINCK, 1968

Remarque. Présence en France basée sur un unique spécimen de la collection du Centre de Biologie pour la Gestion des Populations identifié dans les années 1960.

3. *Thyreus hirtus* (BEAUMONT, 1940)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

4. *Thyreus histrionicus* (ILLIGER, 1806)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

5. *Thyreus orbatus* (LEPELETIER, 1841)

6. *Thyreus picaron* LIEFTINCK, 1968

7. *Thyreus ramosus* (LEPELETIER, 1841)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

8. *Thyreus truncatus* (PÉREZ, 1883)

Sous-famille Nomadinae LATREILLE, 1802

▪ Genre *Ammobates* LATREILLE, 1809

1. *Ammobates (Ammobates) dusmeti* POPOV, 1951

Remarque. Présence en France basée sur un unique spécimen mâle capturé à Rognac (Bouches-du-Rhône) le 21 juin 1894 (WARNCKE, 1983).

2. *Ammobates (Euphileremus) muticus* SPINOLA, 1843

3. *Ammobates (Ammobates) punctatus* (FABRICIUS, 1804)

4. *Ammobates (Ammobates) rufiventris* Latreille, 1809

Distribution. Ajoutée à la liste des espèces françaises suite à une donnée récente à Châteaurenard (13) (une femelle, 22.VI.2010, *leg.* M. AUBERT, *det.* É. DUFRÈNE).

5. *Ammobates (Ammobates) vinctus* GERSTÄCKER, 1869

Distribution. Espèce présente aussi en Corse (WARNCKE, 1983).

▪ Genre *Ammobatoides* RADOSZKOWSKI, 1867

1. *Ammobatoides scriptus* (GERSTÄCKER, 1869)

▪ Genre *Pasites* JURINE, 1807

1. *Pasites maculatus* JURINE, 1807

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

▪ Genre *Biastes* PANZER, 1806

1. *Biastes (Biastes) brevicornis* (PANZER, 1798)

2. *Biastes (Biastes) emarginatus* (SCHENCK, 1853)

3. *Biastes (Melittoxena) truncatus* (NYLANDER, 1848)

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à une nouvelle donnée : VII.2008, Réserve de la vallée d'Eyne (Pyrénées-Orientales), *leg.* L. BLONDIAU & D. MICHEZ, *det.* D. MICHEZ (BLONDIAU, 2009).

▪ Genre *Epeolus* LATREILLE, 1802

1. *Epeolus alpinus* FRIESE, 1893

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (SCHMID-EGGER, 2011 ; BOGUSCH & HADRAVA, 2018). Bien qu'une seule espèce soit décrite actuellement, il s'agit probablement d'un complexe d'espèces (LE DIVELEC, 2021b).

2. *Epeolus compar* ALFKEN, 1938

Distribution. En France, espèce connue uniquement de Corse. Endémique cyrno-sarde.

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (BOGUSCH & HADRAVA, 2018).

3. *Epeolus cruciger* (PANZER, 1799)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

4. *Epeolus fallax* MORAWITZ, 1872

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données, dont des données historiques (WILLNER, 2016). Occurrence la plus ancienne connue : 31.VIII.1937, Cavalaire (83), *det.* M. SCHWARZ.

5. *Epeolus intermedius* PÉREZ, 1884

6. *Epeolus julliani* PÉREZ, 1884

7. *Epeolus productulus* BISCHOFF, 1930

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (BOGUSCH & HADRAVA, 2018).

8. *Epeolus tarsalis* MORAWITZ, 1874

9. *Epeolus variegatus* (LINNAEUS, 1758)

Figure 11. *Pasites maculatus*, Aude, 04 juillet 2015. Photo D. GENOUD.

Figure 12. *Biastes (Biastes) emarginatus* femelle, Var, 19 mai 2021. Photo D. GENOUD.

▪ Genre *Epeoloides* GIRAUD, 1863

1. *Epeoloides coecutiens* (FABRICIUS, 1775)

▪ Genre *Triepeolus* ROBERTSON, 1901

1. *Triepeolus tristis* (SMITH, 1854)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

▪ Genre *Nomada* SCOPOLI, 1770

1. *Nomada agrestis* FABRICIUS, 1787

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

2. *Nomada alboguttata* HERRICH-SCHÄFFER, 1839

3. *Nomada argentata* HERRICH-SCHÄFFER, 1839

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (DUFRENE *et al.*, 2014).

4. *Nomada armata* HERRICH-SCHÄFFER, 1839

5. *Nomada atroscutellaris* STRAND, 1921

6. *Nomada baccata* SMITH, 1844

7. *Nomada barcelonensis* COCKERELL, 1917

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (GABIOT & DUFRENE, 2021).

8. *Nomada basalis* HERRICH-SCHÄFFER, 1839

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

9. *Nomada beaumonti* SCHWARZ, 1967

10. *Nomada bifasciata* OLIVIER, 1811

Remarque. Espèce en partie notée sous le nom de *Nomada pusilla* PÉREZ, 1884 dans le travail de RASMONT *et al.* (1995).

11. *Nomada bispinosa* MOCSÁRY, 1883

12. *Nomada blepharipes* SCHMIEDEKNECHT, 1882

13. *Nomada bluethgeni* STÖCKHERT, 1943

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

14. *Nomada braunsiana* SCHMIEDEKNECHT, 1882

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

15. *Nomada carnifex* MOCSÁRY, 1883

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (DUFRENE *et al.*, 2014).

16. *Nomada castellana* DUSMET Y ALONSO, 1913

17. *Nomada concolor* SCHMIEDEKNECHT, 1882

18. *Nomada conjungens* HERRICH-SCHÄFFER, 1839

19. *Nomada connectens* PÉREZ, 1884

20. *Nomada coronata* PÉREZ, 1895

21. *Nomada discedens* PÉREZ, 1884

22. *Nomada discrepans* SCHMIEDEKNECHT, 1882

23. *Nomada distinguenda* MORAWITZ, 1874

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

24. *Nomada duplex* SMITH, 1854

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (AUBERT *et al.*, 2010).

25. *Nomada emarginata* MORAWITZ, 1877

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. L'espèce était décrite de Belgique et de Suisse dans la liste de RASMONT *et al.* (1995). Elle a été ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (DUFRENE *et al.*, 2014).

26. *Nomada errans* LEPELETIER, 1841

27. *Nomada erythrocephala* MORAWITZ, 1870

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à une découverte d'un spécimen au Naturalis Biodiversity Center. Plus ancienne occurrence connue : 23.VI.1971, Vers (Gard), *leg.* H. WIERING, *det.* J. SMIT (SMIT, 2018).

28. *Nomada fabriciana* (LINNAEUS, 1767)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

29. *Nomada facilis* SCHWARZ, 1967

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

30. *Nomada fallax* PÉREZ, 1913**31. *Nomada femoralis* MORAWITZ, 1869**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

32. *Nomada fenestrata* LEPELETIER, 1841**33. *Nomada ferruginata* (LINNAEUS, 1767)****34. *Nomada flava* PANZER, 1798****35. *Nomada flavilabris* MORAWITZ, 1875**

Remarque. Espèce notée sous le nom de *Nomada varipes* PÉREZ, 1913 dans le travail de RASMONT *et al.* (1995).

36. *Nomada flavoguttata* (KIRBY, 1802)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

37. *Nomada flavopicta* (KIRBY, 1802)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

38. *Nomada fucata* PANZER, 1798

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

39. *Nomada fulvicornis* FABRICIUS, 1793

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

40. *Nomada furva* PANZER, 1798**41. *Nomada furvoides* STÖCKHERT, 1944**

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (DUFRÈNE *et al.*, 2014).

42. *Nomada fuscicornis* NYLANDER, 1848**43. *Nomada glabella* THOMSON, 1870**

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (DUFRÈNE *et al.*, 2014). Cette espèce a été réhabilitée par FALK (2022). Occurrence récente : 3.VII.2016, Valcebollière (66), *leg.* et *det.* É. DUFRÈNE (BRUGEROLLES & DUFRÈNE, en préparation).

44. *Nomada glaucopsis* PÉREZ, 1890**45. *Nomada goodeniana* (KIRBY, 1802)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

46. *Nomada gransassoi* SCHWARZ, 1986

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (DUFRÈNE *et al.*, 2014).

47. *Nomada gribodoi* SCHMIEDEKNECHT, 1882

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (DUFRÈNE *et al.*, 2014).

48. *Nomada guttulata* SCHENCK, 1861**49. *Nomada hirtipes* PÉREZ, 1884****50. *Nomada hispanica* DUSMET Y ALONSO, 1913**

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (DUFRÈNE *et al.*, 2014).

51. *Nomada hungarica* DALLA TORRE & FRIESE, 1894**52. *Nomada illustris* SCHMIEDEKNECHT, 1882****53. *Nomada insignipes* SCHMIEDEKNECHT, 1882**

Figure 13. *Nomada duplex* mâle, Pyrénées-Orientales, 13 mars 2010. Photo D. GENOUD.

Distribution. Espèce présente aussi en Corse avec la sous-espèce *N. insignipes leucosticta* PÉREZ, 1884.

54. *Nomada integra* BRULLÉ, 1832

55. *Nomada italica* DALLA TORRE & FRIESE, 1894

56. *Nomada jaramensis* DUSMET Y ALONSO, 1913

57. *Nomada kohli* SCHMIEDEKNECHT, 1882

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

58. *Nomada kriesteni* SCHWARZ & GUSENLEITNER, 2013

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (DUFRÈNE *et al.*, 2014).

59. *Nomada lathburiana* (KIRBY, 1802)

60. *Nomada legoffi* DUFRÈNE, 2021

Distribution. En France, espèce connue uniquement de Corse.

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à sa récente description (DUFRÈNE, 2021).

61. *Nomada leucophthalma* (KIRBY, 1802)

62. *Nomada linsenmaieri* SCHWARZ, 1974

63. *Nomada maculicornis* PÉREZ, 1884

64. *Nomada mandibularis* SCHWARZ & GUSENLEITNER, 2013.

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (DUFRÈNE *et al.*, 2014).

65. *Nomada marshamella* (KIRBY, 1802)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

66. *Nomada mauritanica* LEPELETIER, 1841

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Espèce en partie notée sous le nom de *Nomada chrysopyga* MORAWITZ, 1871 dans la liste de RASMONT *et al.* (1995).

67. *Nomada melathoracica* IMHOFF, 1834

Distribution. Espèce présente aussi en Corse (17.VI.2021, Cap de Pertusato, *leg.* A. CORNUEL-WILLERMOZ, *det.* E. DUFRÈNE).

68. *Nomada merceti* ALFKEN, 1909

69. *Nomada minuscula* NOSKIEWICZ, 1930

Remarque. Considérée dans le passé comme une sous-espèce de *Nomada sheppardana* (KIRBY) (SCHWARZ, 1986), il s'agit d'une espèce aujourd'hui traitée comme une espèce valide (SCHEUCHL, 2000; SCHEUCHL & WILLNER, 2016; SMIT, 2018) supportée par l'analyse génétique (SCHMIDT *et al.*, 2015). Elle est signalée de France par STÖCKHERT (1944), signalement repris par RASMONT *et al.* (1995), SCHEUCHL & WILLNER (2016) ainsi que par SMIT (2018).

70. *Nomada mocsaryi* SCHMIEDEKNECHT, 1882

71. *Nomada moeschleri* ALFKEN, 1913

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (DUFRÈNE *et al.*, 2014).

72. *Nomada mutabilis* MORAWITZ, 1870

73. *Nomada mutica* MORAWITZ, 1872

74. *Nomada nigrovaria* PÉREZ, 1895

75. *Nomada nobilis* HERRICH-SCHÄFFER, 1839

76. *Nomada numida* LEPELETIER, 1841

Distribution. Espèce présente aussi en Corse avec la sous-espèce *N. numida manni* LEPELETIER, 1841.

Remarque. Ajoutée à la liste de France compte tenu de la présence de l'espèce en Corse et de la découverte récente de l'espèce en France continentale (GABIOT & DUFRÈNE, 2018).

77. *Nomada obscura* ZETTERSTEDT, 1838

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (LEMAIRE *et al.*, submitted).

78. *Nomada obtusifrons* NYLANDER, 1848

79. *Nomada opaca* ALFKEN, 1913

80. *Nomada orbitalis* PÉREZ, 1913

81. *Nomada panurgina* MORAWITZ, 1869

82. *Nomada panzeri* LEPELETIER, 1841

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

83. *Nomada pectoralis* MORAWITZ, 1877

84. *Nomada piccioliana* MAGRETTI, 1883

85. *Nomada pleurosticta* HERRICH-SCHÄFFER, 1839

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (DUFRÈNE *et al.*, 2014).

86. *Nomada posthuma* BLÜTHGEN, 1949

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (TREIBER, 2010).

87. *Nomada pulchra* ARNOLD, 1888

88. *Nomada rhenana* MORAWITZ, 1872

89. *Nomada roberjeotiana* PANZER, 1799

90. *Nomada rubiginosa* PÉREZ, 1884

91. *Nomada rubricoxa* SCHWARZ, 1977

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (GESLIN *et al.*, 2018).

92. *Nomada ruficornis* (LINNAEUS, 1758)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

93. *Nomada rufipes* FABRICIUS, 1793

94. *Nomada sanguinea* SMITH, 1854

95. *Nomada serricornis* PÉREZ, 1884

Remarque. Dans la précédente liste de France, cette espèce était considérée par erreur comme synonyme de *N. beaumonti* (RASMONT *et al.*, 1995) à cause d'une erreur d'identification du mâle par J. PÉREZ (DUFRÈNE *et al.*, 2014).

96. *Nomada sexfasciata* PANZER, 1799

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

97. *Nomada sheppardana* (KIRBY, 1802)

98. *Nomada signata* JURINE, 1807

99. *Nomada similis* MORAWITZ, 1872

100. *Nomada stigma* FABRICIUS, 1804

101. *Nomada striata* FABRICIUS, 1793

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

102. *Nomada subcornuta* KIRBY, 1802

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à son élévation au rang d'espèce (FALK, 2017).

103. *Nomada succincta* PANZER, 1798

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

104. *Nomada symphyti* STÖCKHERT, 1930

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (DUFRÈNE *et al.*, 2014).

105. *Nomada trapeziformis* SCHMIEDEKNECHT, 1882

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à la publication récente de données pour la France (GABIOT & DUFRÈNE, 2018).

106. *Nomada tridentirostris* DOURS, 1873**107. *Nomada unispinosa* SCHWARTZ, 1981****108. *Nomada villosa* THOMSON, 1870****109. *Nomada zonata* PANZER, 1798**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse avec la sous-espèce *N. zonata pulcherrima* STOCKHERT, 1941.

Sous-famille Xylocopinae LATREILLE, 1802**▪ Genre *Ceratina* LATREILLE, 1802****1. *Ceratina (Euceratina) callosa* (FABRICIUS, 1794)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

2. *Ceratina (Euceratina) chalcites* GERMAR, 1839

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

3. *Ceratina (Euceratina) chalybea* CHEVRIER, 1872

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

4. *Ceratina (Ceratina) cucurbitina* (ROSSI, 1792)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

5. *Ceratina (Euceratina) cyanea* (KIRBY, 1802)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

6. *Ceratina (Euceratina) dallatorreana* FRIESE, 1896

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

7. *Ceratina (Euceratina) dentiventris* GERSTÄCKER, 1869

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

8. *Ceratina (Euceratina) gravidula* GERSTÄCKER, 1869**9. *Ceratina (Euceratina) mocsaryi* FRIESE, 1896**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse (TERZO *et al.*, 2007).

10. *Ceratina (Euceratina) nigrolabiata* FRIESE, 1896

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

11. *Ceratina (Dalyatina) parvula* SMITH, 1854

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

▪ Genre *Xylocopa* LATREILLE, 1802**1. *Xylocopa (Rhysoxylocopa) cantabrita* LEPELETIER, 1841****2. *Xylocopa (Copoxylocopa) iris* (CHRIST, 1791)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

3. *Xylocopa (Koptorthosoma) pubescens* SPINOLA, 1838

Remarque. Cette espèce est une espèce exotique qui a été récemment détectée sur le territoire. Son établissement n'est pas certain à ce jour (LE DIVELEC *et al.*, 2022).

4. *Xylocopa (Xylocopa) valga* GERSTÄCKER, 1872**5. *Xylocopa (Xylocopa) violacea* (LINNAEUS, 1758)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Famille Colletidae LEPELETIER, 1841**Sous-famille Colletinae LEPELETIER, 1841****▪ Genre *Colletes* LATREILLE, 1802****1. *Colletes abeillei* PÉREZ, 1903****2. *Colletes acutus* PÉREZ, 1903**

Distribution. En France, espèce connue uniquement d'une seule station historique en Corse (WARNCKE, 1978).

3. *Colletes albomaculatus* (LUCAS, 1849)**4. *Colletes brevigena* NOSKIEWICZ, 1936**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (PROSHCHALYKIN & KUHLMANN, 2012).

5. *Colletes canescens* SMITH, 1853

Remarque. Espèce connue d'une seule station dans le sud de la France : 22.VII.1993, Beaufort-sur-Gervanne (26), *leg.* S. RISCH, *det.* M. KUHLMANN.

6. *Colletes collaris* DOURS, 1872**7. *Colletes cunicularius* (LINNAEUS, 1760)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

8. *Colletes daviesanus* SMITH, 1846**9. *Colletes dusmeti* NOSKIEWICZ, 1936**

Remarque. Présente en Espagne, ajoutée à la liste de France suite à une observation près de la côte méditerranéenne : 29.VII.1985, Phare de l'Espiguette, Le Grau-du-Roi (30), *leg.* H. WIERING, *det.* M. KUHLMANN.

10. *Colletes eous* MORICE, 1904

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Espèce notée sous le nom de *Colletes illyricus* NOSKIEWICZ 1936 dans le travail de RASMONT *et al.* (1995). Ajoutée à la liste de France à la suite de PROSHCHALYKIN & KUHLMANN (2012).

11. *Colletes floralis* EVERSMAAN, 1852**12. *Colletes fodiens* (FOURCROY, 1785)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

13. *Colletes foveolaris* PÉREZ, 1903**14. *Colletes gallicus* RADOSZKOWSKI, 1891****15. *Colletes halophilus* VERHOEFF, 1944**

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (GENOUD & DITTL, 2007 ; KUHLMANN *et al.*, 2007).

16. *Colletes hederæ* SCHMIDT & WESTRICH, 1993

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à sa description (SCHMIDT & WESTRICH, 1993).

17. *Colletes hylaeiformis* EVERS-MANN, 1852

18. *Colletes impunctatus* NYLANDER, 1852

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (KUHLMANN & PROSHCHALYKIN, 2011).

19. *Colletes ligatus* ERICHSON, 1835

20. *Colletes maidli* NOSKIEWICZ, 1936

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

21. *Colletes marginatus* SMITH, 1846

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

22. *Colletes mlokoszewiczi* RADOSZKOWSKI, 1891

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

23. *Colletes nigricans* GISTEL, 1857

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

24. *Colletes pulchellus* PÉREZ, 1903

25. *Colletes sierrensis* FREY-GESSNER, 1901

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (WESTRICH & AMIET, 1996).

26. *Colletes similis* SCHENCK, 1853

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

27. *Colletes succinctus* (LINNAEUS, 1758)

Sous-famille Hylaeinae VIERECK, 1916

■ Genre *Hylaeus* FABRICIUS, 1793

1. *Hylaeus (Spatulariella) alpinus* (MORAWITZ, 1867)

2. *Hylaeus (Hylaeus) angustatus* (SCHENCK, 1859)

3. *Hylaeus (Lambdopsis) annularis* (KIRBY, 1802)

Remarque. Les données antérieures à NOTTON & DATHE (2008) sont à réattribuer à *Hylaeus dilatatus* qui était auparavant identifié comme *H. annularis* par erreur. Ce taxon est présent dans la liste de RASMONT *et al.* (1995) sous le nom de *H. euryscapus spilotus* FÖRSTER. L'ensemble des données de *H. annularis* s. str., *H. dilatatus* et de *H. euryscapus* sont à revoir.

4. *Hylaeus (Hylaeus) annulatus* (LINNAEUS, 1758)

5. *Hylaeus (Koptogaster) bifasciatus* (JURINE, 1807)

6. *Hylaeus (Dentigera) brachycephalus* (MORAWITZ, 1868)

7. *Hylaeus (Dentigera) brevicornis* NYLANDER, 1852

8. *Hylaeus (Paraprosopis) clypearis* (SCHENCK, 1853)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

9. *Hylaeus (Hylaeus) communis* NYLANDER, 1852

10. *Hylaeus (Prosopis) confusus* NYLANDER, 1852

11. *Hylaeus (Prosopis) coriaceus* (PÉREZ, 1895)

Remarque. L'espèce était citée comme sous-espèce de *H. variegatus* (FABRICIUS, 1798) dans la précédente liste (RASMONT *et al.*, 1995).

Figure 14. *Colletes abeillei* femelle, Pyrénées-Orientales, 24 mai 2011. Photo D. GENOUD.

12. *Hylaeus (Abrupta) cornutus* CURTIS, 1831

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

13. *Hylaeus (Lambdopsis) crassanus* (WARNCKE, 1972)

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à des données de présence dans le sud de la France: 13.VI.2021, Sourribes (04), *leg. et det.* R. LE DIVELEC; 15.VI.2021, Réotier (05), *leg. et det.* R. LE DIVELEC.

14. *Hylaeus (Hylaeus) deceptorius* (BENOIST, 1960)

Distribution. En France, espèce connue uniquement de Corse.

15. *Hylaeus (Patagiata) difformis* (EVERSMANN, 1852)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

16. *Hylaeus (Lambdopsis) dilatatus* (KIRBY, 1802)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à la découverte que les spécimens autrefois identifiés comme *Hylaeus annularis* (KIRBY, 1802) appartenaient en fait à cette espèce (NOTTON & DATHE, 2008).

17. *Hylaeus (Prosopis) duckei* (ALFKEN, 1904)**18. *Hylaeus (Lambdopsis) euryscapus* FÖRSTER, 1871**

Distribution. En France, espèce connue uniquement de Corse (BENOIST, 1959).

19. *Hylaeus (Prosopis) gibbus* SAUNDERS, 1850

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Espèce longtemps confondue avec *H. incongruus* (STRAKA & BOGUSCH 2011). Certains problèmes taxonomiques propres à ce groupe d'espèces peuvent rendre son identification difficile.

20. *Hylaeus (Dentigera) glacialis* MORAWITZ, 1872**21. *Hylaeus (Hylaeus) gracilicornis* (MORAWITZ, 1867)**

Remarque. L'aire de répartition de cette espèce qui est décrite dans la littérature laisse à penser qu'elle est bien présente en France (ORNOSA & ORTIZ-SÁNCHEZ, 2004; AMIET *et al.*, 2014; DATHE *et al.*, 2016; DATHE & PROSCHCHALYKIN, 2018). Cependant, nous n'avons connaissance d'aucune donnée française moderne. Elle a été signalée en France par DE GAULLE (1908), BENOIST (1959) et LECLERCQ (1964). Suite à la reconnaissance d'*H. paulus*, présente en France, comme espèce distincte de *H. gracilicornis* (DATHE *et al.*, 1997), de nouvelles données sont nécessaires pour confirmer la présence de *H. gracilicornis* sur le territoire français.

22. *Hylaeus (Dentigera) gredleri* FÖRSTER, 1871

Remarque. Le spécimen d'*H. parvulus* (JANVIER 1972), mentionné dans le travail de RASMONT *et al.* (1995) est aujourd'hui considéré comme appartenant à *Hylaeus gredleri* (DATHE, 2022).

23. *Hylaeus (Spatulariella) hyalinatus* SMITH, 1842**24. *Hylaeus (Spatulariella) hyperpunctatus* (STRAND, 1909)**

Distribution. En France, espèce connue uniquement de Corse avec la sous-espèce endémique *H. hyperpunctatus subhyalinatus* PITTIONI 1950.

25. *Hylaeus (Dentigera) imparilis* FÖRSTER, 1871

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

26. *Hylaeus (Prosopis) incongruus* FÖRSTER, 1871

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (STRAKA & BOGUSCH, 2011). Espèce longtemps confondue avec *H. gibbus*.

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

27. *Hylaeus (Dentigera) intermedius* FÖRSTER, 1871

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (DATHE *et al.*, 2016).

28. *Hylaeus (Dentigera) kahri* FÖRSTER, 1871

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données du Mercantour dans les Alpes-Maritimes (SCHMID-EGGER, 2011).

29. *Hylaeus (Hylaeus) leptcephalus* (MORAWITZ, 1871)

Remarque. Espèce notée sous le nom d'*Hylaeus bisinuatus* FÖRSTER, 1871 dans le travail de RASMONT *et al.* (1995).

30. *Hylaeus (Paraprosopis) lineolatus* (SCHENCK, 1861)**31. *Hylaeus (Hylaeus) mariannae* THEUNERT, 2013**

Distribution. En France, espèce connue uniquement de Corse.

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à sa description récente (THEUNERT, 2013).

32. *Hylaeus (Prosopis) meridionalis* FÖRSTER, 1871**33. *Hylaeus (Hylaeus) nigrifacies* BRAMSON, 1879**

Remarque. Espèce notée sous le nom d'*Hylaeus moricei* (FABRICIUS, 1798) dans la liste de RASMONT *et al.* (1995). Le nom *Hylaeus moricei* a longtemps été utilisé pour désigner cette espèce, avant que l'appellation ne soit clarifiée récemment (GHISBAIN *et al.*, 2023).

34. *Hylaeus (Hylaeus) nigritus* (FABRICIUS, 1798)**35. *Hylaeus (Hylaeus) nivalis* (MORAWITZ, 1867)****36. *Hylaeus (Hylaeus) paulus* BRIDWELL, 1919**

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (SCHMID-EGGER, 2001).

37. *Hylaeus (Nesoprosopis) pectoralis* FÖRSTER, 1871**38. *Hylaeus (Lambdopsis) pfankuchi* (ALFKEN, 1919)****39. *Hylaeus (Paraprosopis) pictipes* NYLANDER, 1852****40. *Hylaeus (Prosopis) pictus* (SMITH, 1853)**

Remarque. Espèce dont l'identité était incertaine encore récemment (STRAKA & BOGUSCH, 2011), *Hylaeus pictus* a été redécrit et sa présence en France confirmée par LE DIVELEC (2022).

41. *Hylaeus (Dentigera) pilosulus* (PÉREZ, 1903)

Remarque. Espèce présente sous le nom de *H. conformis* FÖRSTER la liste de RASMONT *et al.* (1995). Dans la révision du groupe *conformis*, DATHE (2006) retient la présence en France d'*H. pilosulus* jusqu'alors nommé sous le mauvais nom d'*H. conformis*. Cependant, il ne retient pas la présence en France de *H. conformis* (= *H. niveofasciatus*), espèce restreinte à l'Afrique du Nord, au sud de l'Espagne et à la Sicile.

42. *Hylaeus (Spatulariella) punctatus* (BRULLÉ, 1832)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

43. *Hylaeus (Koptogaster) punctulatus* SMITH, 1842**44. *Hylaeus (Prosopis) purpurissatus* (VACHAL, 1895)**

Remarque. L'espèce a été récemment redécrite et sa présence en France confirmée (LE DIVELEC, 2022).

45. *Hylaeus (Hylaeus) pyrenaeicus* DATHE, 2000

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à sa description en tant que nouvelle espèce (DATHE, 2000).

46. *Hylaeus (Lambdopsis) rinki* (GORSKI, 1852)**47. *Hylaeus (Dentigera) rubicola* SAUNDERS, 1850****48. *Hylaeus (Prosopis) signatus* (PANZER, 1798)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Espèce notée sous le nom d'*Hylaeus bipunctatus* (FABRICIUS, 1798) dans le travail de RASMONT *et al.* (1995).

49. *Hylaeus (Paraprosopis) sinuatus* (SCHENCK, 1853)**50. *Hylaeus (Paraprosopis) soror* (PÉREZ, 1903)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

51. *Hylaeus (Paraprosopis) styriacus* FÖRSTER, 1871**52. *Hylaeus (Spatulariella) sulphuripes* (GRIBODO, 1894)****53. *Hylaeus (Paraprosopis) taeniolatus* FÖRSTER, 1871**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Espèce notée sous le nom d'*Hylaeus diplonymus* (SCHULZ, 1906) dans le travail de RASMONT *et al.* (1995). Les outils d'identification permettent la distinction des femelles d'*Hylaeus pictipes* et d'*Hylaeus taeniolatus* (DOCZKAL & SCHMID-EGGER, 1992) mais l'ensemble des données de distribution est à revoir.

54. *Hylaeus (Prosopis) trinotatus* (PÉREZ, 1895)**55. *Hylaeus (Hylaeus) tyrolensis* FÖRSTER, 1871**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

56. *Hylaeus (Prosopis) variegatus* (FABRICIUS, 1798)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Famille Halictidae THOMSON, 1869**Sous-famille Halictinae THOMSON, 1869****▪ Genre *Halictus* LATREILLE, 1804****1. *Halictus (Monilapis) adjikenticus* BLÜTHGEN, 1923**

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (PAULY & BELVAL, 2017).

2. *Halictus (Platyhalictus) alfenellus* STRAND, 1909**3. *Halictus (Tithalictus) asperulus* PÉREZ, 1895**

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (PAULY & BELVAL, 2017).

4. *Halictus (Halictus) brunnescens* (EVERSMANN, 1852)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

5. *Halictus (Monilapis) carinthiacus* BLÜTHGEN, 1936**6. *Halictus (Hexataenites) cochlearitarsis* (DOURS, 1872)****7. *Halictus (Monilapis) compressus* (WALCKENAER, 1802)**

Remarque. Espèce notée sous le nom d'*Halictus eurygnathus* BLÜTHGEN, 1931 dans le travail de RASMONT *et al.* (1995).

8. *Halictus (Monilapis) crenicornis* BLÜTHGEN, 1923

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

9. *Halictus (Hexataenites) fulvipes* (KLUG, 1817)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

10. *Halictus (Monilapis) gruenwaldti* EBMER, 1975**11. *Halictus (Monilapis) langobardicus* BLÜTHGEN, 1944**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

12. *Halictus (Tythalictus) maculatus* SMITH, 1848**13. *Halictus (Acalcaripes) patellatus* MORAWITZ, 1873**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

14. *Halictus (Monilapis) pyrenaicus* PÉREZ, 1903**15. *Halictus (Halictus) quadricinctus* (FABRICIUS, 1776)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

16. *Lasioglossum (Sphecodogastra) calceatum* (SCOPOLI, 1763)**17. *Halictus (Hexataenites) scabiosae* (ROSSI, 1790)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Figure 15. *Halictus (Monilapis) adjikenticus* mâle, Lozère, 21 août 2023. Photo D. GENOUD.

46. *Hylaeus (Lambdopsis) rinki* (GORSKI, 1852)**47. *Hylaeus (Dentigera) rubicola* SAUNDERS, 1850****48. *Hylaeus (Prosopis) signatus* (PANZER, 1798)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Espèce notée sous le nom d'*Hylaeus bipunctatus* (FABRICIUS, 1798) dans le travail de RASMONT *et al.* (1995).

49. *Hylaeus (Paraprosopis) sinuatus* (SCHENCK, 1853)**50. *Hylaeus (Paraprosopis) soror* (PÉREZ, 1903)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

51. *Hylaeus (Paraprosopis) styriacus* FÖRSTER, 1871**52. *Hylaeus (Spatulariella) sulphuripes* (GRIBODO, 1894)****53. *Hylaeus (Paraprosopis) taeniolatus* FÖRSTER, 1871**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Espèce notée sous le nom d'*Hylaeus diplonymus* (SCHULZ, 1906) dans le travail de RASMONT *et al.* (1995). Les outils d'identification permettent la distinction des femelles d'*Hylaeus pictipes* et d'*Hylaeus taeniolatus* (DOCZKAL & SCHMID-EGGER, 1992) mais l'ensemble des données de distribution est à revoir.

54. *Hylaeus (Prosopis) trinotatus* (PÉREZ, 1895)**55. *Hylaeus (Hylaeus) tyrolensis* FÖRSTER, 1871**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

56. *Hylaeus (Prosopis) variegatus* (FABRICIUS, 1798)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Famille Halictidae THOMSON, 1869**Sous-famille Halictinae THOMSON, 1869****▪ Genre *Halictus* LATREILLE, 1804****1. *Halictus (Monilapis) adjikenticus* BLÜTHGEN, 1923**

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (PAULY & BELVAL, 2017).

2. *Halictus (Platyhalictus) alfenellus* STRAND, 1909**3. *Halictus (Tithalictus) asperulus* PÉREZ, 1895**

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (PAULY & BELVAL, 2017).

4. *Halictus (Halictus) brunnescens* (EVERSMANN, 1852)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

5. *Halictus (Monilapis) carinthiacus* BLÜTHGEN, 1936**6. *Halictus (Hexataenites) cochlearitarsis* (DOURS, 1872)****7. *Halictus (Monilapis) compressus* (WALCKENAER, 1802)**

Remarque. Espèce notée sous le nom d'*Halictus eurygnathus* BLÜTHGEN, 1931 dans le travail de RASMONT *et al.* (1995).

8. *Halictus (Monilapis) crenicornis* BLÜTHGEN, 1923

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

9. *Halictus (Hexataenites) fulvipes* (KLUG, 1817)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

10. *Halictus (Monilapis) gruenwaldti* EBMER, 1975**11. *Halictus (Monilapis) langobardicus* BLÜTHGEN, 1944**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

12. *Halictus (Tythalictus) maculatus* SMITH, 1848**13. *Halictus (Acalcaripes) patellatus* MORAWITZ, 1873**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

14. *Halictus (Monilapis) pyrenaicus* PÉREZ, 1903**15. *Halictus (Halictus) quadricinctus* (FABRICIUS, 1776)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

16. *Halictus (Protohalictus) rubicundus* (CHRIST, 1791)**17. *Halictus (Hexataenites) scabiosae* (ROSSI, 1790)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

18. *Halictus (Hexataenites) sexcinctus* (FABRICIUS, 1775)**19. *Halictus (Monilapis) simplex* BLÜTHGEN, 1923**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

20. *Halictus (Platyhalictus) tridivisus* BLÜTHGEN, 1924

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données confirmant ce qui était indiqué dans la littérature (BLÜTHGEN, 1924).

▪ Genre *Lasioglossum* CURTIS, 1833**1. *Lasioglossum (Dialictus) aeratum* (KIRBY, 1802)****2. *Lasioglossum (Sphecodogastra) albipes* (FABRICIUS, 1781)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

3. *Lasioglossum (Leuchalictus) albocinctum* (LUCAS, 1849)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

4. *Lasioglossum (Sphecodogastra) algericolellum* (STRAND, 1909)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (voir PAULY & BELVAL, 2017, et une femelle collectée à Bonifacio le 2.V.2017, leg. A. CORNUEL-WILLERMOZ, det. A. PAULY).

5. *Lasioglossum (Dialictus) algerum* (BLÜTHGEN, 1923)

Distribution. Espèce présente uniquement en Corse.

Remarque. Ajoutée à la présente liste suite à la réanalyse de spécimens de collection (PAULY & BELVAL, 2017).

6. *Lasioglossum (Dialictus) alpigenum* (DALLA TORRE, 1877)

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (PAULY & BELVAL, 2017).

7. *Lasioglossum (Hemihalictus) angusticeps* (PERKINS, 1895)**8. *Lasioglossum (Dialictus) aureimontanum* EBMER, 1970**

Distribution. En France, espèce connue uniquement de Corse.

9. *Lasioglossum (Dialictus) aureolum* (PÉREZ, 1903)**10. *Lasioglossum (Dialictus) bavaricum* (BLÜTHGEN, 1930)****11. *Lasioglossum (Lasioglossum) bimaculatum* (DOURS, 1872)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

12. *Lasioglossum (Hemihalictus) bluethgeni* EBMER, 1971

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

13. *Lasioglossum (Hemihalictus) brevicorne* (SCHENCK, 1868)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

14. *Lasioglossum (Lasioglossum) breviventre* (SCHENCK, 1853)

15. *Lasioglossum (Hemihalictus) buccale* (PÉREZ, 1903)

16. *Lasioglossum (Sphecodogastra) calceatum* (SCOPOLI, 1763)

17. *Lasioglossum (Leuchalictus) callizonium* (PÉREZ, 1896)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

18. *Lasioglossum (Hemihalictus) clypeare* (SCHENCK, 1853)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

19. *Lasioglossum (Hemihalictus) convexiusculum* (SCHENCK, 1853)

20. *Lasioglossum (Dialictus) corsicanum* (BLÜTHGEN, 1931)

Distribution. En France, espèce connue uniquement de Corse.

21. *Lasioglossum (Hemihalictus) corvinum* (MORAWITZ, 1877)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

22. *Lasioglossum (Lasioglossum) costulatum* (KRIECHBAUMER, 1873)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (PAULY & BELVAL, 2017).

23. *Lasioglossum (Hemihalictus) crasepunctatum* (BLÜTHGEN, 1923)

24. *Lasioglossum (Lasioglossum) cristula* (PÉREZ, 1895)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

25. *Lasioglossum (Dialictus) cupromicans* (PÉREZ, 1903)

26. *Lasioglossum (Leuchalictus) discus* (SMITH, 1853)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse avec la sous-espèce *L. discus fertoni* (VACHAL, 1895).

Remarque. Espèce notée sous le nom de *Lasioglossum discum* (SMITH, 1853) dans le travail de RASMONT *et al.* (1995).

27. *Lasioglossum (Dialictus) duckei* (ALFKEN, 1909)

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (PAULY *et al.*, 2015).

28. *Lasioglossum (Hemihalictus) elegans* (LEPELETIER, 1841)

29. *Lasioglossum (Sphecodogastra) euboense* (STRAND, 1909)

30. *Lasioglossum (Sphecodogastra) fratellum* (PÉREZ, 1903)

31. *Lasioglossum (Sphecodogastra) fulvicorne* (KIRBY, 1802)

32. *Lasioglossum (Pygmalictus) glabriusculum* (MORAWITZ, 1872)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

33. *Lasioglossum (Hemihalictus) griseolum* (MORAWITZ, 1872)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

34. *Lasioglossum (Hemihalictus) ibericum* EBMER, 1975

35. *Lasioglossum (Hemihalictus) inexpectatum* FLAMINIO & PAULY, 2024

Distribution. En France, espèce connue uniquement de Corse.

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à sa description récente (FLAMINIO *et al.*, 2024).

36. *Lasioglossum (Hemihalictus) intermedium* (SCHENCK, 1869)

37. *Lasioglossum (Sphecodogastra) interruptum* (PANZER, 1798)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

38. *Lasioglossum (Sphecodogastra) laeve* (KIRBY, 1802)

39. *Lasioglossum (Hemihalictus) laevidorsum* (BLÜTHGEN, 1923)

40. *Lasioglossum (Lasioglossum) laevigatum* (KIRBY, 1802)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

41. *Lasioglossum (Lasioglossum) laterale* (BRULLÉ, 1832)

Distribution. En France, espèce connue uniquement de Corse.

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données en Corse (une femelle à Santa Manza, 26.IV.2017, *leg.* A. PERRARD, *det.* A. PAULY).

42. *Lasioglossum (Sphecodogastra) laticeps* (SCHENCK, 1868)

43. *Lasioglossum (Lasioglossum) lativentre* (SCHENCK, 1853)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

44. *Lasioglossum (Dialictus) leucopus* (KIRBY, 1802)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

45. *Lasioglossum (Leuchalictus) leucozonium* (SCHRANK, 1781)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

46. *Lasioglossum (Hemihalictus) limbellum* (MORAWITZ, 1876)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

47. *Lasioglossum (Sphecodogastra) lineare* (SCHENCK, 1868)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

48. *Lasioglossum (Dialictus) lissonotum* (NOSKIEWICZ, 1926)

49. *Lasioglossum (Dialictus) littorale* (BLÜTHGEN, 1923)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (Valras-Plage, Hérault ; PAULY & BELVAL, 2017).

50. *Lasioglossum (Hemihalictus) lucidulum* (SCHENCK, 1861)

51. *Lasioglossum (Leuchalictus) majus* (NYLANDER, 1852)

52. *Lasioglossum (Sphecodogastra) malachurum* (KIRBY, 1802)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

53. *Lasioglossum (Dialictus) mandibulare* (MORAWITZ, 1866)**54. *Lasioglossum (Biennialaeus) marginatum* (BRULLÉ, 1832)****55. *Lasioglossum (Hemihalictus) marginellum* (SCHENCK, 1853)****56. *Lasioglossum (Hemihalictus) maurusium* (BLÜTHGEN, 1935)****57. *Lasioglossum (Hemihalictus) medinai* (VACHAL, 1895)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Dans la liste de RASMONT *et al.* (1995), cette espèce était marquée comme synonyme de *L. villosulum* (KIRBY, 1802). Elle a été élevée au rang d'espèce récemment (PAULY *et al.*, 2019).

58. *Lasioglossum (Sphecodogastra) mediterraneum* (BLÜTHGEN, 1926)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

59. *Lasioglossum (Hemihalictus) mesosclerum* (PÉREZ, 1903)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

60. *Lasioglossum (Hemihalictus) minutissimum* (KIRBY, 1802)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

61. *Lasioglossum (Sphecodogastra) minutulum* (SCHENCK, 1853)**62. *Lasioglossum (Hemihalictus) monstificum* (MORAWITZ, 1891)**

Remarque. Cette espèce a été souvent identifiée comme *L. sabulosum* (WARNCKE, 1896) avant qu'une synonymie ne soit établie (SCHEUCHL & WILLNER, 2016). Son ajout à la liste de France est issu de données de France confirmées depuis (PAULY & BELVAL, 2017 ; ZANINOTTO *et al.*, 2021).

63. *Lasioglossum (Dialictus) morio* (FABRICIUS, 1793)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

64. *Lasioglossum (Sphecodogastra) nigripes* (LEPELETIER, 1841)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

65. *Lasioglossum (Hemihalictus) nitidiusculum* (KIRBY, 1802)**66. *Lasioglossum (Dialictus) nitidulum* (FABRICIUS, 1804)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse avec la sous-espèce *L. nitidulum hammi* (SAUNDERS, 1904).

67. *Lasioglossum (Lasioglossum) pallens* (BRULLÉ, 1832)**68. *Lasioglossum (Hemihalictus) parvulum* (SCHENCK, 1853)****69. *Lasioglossum (Hemihalictus) pauperatum* (BRULLÉ, 1832)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

70. *Lasioglossum (Sphecodogastra) pauxillum* (SCHENCK, 1853)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

71. *Lasioglossum (Dialictus) podolicum* (NOSKIEWICZ, 1925)**72. *Lasioglossum (Pyghalictus) politum* (SCHENCK, 1853)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

73. *Lasioglossum (Lasioglossum) prasinum* (SMITH, 1848)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

74. *Lasioglossum (Hemihalictus) pseudoplanulum* (BLÜTHGEN, 1924)**75. *Lasioglossum (Hemihalictus) punctatissimum* (SCHENCK, 1853)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

76. *Lasioglossum (Hemihalictus) puncticolle* (MORAWITZ, 1872)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

77. *Lasioglossum (Hemihalictus) pygmaeum* (SCHENCK, 1853)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

78. *Lasioglossum (Hemihalictus) quadrinotatum* (SCHENCK, 1861)**79. *Lasioglossum (Lasioglossum) quadrinotatum* (KIRBY, 1802)****80. *Lasioglossum (Hemihalictus) quadrisignatum* (SCHENCK, 1853)****81. *Lasioglossum (Hemihalictus) rufitarse* (ZETTERSTEDT, 1838)****82. *Lasioglossum (Hemihalictus) semilucens* (ALFKEN, 1914)****83. *Lasioglossum (Sphecodogastra) setulellum* (STRAND, 1909)****84. *Lasioglossum (Lasioglossum) sexmaculatum* (SCHENCK, 1853)**

Distribution. En France, espèce connue uniquement de Corse.

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à une donnée de Corse en 2022. Plus ancienne occurrence connue : Prunelli-di-Fium'Orbu (2B), 20.V.2022, *leg.* A. CORNUEL-WILLERMOZ, *det.* S. FLAMINIO.

85. *Lasioglossum (Lasioglossum) sexnotatum* (KIRBY, 1802)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

86. *Lasioglossum (Hemihalictus) sexstrigatum* (SCHENCK, 1869)**87. *Lasioglossum (Dialictus) smeathmanellum* (KIRBY, 1802)****88. *Lasioglossum (Dialictus) soror* (SAUNDERS, 1901)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

89. *Lasioglossum (Hemihalictus) sphecodimorphum* (VACHAL, 1892)

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données dans le sud de la France (Var, IV.2021, *det.* D. GENOUD).

90. *Lasioglossum (Hemihalictus) strictifrons* (VACHAL, 1895)

91. *Lasioglossum (Hemihalictus) subaenescens* (PÉREZ, 1895)

92. *Lasioglossum (Lasioglossum) subfasciatum* (IMHOFF, 1832)

93. *Lasioglossum (Sphecodogastra) subfulvicorne* (BLÜTHGEN, 1934)

94. *Lasioglossum (Sphecodogastra) subhirtum* (LEPELETIER, 1841)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

95. *Lasioglossum (Hemihalictus) tarsatum* (SCHENCK, 1869)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

96. *Lasioglossum (Hemihalictus) transitorium* (SCHENCK, 1869)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Espèce notée sous le nom de *Lasioglossum planulum* PÉREZ, 1903 dans le travail de RASMONT *et al.* (1995).

97. *Lasioglossum (Sphecodogastra) tricinctum* (SCHENCK, 1874)

98. *Lasioglossum (Hemihalictus) truncaticolle* (MORAWITZ, 1877)

99. *Lasioglossum (Hemihalictus) villosulum* (KIRBY, 1802)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

100. *Lasioglossum (Dialictus) virens* (ERICHSON, 1835)

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (PAULY & BELVAL, 2017).

101. *Lasioglossum (Lasioglossum) xanthopus* (KIRBY, 1802)

102. *Lasioglossum (Leuchalictus) zonulum* (SMITH, 1848)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

▪ **Genre *Seladonia* ROBERTSON, 1918**

1. *Seladonia (Pachyceble) confusa* (SMITH, 1853)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

2. *Seladonia (Pachyceble) gavarnica* (PÉREZ, 1903)

3. *Seladonia (Seladonia) gemmea* (DOURS, 1872)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

4. *Seladonia (Seladonia) gemmella* PAULY, 2015

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à sa récente découverte (PAULY *et al.*, 2015).

5. *Seladonia (Seladonia) kessleri* (BRAMSON, 1879)

6. *Seladonia (Pachyceble) leucahenea* (EBMER, 1972)

7. *Seladonia (Seladonia) orientana* (PAULY & DEVALEZ, 2015)

Distribution. En France, espèce connue uniquement de Corse.

Remarque. Ajoutée à la liste suite à la découverte de trois mâles en Corse en 2017. Occurrence la plus ancienne : 7.VIII.2017, Santa Manza (2A), *leg.* C. VILLEMANT, *det.* A. PAULY.

Figure 16. *Seladonia (Mucoreohalictus) pollinosa* femelle, Aude, 25 juillet 2012. Photo D. GENOUD.

8. *Seladonia (Mucoreohalictus) pollinosa* (SICHEL, 1860)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse avec la sous-espèce *S. pollinosa cyrnosardica* PAULY, 2017.

9. *Seladonia (Seladonia) seladonia* (FABRICIUS, 1794)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

10. *Seladonia (Seladonia) smaragdula* (VACHAL, 1895)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Le complexe de *Seladonia smaragdula* représentait un groupe d'espèces cryptiques dont la mise en évidence qui a conduit à la description de cinq 5 nouvelles espèces *S. gemmella*, *S. mediterranea*, *S. orientana*, *S. phryganica* et *S. cretella* (PAULY *et al.*, 2015).

11. *Seladonia (Seladonia) subaurata* (ROSSI, 1792)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse avec la sous-espèce *S. subaurata corsa* (BLÜTHGEN, 1933).

12. *Seladonia (Seladonia) submediterranea* PAULY, 2015

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à sa récente découverte (PAULY *et al.*, 2015).

13. *Seladonia (Pachyceble) tumulorum* (LINNAEUS, 1758)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse avec la sous-espèce *S. tumulorum kyrnos* (EBMER, 1988).

14. *Seladonia (Vestitohalictus) vestita* (LEPELETIER, 1841)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Espèce en partie notée sous le nom d'*Halictus tectus* RADOSZWKOWSKI, 1875 dans le travail de RASMONT *et al.* (1995).

▪ Genre *Sphecodes* LATREILLE, 1804**1. *Sphecodes albilabris* (FABRICIUS, 1793)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

2. *Sphecodes alternatus* SMITH, 1853

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

3. *Sphecodes crassanus* WARNCKE, 1992

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

4. *Sphecodes crassus* THOMSON, 1870

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

5. *Sphecodes cristatus* HAGENS, 1882**6. *Sphecodes croaticus* MEYER, 1922****7. *Sphecodes dusmeti* BLÜTHGEN, 1924****8. *Sphecodes ephippius* (LINNAEUS, 1767)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

9. *Sphecodes ferruginatus* HAGENS, 1882

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

10. *Sphecodes geoffrellus* (KIRBY, 1802)**11. *Sphecodes gibbus* (LINNAEUS, 1758)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

12. *Sphecodes hyalinatus* HAGENS, 1882

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

13. *Sphecodes intermedius* BLÜTHGEN, 1923

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à la découverte d'un spécimen : 1991, Pyrénées-Orientales, *det.* M. SCHWARZ.

14. *Sphecodes longulus* HAGENS, 1882

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

15. *Sphecodes majalis* PÉREZ, 1903**16. *Sphecodes marginatus* HAGENS, 1882**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

17. *Sphecodes miniatus* HAGENS, 1882**18. *Sphecodes monilicornis* (KIRBY, 1802)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

19. *Sphecodes niger* HAGENS, 1874**20. *Sphecodes olivieri* LEPELETIER & SERVILLE *in* LATREILLE, 1825****21. *Sphecodes pellucidus* SMITH, 1845****22. *Sphecodes pinguiculus* PÉREZ, 1903**

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à la collecte d'un spécimen : 2011, Aude, *det.* B. KALUZA.

23. *Sphecodes pseudofasciatus* BLÜTHGEN, 1925

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à la confirmation de son statut spécifique (BOGUSCH & STRAKA, 2012).

24. *Sphecodes puncticeps* THOMSON, 1870

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

25. *Sphecodes reticulatus* THOMSON, 1870

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

26. *Sphecodes rubicundus* VON HAGENS, 1875**27. *Sphecodes ruficrus* (ERICHSON, 1835)****28. *Sphecodes rufiventris* (PANZER, 1798)****29. *Sphecodes scabricollis* WESMAEL, 1835****30. *Sphecodes schenckii* HAGENS, 1882****31. *Sphecodes spinulosus* HAGENS, 1875****32. *Sphecodes zangherii* NOSKIEWICZ, 1931****Sous-famille *Nomiinae* ROBERTSON, 1904****▪ Genre *Nomiapis* COCKERELL, 1919****1. *Nomiapis bispinosa* (BRULLÉ, 1832)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (WOOD & LE DIVELEC, 2022).

2. *Nomiapis diversipes* (LATREILLE, 1806)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

3. *Nomiapis paulyi* (WOOD & LE DIVELEC, 2022)

Distribution. En France, espèce connue uniquement de Corse (île de Cavallo).

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à la découverte d'un spécimen sur l'île de Cavallo (sud de la Corse) identifié provisoirement comme *N. cf. rufiventris* (WOOD & LE DIVELEC, 2022). Un examen

Figure 17. *Rhophitoides canus* mâle, Vendée, 19 juin 2023. Photo D. GENOUD.

des populations sardes indique qu'il s'agit de *N. paulyi* (GHISBAIN *et al.*, 2023). Cette espèce a donc une distribution particulièrement remarquable, englobant la péninsule ibérique, la Sardaigne et la Corse.

Sous-famille Nomioidinae BÖRNER, 1919.

▪ Genre *Ceylalictus* STRAND, 1913.

1. *Ceylalictus variegatus* (OLIVIER, 1789)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

▪ Genre *Nomioides* SCHENCK, 1867

1. *Nomioides facilis* (SMITH, 1853)

2. *Nomioides minutissimus* (ROSSI, 1790)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Sous-famille Rophitinae SCHENCK, 1866

▪ Genre *Dufourea* LEPELETIER, 1841

1. *Dufourea alpina* MORAWITZ, 1865

2. *Dufourea dentiventris* (NYLANDER, 1848)

3. *Dufourea halictula* (NYLANDER, 1852)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

4. *Dufourea inermis* (NYLANDER, 1848)

5. *Dufourea minuta* LEPELETIER, 1841

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

6. *Dufourea paradoxa* (MORAWITZ, 1867)

▪ Genre *Rhophitoides* SCHENCK, 1861

1. *Rhophitoides canus* (EVERSMANN, 1852)

▪ Genre *Rophites* SPINOLA, 1808

1. *Rophites algirus* PÉREZ, 1895

2. *Rophites quinquespinosus* SPINOLA, 1808

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

▪ Genre *Systropha* ILLIGER, 1806

1. *Systropha curvicornis* (SCOPOLI, 1770)

2. *Systropha grandimargo* PÉREZ, 1905

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Ajoutée à la liste de France car récemment élevée au rang spécifique (WOOD & LE DIVELEC, 2022).

3. *Systropha planidens* GIRAUD, 1861

Famille Megachilidae LATREILLE, 1802

Sous-famille Lithurginae NEWMAN, 1834

▪ Genre *Lithurgus* BERTHOLD, 1827

1. *Lithurgus chrysurus* FONSCOLOMBE, 1834

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

2. *Lithurgus cornutus* (FABRICIUS, 1787)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse avec la sous-espèce *L. cornutus fuscipennis* LEPELETIER, 1841.

Sous-famille Megachilinae LATREILLE, 1802

▪ Genre *Aglaopis* CAMERON, 1901

1. *Aglaopis tridentata* (NYLANDER, 1848)

2. *Aglaopis sparsepunctata* LE DIVELEC, 2024

Distribution. Endémique de Corse.

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à sa description récente à partir de spécimens provenant de Corse (LE DIVELEC, 2024).

▪ **Genre *Anthidiellum* COCKERELL, 1904**

1. *Anthidiellum brevisculum* (PÉREZ, 1890)

2. *Anthidiellum strigatum* (PANZER, 1805)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

▪ **Genre *Anthidium* FABRICIUS, 1804**

1. *Anthidium (Anthidium) cingulatum* LATREILLE, 1809

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

2. *Anthidium (Anthidium) diadema* LATREILLE, 1809

3. *Anthidium (Anthidium) florentinum* (FABRICIUS, 1775)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

4. *Anthidium (Anthidium) loti* PERRIS, 1852

5. *Anthidium (Anthidium) manicatum* (LINNAEUS, 1758)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

6. *Anthidium (Anthidium) montanum* MORAWITZ, 1864

7. *Anthidium (Proanthidium) oblongatum* (ILLIGER, 1806)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

8. *Anthidium (Anthidium) punctatum* LATREILLE, 1809

9. *Anthidium (Anthidium) septemspinusum* LEPELETIER, 1841

10. *Anthidium (Anthidium) taeniatum* LATREILLE, 1809

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

11. *Anthidium (Proanthidium) undulatum* DOURS, 1873

Remarque. Présence en France basée sur un unique spécimen mâle collecté à Montpellier et correspondant au type décrit par J.-A. DOURS en 1873. Il n'y a pas de certitude sur le nom du collecteur, même s'il est probable qu'il s'agisse de DOURS lui-même. Sa présence reste à confirmer sur le territoire.

▪ **Genre *Chelostoma* LATREILLE, 1809.**

1. *Chelostoma (Foveosmia) campanularum* (KIRBY, 1802)

2. *Chelostoma (Foveosmia) distinctum* (STÖCKHERT, 1929)

3. *Chelostoma (Chelostoma) emarginatum* (NYLANDER, 1856)

Remarque. Espèce en partie notée sous le nom de *Chelostoma incertum* PÉREZ, 1890 dans le travail de RASMONT *et al.* (1995).

4. *Chelostoma (Chelostoma) florissomne* (LINNAEUS, 1758)

5. *Chelostoma (Foveosmia) foveolatum* (MORAWITZ, 1868)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

6. *Chelostoma (Chelostoma) grande* (NYLANDER, 1852)

7. *Chelostoma (Foveosmia) incisa* LE DIVELEC, 2024

Distribution. En France, espèce connue uniquement de Corse. Largement distribuée en Corse, une révision du matériel sardes serait nécessaire pour statuer sur l'endémisme corse de ce taxon.

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à sa description récente (LE DIVELEC, 2024).

8. *Chelostoma (Chelostoma) mocsaryi* SCHLETTERER, 1889

Remarque. L'examen des collections du MNHN par Romain LE DIVELEC a permis de confirmer la bonne identité des spécimens mentionnés par BENOIST (1928), seuls spécimens connus du territoire français à ce jour.

9. *Chelostoma (Gyrodromella) nasutum* PÉREZ, 1895

10. *Chelostoma (Gyrodromella) rapunculi* (LEPELETIER, 1841)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Espèce en partie notée sous le nom de *Chelostoma confusum* (BENOIST, 1934) et *Chelostoma proximum* SCHLETTERER, 1889 dans le travail de RASMONT *et al.* (1995).

▪ **Genre *Coelioxys* LATREILLE, 1809**

1. *Coelioxys (Allocoelioxys) acanthurus* (ILLIGER, 1806)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

2. *Coelioxys (Allocoelioxys) afer* LEPELETIER, 1841

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

3. *Coelioxys (Paracoelioxys) alatus* FÖRSTER, 1853

4. *Coelioxys (Allocoelioxys) argenteus* LEPELETIER, 1841

5. *Coelioxys (Rozeniana) aurolimbatus* FÖRSTER, 1853

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

6. *Coelioxys (Allocoelioxys) brevis* EVERSMANN, 1852

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

7. *Coelioxys (Allocoelioxys) caudatus* SPINOLA, 1838

8. *Coelioxys (Melissoctonia) conoideus* (ILLIGER, 1806)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

9. *Coelioxys (Allocoelioxys) coturnix* PÉREZ, 1884

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à la révision du statut spécifique de cette espèce, autrefois considérée comme synonyme de *C. haemorrhoea* (SCHWARZ, 1999 ; LE DIVELEC & DUFRÈNE, 2020).

10. *Coelioxys (Allocoelioxys) echinatus* FÖRSTER, 1853

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

11. *Coelioxys (Paracoelioxys) elongatus* LEPELETIER, 1841

12. *Coelioxys (Allocoelioxys) emarginatus* FÖRSTER, 1853

13. *Coelioxys (Allocoelioxys) haemorrhous* FÖRSTER, 1853

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

14. *Coelioxys (Paracoelioxys) inermis* (KIRBY, 1802)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

15. *Coelioxys (Coelioxys) lanceolatus* NYLANDER, 1852

16. *Coelioxys (Paracoelioxys) mandibularis* NYLANDER, 1848

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

17. *Coelioxys (Allocoelioxys) obtusus* PÉREZ, 1884

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Espèce notée sous le nom de *Coelioxys ruficauda* LEPELETIER, 1841 dans le travail de RASMONT *et al.* (1995).

18. *Coelioxys (Allocoelioxys) polycentris* FÖRSTER, 1853

Figure 18. *Coelioxys (Melissoctonia) conoideus* mâle, Gironde, 03 juin 2015. Photo D. GENOUD.

19. *Coelioxys (Coelioxys) quadridentatus* (LINNAEUS, 1758)

20. *Coelioxys (Rozeniana) rufescens* LEPELETIER & AUDINET-SERVILLE, 1825

▪ **Genre *Dioxys* LEPELETIER & SERVILLE, 1825**

1. *Dioxys cinctus* (JURINE, 1807)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

2. *Dioxys moestus* COSTA, 1883

▪ **Genre *Heriades* SPINOLA, 1808**

1. *Heriades (Heriades) crenulata* NYLANDER, 1856

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

2. *Heriades (Heriades) rubicola* PÉREZ, 1890

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

3. *Heriades (Heriades) truncorum* (LINNAEUS, 1758)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

▪ **Genre *Hoplitis* KLUG, 1807**

1. *Hoplitis (Alcidamea) acuticornis* (DUFOUR & PERRIS, 1840)

2. *Hoplitis (Hoplitis) adunca* (PANZER, 1798)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

3. *Hoplitis (Alcidamea) agnielae* LE DIVELEC, 2024

Distribution. En France, espèce connue uniquement de Corse où elle est largement distribuée. Une révision du matériel sarde serait nécessaire pour statuer sur l'endémisme corse de ce taxon.

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à sa description récente (LE DIVELEC, 2024).

4. *Hoplitis (Hoplitis) annulata* (LATREILLE, 1811)

5. *Hoplitis (Hoplitis) anthocopoides* (SCHENCK, 1853)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

6. *Hoplitis (Anthocopa) antigae* (PÉREZ, 1895)

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à la redécouverte de données (ÜNGRICH *et al.*, 2008).

7. *Hoplitis (Hoplitis) benoisti* (ALFKEN, 1935)

8. *Hoplitis (Hoplitis) bihamata* (COSTA, 1885)

Distribution. En France, espèce connue uniquement de Corse.

9. *Hoplitis (Anthocopa) bisulca* (GERSTÄCKER, 1869)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

10. *Hoplitis (Alcidamea) brachypogon* (PÉREZ, 1879)

11. *Hoplitis (Alcidamea) ciliaris* (PÉREZ, 1902)

12. *Hoplitis (Alcidamea) claviventris* (THOMSON, 1872)

Distribution. Espèce mentionnée de Corse, présence dans l'île à confirmer.

13. *Hoplitis (Anthocopa) corsaria* (WARNCKE, 1991)

Distribution. Espèce uniquement connue de Corse.

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à la révision récente de son statut taxonomique (LE DIVELEC *et al.*, 2024).

14. *Hoplitis (Anthocopa) cristatula* (VAN DER ZANDEN, 1990)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

15. *Hoplitis (Alcidamea) curtula* (PÉREZ, 1895)

16. *Hoplitis (Alcidamea) curvipes* (MORAWITZ, 1871)

17. *Hoplitis (Anthocopa) dalmatica* (MORAWITZ, 1871)

18. *Hoplitis (Anthocopa) fasciculata* (ALFKEN, 1934)

Distribution. En France, espèce connue uniquement de Corse.

Figure 19. *Hoplitis (Hoplitis) lithodorae* mâle, Hérault, 15 avril 2014. Photo D. GENOUD.

Figure 18. *Hoplitis (Hoplitis) stecki* femelle, Ardèche, 19 juin 2018. Photo D. GENOUD.

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à l'obtention de nouvelles données. Plus ancienne occurrence connue : 11.VII.2011, Prunelli-di-Fiumorbo (2B), *leg.* C. MROZKO, *det.* A. MÜLLER.

19. *Hoplitis (Anthocopa) jakovlevi* (RADOSZKOWSKI, 1874)

Remarque. Espèce notée sous le nom d'*Anthocopa serrilabris* (MORAWITZ, 1875) dans le travail de RASMONT *et al.* (1995).

20. *Hoplitis (Hoplitis) lepeletieri* (PÉREZ, 1879)

21. *Hoplitis (Alcidamea) leucomelana* (KIRBY, 1802)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

22. *Hoplitis (Hoplitis) lithodora* MÜLLER, 2012

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à la découverte de l'espèce dans l'Aude, les Bouches-du-Rhône et l'Hérault (AUBERT, 2016).

23. *Hoplitis (Hoplitis) loti* (MORAWITZ, 1867)

24. *Hoplitis (Hoplitis) manicata* (MORICE, 1901)

Distribution. En France, espèce connue uniquement de Corse.

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à la découverte de spécimens en Corse (LE GOFF, 2004).

25. *Hoplitis (Alcidamea) mitis* (NYLANDER, 1852)

26. *Hoplitis (Anthocopa) mocsaryi* (FRIESE, 1895)

Remarque. La mention de l'espèce en Corse est issue d'une erreur d'identification par DUCKE (1900).

27. *Hoplitis (Alcidamea) occidentalis* MÜLLER, 2012

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à sa description récente à partir de spécimens provenant de France (MÜLLER, 2012).

28. *Hoplitis (Hoplitis) ochraceicornis* (FERTON, 1902)

29. *Hoplitis (Hoplitis) onosmaevae* (AUBERT, 2024)

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à sa description récente à partir de spécimens provenant de France (AUBERT *et al.*, 2024b).

30. *Hoplitis (Anthocopa) papaveris* (LATREILLE, 1799)

31. *Hoplitis (Anthocopa) perezii* (FERTON, 1895)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

32. *Hoplitis (Alcidamea) praestans* (MORAWITZ, 1893)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

33. *Hoplitis (Hoplitis) ravouxi* (PÉREZ, 1902)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

34. *Hoplitis (Formicapis) robusta* (NYLANDER, 1848)

35. *Hoplitis (Anthocopa) saxialis* (ZANDEN, 1994)

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à la découverte récente de l'espèce dans les Alpes du Sud. Plus ancienne occurrence connue : 2018, Abriès-Ristolas (05), *leg.* A. BLOC, *det.* A. MÜLLER.

36. *Hoplitis (Hoplitis) stecki* (FREY-GESSNER, 1908)

Remarque. Espèce notée sous le nom d'*Hoplitis mucidoides* VAN DER ZANDEN, 1990 dans le travail de RASMONT *et al.* (1995).

37. *Hoplitis (Micreriades) tenuispina* (ALFKEN, 1937)

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à l'obtention de nouvelles données (ÜNGRICH *et al.*, 2008).

38. *Hoplitis (Alcidamea) tridentata* (DUFOUR & PERRIS, 1840)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

39. *Hoplitis (Alcidamea) tuberculata* (NYLANDER, 1848)

40. *Hoplitis (Anthocopa) villosa* (SCHENCK, 1853)

▪ **Genre *Icteranthidium* MICHENER, 1948**

1. *Icteranthidium grohmanni* (SPINOLA, 1838)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

2. *Icteranthidium laterale* (LATREILLE, 1809)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

▪ **Genre *Megachile* LATREILLE, 1802**

1. *Megachile (Creightonella) albisecta* (KLUG, 1817)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

2. *Megachile (Chalicodoma) albocristata* SMITH, 1853

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

3. *Megachile (Megachile) alpicola* ALFKEN, 1924

4. *Megachile (Xanthosarus) analis* NYLANDER, 1852

5. *Megachile (Eutricharaea) apicalis* SPINOLA, 1808

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

6. *Megachile (Eutricharaea) argentata* (FABRICIUS, 1793)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse avec la sous-espèce *M. argenta schmiedeknechti* COSTA, 1884.

Remarque. Espèce en partie notée sous le nom de *Megachile pilidens* ALFKEN, 1924 et *Megachile schmiedeknechti* COSTA, 1884 dans le travail de RASMONT *et al.* (1995) (PRAZ & BÉNON, 2023).

7. *Megachile (Eutricharaea) burdigalensis* BENOIST, 1940

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

8. *Megachile (Megachile) centuncularis* (LINNAEUS, 1758)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

9. *Megachile (Xanthosarus) circumcincta* (KIRBY, 1802)

10. *Megachile (Eutricharaea) deceptoris* PÉREZ, 1890

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

11. *Megachile (Pseudomegachile) ericetorum* LEPELETIER, 1841

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

12. *Megachile (Eutricharaea) fertoni* PÉREZ, 1895

13. *Megachile (Eutricharaea) flabellipes* PÉREZ, 1895

14. *Megachile (Megachile) genalis* MORAWITZ, 1880

15. *Megachile (Eutricharaea) giraudi* GERSTÄCKER, 1869

16. *Megachile (Xanthosarus) lagopoda* (LINNAEUS, 1760)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

17. *Megachile (Megachile) lapponica* THOMSON, 1872

18. *Megachile (Eutricharaea) leachella* CURTIS, 1828

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Espèce notée en partie sous le nom de *Megachile dorsalis* PÉREZ, 1879 dans le travail de RASMONT *et al.* (1995).

19. *Megachile (Chalicodoma) lefebvrei* LEPELETIER, 1841

20. *Megachile (Eutricharaea) leucomalla* GERSTÄCKER, 1869**21. *Megachile (Megachile) ligniseca* (KIRBY, 1802)****22. *Megachile (Eutricharaea) marginata* SMITH, 1853**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à des données bibliographiques (BENOIST, 1940) et des captures récentes. Espèce notée en partie sous le nom de *Megachile picicornis* MORAWITZ, 1877 dans le travail de RASMONT *et al.* (1995).

23. *Megachile (Xanthosarus) maritima* (KIRBY, 1802)**24. *Megachile (Eutricharaea) melanogaster* EVERSMAHN, 1852****25. *Megachile (Megachile) melanopyga* COSTA, 1863**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

26. *Megachile (Xanthosarus) nigriventris* SCHENCK, 1870**27. *Megachile (Megachile) octosignata* NYLANDER, 1852****28. *Megachile (Eutricharaea) opacifrons* PÉREZ, 1897****29. *Megachile (Chalicodoma) parietina* (GEOFFROY *in* FOURCROY, 1785)****30. *Megachile (Megachile) pilicrus* MORAWITZ, 1877****31. *Megachile (Eutricharaea) pusilla* PÉREZ, 1884**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. *Megachile pusilla* est le nom valide pour ce qui a été auparavant nommé *M. atratula* ou *M. concinna* selon les auteurs (RASMONT *et al.*, 1995 ; SOLTANI *et al.*, 2017).

32. *Megachile (Megachile) pyrenaica* PÉREZ, 1890**33. *Megachile (Chalicodoma) pyrenaica* LEPELETIER, 1841****34. *Megachile (Eutricharaea) rotundata* (FABRICIUS, 1793)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Espèce notée sous le nom de *Megachile pruinosa* PÉREZ, 1897 dans le travail de RASMONT *et al.* (1995).

35. *Megachile (Chalicodoma) rufescens* (PÉREZ, 1879)**36. *Megachile (Callomegachile) sculpturalis* SMITH, 1853**

Remarque. Espèce originaire d'Asie ajoutée à la liste de France suite à sa découverte en 2008 dans les Bouches-du-Rhône (VERECKEN & BARBIER, 2009 ; LE FÉON *et al.*, 2021).

37. *Megachile (Chalicodoma) sicula* (ROSSI, 1792)

Distribution. Sous-espèce *M. sicula perezi* LICHTENSTEIN, 1879 en France continentale, sous-espèce *M. sicula corsica* BENOIST, 1935 en Corse.

Remarque. La sous-espèce *M. sicula corsica* était notée comme espèce sous le nom *Chalicodoma corsica* par RASMONT *et al.* (1995).

38. *Megachile (Megachile) versicolor* SMITH, 1844

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

39. *Megachile (Xanthosarus) willughbiella* (KIRBY, 1802)**▪ Genre *Osmia* PANZER, 1806****1. *Osmia (Melanosmia) alticola* BENOIST, 1922****2. *Osmia (Hoplosmia) anceyi* PÉREZ, 1879**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

3. *Osmia (Erythrosmia) andrenoides* SPINOLA, 1808**4. *Osmia (Hemiosmia) argropyga* PÉREZ, 1879****5. *Osmia (Helicosmia) aurulenta* (PANZER, 1799)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

6. *Osmia (Neosmia) bicolor* (SCHRANK, 1781)**7. *Osmia (Osmia) bicornis* (LINNAEUS, 1758)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Espèce notée sous le nom d'*Osmia rufa* LINNAEUS, 1858 dans le travail de RASMONT *et al.* (1995).

8. *Osmia (Hoplosmia) bidentata* MORAWITZ, 1876

Remarque. Bien que remise en cause (MÜLLER, 2018), la présence de cette espèce en France a bien été confirmée (LE DIVELEC, 2020).

9. *Osmia (Metallinella) brevicornis* (FABRICIUS, 1798)**10. *Osmia (Helicosmia) caerulea* (LINNAEUS, 1758)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

11. *Osmia (Pyrosmia) cephalotes* MORAWITZ, 1870**12. *Osmia (Osmia) cerinthidis* MORAWITZ, 1876****13. *Osmia (Osmia) cornuta* (LATREILLE, 1805)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

14. *Osmia (Pyrosmia) cyanoxantha* PÉREZ, 1879

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

15. *Osmia (Helicosmia) dimidiata* MORAWITZ, 1870**16. *Osmia (Osmia) emarginata* LEPELETIER, 1841**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

17. *Osmia (Erythrosmia) erythrogastra* FERTON, 1905

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

18. *Osmia (Pyrosmia) ferruginea* LATREILLE, 1811

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

19. *Osmia (Pyrosmia) gallarum* SPINOLA, 1808**20. *Osmia (Melanosmia) inermis* (ZETTERSTEDT, 1838)****21. *Osmia (Helicosmia) labialis* PÉREZ, 1879****22. *Osmia (Helicosmia) latreillei* (SPINOLA, 1806)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Espèce notée en partie sous le nom d'*Osmia nasidens* LATREILLE, 1811 dans le travail de RASMONT *et al.* (1995).

23. *Osmia (Helicosmia) leaiana* (KIRBY, 1802)**24. *Osmia (Hoplosmia) ligurica* MORAWITZ, 1868**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

25. *Osmia (Tergosmia) lunata* BENOIST, 1928**26. *Osmia (Helicosmia) melanogaster* SPINOLA, 1808**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

27. *Osmia (Osmia) mustelina* GERSTÄCKER, 1869

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à la découverte de

nouvelles données (Y. BRUGEROLLES & H. MOURET, *comm. pers.*). Plus ancienne occurrence confirmée connue : 14.VI.2021, Sollières-Sardières (73), *leg.* et *det.* Y. BRUGEROLLES.

28. *Osmia (Pyrosmia) nana* MORAWITZ, 1874

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à sa découverte en France (LE DIVELEC & AUBERT, 2020).

29. *Osmia (Helicosmia) nasoproducta* FERTON, 1909

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

30. *Osmia (Nasutosmia) nasuta* FRIESE, 1899

31. *Osmia (Melanosmia) nigriventris* (ZETTERSTEDT, 1838)

32. *Osmia (Helicosmia) niveata* (FABRICIUS, 1804)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Espèce notée sous le nom d'*Osmia fulviventris* (PANZER, 1798) dans le travail de RASMONT *et al.* (1995).

33. *Osmia (Helicosmia) niveocincta* PÉREZ, 1879

34. *Osmia (Melanosmia) parietina* CURTIS, 1828

35. *Osmia (Melanosmia) pilicornis* SMITH, 1846

36. *Osmia (Allosmia) rufohirta* LATREILLE, 1811

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

37. *Osmia (Pyrosmia) saxicola* DUCKE, 1899

Remarque. Ajoutée à la liste de France du fait de sa mention par BENOIST (1945) et de spécimens récents prélevés dans le Parc National du Mercantour (M. AUBERT, *comm. pers.*).

38. *Osmia (Hoplosmia) scutellaris* MORAWITZ, 1868

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

39. *Osmia (Helicosmia) signata* ERICHSON, 1835

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

40. *Osmia (Hoplosmia) spinulosa* (KIRBY, 1802)

41. *Osmia (Melanosmia) steinmanni* MÜLLER, 2002

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à des données de présence dans la haute vallée de la Vésubie. Plus ancienne occurrence : 17.VI.2017, Saint-Martin-Vésubie (06), 2280 m, *leg.* M. AUBERT, *det.* M. AUBERT & A. MÜLLER.

42. *Osmia (Pyrosmia) submicans* MORAWITZ, 1870

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

43. *Osmia (Tergosmia) tergestensis* DUCKE, 1897

44. *Osmia (Osmia) tricornis* LATREILLE, 1811

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

45. *Osmia (Melanosmia) uncinata* GERSTÄCKER, 1869

46. *Osmia (Pyrosmia) versicolor* LATREILLE, 1811

Distribution. Espèce présente aussi en Corse avec la sous-espèce *O. versicolor corrusca* ERICHSON, 1835.

47. *Osmia (Pyrosmia) viridana* MORAWITZ, 1874

48. *Osmia (Melanosmia) xanthomelana* (KIRBY, 1802)

▪ Genre *Protosmia* DUCKE, 1900

1. *Protosmia (Protosmia) exenterata* (PÉREZ, 1895)

2. *Protosmia (Protosmia) glutinosa* (GIRAUD, 1871)

3. *Protosmia (Nanosmia) minutula* (PÉREZ, 1896)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

▪ Genre *Pseudoanthidium* FRIESE, 1898

1. *Pseudoanthidium (Exanthidium) eximium* (GIRAUD, 1863)

2. *Pseudoanthidium (Royanthidium) melanurum* (KLUG, 1832)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

3. *Pseudoanthidium (Pseudoanthidium) nanum* (MOCSÁRY, 1880)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à la révision et la mise en synonymie de *P. lituratum* avec *P. nanum* (LITMAN *et al.*, 2021). Espèce notée sous le nom de *P. lituratum* (PANZER, 1801) dans le travail de RASMONT *et al.* (1995). Cet ancien nom étant à présent considéré comme un homonyme d'*Apis liturata* GMELIN, 1790, *P. nanum* a été proposé en remplacement (LITMAN *et al.*, 2021).

4. *Pseudoanthidium (Royanthidium) reticulatum* (MOCSÁRY, 1884)

5. *Pseudoanthidium (Pseudoanthidium) scapulare* (LATREILLE, 1809)

Remarque. L'espèce a été récemment séparée de *P. nanum* (LITMAN *et al.*, 2021).

6. *Pseudoanthidium (Pseudoanthidium) stigmaticorne* (DOURS, 1873)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Espèce longtemps passée inaperçue en Europe en raison de confusion avec d'autres espèces du groupe de *P. nanum* (LITMAN *et al.*, 2021).

▪ Genre *Rhodanthidium* ISENSEE, 1927

1. *Rhodanthidium (Asianthidium) caturigense* (GIRAUD, 1863)

Remarque. Espèce en partie notée sous le nom de *Rhodanthidium pyrenaicum* ALFKEN, 1927 dans le travail de RASMONT *et al.* (1995).

2. *Rhodanthidium (Rhodanthidium) infuscatum* (ERICHSON, 1835)

3. *Rhodanthidium (Rhodanthidium) septemdentatum* (LATREILLE, 1809)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

4. *Rhodanthidium (Rhodanthidium) sticticum* (FABRICIUS, 1787)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

▪ Genre *Stelis* PANZER, 1806

1. *Stelis (Heterostelis) annulata* (LEPELETIER, 1841)

2. *Stelis (Stelis) breviscula* (NYLANDER, 1848)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

3. *Stelis (Stelis) franconica* BLÜTHGEN, 1939

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (GENOUD & DUFRÈNE, 2016).

4. *Stelis (Heterostelis) hispanica* DUSMET Y ALONSO, 1921

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à la découverte d'une nouvelle donnée (A. PARRET & M. AUBERT, *comm. pers.*). Plus ancienne occurrence confirmée connue : 24.VI.2020, Marseille (13), *leg.* A. PARRET, *det.* M. AUBERT.

5. *Stelis (Pseudostelis) minima* SCHENCK, 1861

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à la redécouverte de données historiques (HONORÉ, 1919) en provenance des Ardennes (coll. R. BENOIST, MNHN) confirmées par des données récentes dans le Parc National du Mercantour. Cependant, le statut spécifique de *S. minima* ne fait pas consensus. Il pourrait être considéré comme un synonyme junior de *Stelis minuta* (KASPAREK, 2015 ; LEVCHENKO, 2020).

6. *Stelis (Pseudostelis) minuta* LEPELETIER & AUDINET-SERVILLE, 1825

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

7. *Stelis (Stelis) murina* PÉREZ, 1884

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à la redécouverte de signalements dans la bibliographie (PÉREZ, 1884 ; WARNCKE, 1992).

8. *Stelis (Stelidomorpha) nasuta* (LATREILLE, 1809)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

9. *Stelis (Stelis) odontopyga* NOSKIEWICZ, 1926

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à la redécouverte de données dans la bibliographie (WARNCKE, 1992).

10. *Stelis (Stelis) ornatula* (KLUG, 1807)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

11. *Stelis (Stelis) phaeoptera* (KIRBY, 1802)**12. *Stelis (Stelis) punctulatissima* (KIRBY, 1802)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

13. *Stelis (Protostelis) signata* (LATREILLE, 1809)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

14. *Stelis (Stelis) simillima* MORAWITZ, 1876**■ Genre *Trachusa* PANZER, 1804****1. *Trachusa (Trachusa) byssina* (PANZER, 1798)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

2. *Trachusa (Paraanthidium) integra* (EVERSMANN, 1852)

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à son élévation au rang spécifique par KASPAREK (2020). L'espèce était autrefois confondue avec *T. interrupta* (FABRICIUS, 1781), également présent dans le sud de la France. Les données actuelles de cette espèce sont donc mélangées à celles de *T. interrupta* qui doivent être révisées.

3. *Trachusa (Paraanthidium) interrupta* (FABRICIUS, 1781)

Remarque. Ce taxon a récemment été divisé en plusieurs espèces, dont deux sont présentes dans le sud de la France (KASPAREK 2020 ; *cf.* *T. integra*).

4. *Trachusa (Archianthidium) laeiventris* (DOURS, 1873)**5. *Trachusa (Archianthidium) laticeps* (MORAWITZ, 1873)**

Figure 19. *Trachusa (Trachusa) byssina* femelle, Haute-Vienne, 18 juin 2023. Photo D. GENOUD.

Famille Melittidae SCHENCK, 1860**Sous-famille Dasypodainae BÖRNER, 1919**▪ **Genre *Dasypoda* LATREILLE, 1802****1. *Dasypoda (Heterodasypoda) albimana* PÉREZ, 1905**

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (MICHEZ *et al.*, 2003).

2. *Dasypoda (Megadasypoda) argentata* PANZER, 1809**3. *Dasypoda (Microdasypoda) cingulata* ERICHSON, 1835****4. *Dasypoda (Microdasypoda) crassicornis* FRIESE, 1896****5. *Dasypoda (Dasypoda) dusmeti* QUILIS, 1928****6. *Dasypoda (Dasypoda) hirtipes* (FABRICIUS, 1793)****7. *Dasypoda (Dasypoda) morawitzi* RADCHENKO, 2016**

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à sa description récente et de nouvelles données (GHISBAIN *et al.*, 2018).

8. *Dasypoda (Heterodasypoda) pyrotrichia* FÖRSTER, 1855

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à la détection de l'espèce dans les Pyrénées-Orientales (MICHEZ *et al.*, 2004).

9. *Dasypoda (Megadasypoda) visnaga* (ROSSI, 1790)**Sous-famille Melittinae SCHENCK, 1860**▪ **Genre *Macropis* PANZER, 1809****1. *Macropis (Macropis) europaea* WARNCKE, 1973**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

2. *Macropis (Macropis) fulvipes* (FABRICIUS, 1805)▪ **Genre *Melitta* KIRBY, 1802****1. *Melitta (Melitta) dimidiata* MORAWITZ, 1876****2. *Melitta (Melitta) haemorrhoidalis* (FABRICIUS, 1775)****3. *Melitta (Melitta) leporina* (PANZER, 1799)****4. *Melitta (Melitta) nigricans* ALFKEN, 1905**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

5. *Melitta (Melitta) seitzii* ALFKEN, 1927

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (AUBERT & LECLERCQ, 2024).

6. *Melitta (Melitta) tricincta* KIRBY, 1802

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Figure 20. *Macropis (Macropis) europaea* femelle, Aube, 08 juillet 2014. Photo D. GENOUD.

LISTE DES ESPÈCES CITÉES DE FRANCE MAIS DONT LA PRÉSENCE EST DOUTEUSE ET RESTE À CONFIRMER

• *Andrena (Chlorandrena) agnata* WARNCKE, 1967

Remarque. Il existe des données historiques (GUSENLEITNER & SCHWARZ, 2002) mais la présence de l'espèce en France reste sujette à caution en l'absence de révision des spécimens.

• *Andrena (Cnemidandrena) brementis* ALFKEN, 1900

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à sa reconnaissance en tant qu'espèce distincte et à la confirmation de sa présence en France (LE DIVELEC, 2021a) mais son statut d'espèce reste à confirmer par des analyses moléculaires. *A. brementis* pourrait être finalement synonyme d'*A. simillima* SMITH 1851.

• *Amegilla talaris* (PÉREZ, 1895)

Remarque. Bien que certains spécimens aient été identifiés comme *A. talaris* en France, dans le sud et en Corse, de récentes analyses moléculaires indiquent qu'il s'agit en réalité d'une forme mélanique d'*A. albigena*, différente d'*A. talaris* présente en Afrique du Nord (P. RASMONT, *comm. pers.*). Ces résultats ne sont pas généralisables en l'état à l'ensemble des données de France mais remettent en question la présence de l'espèce sur le territoire, d'où sa classification en présence douteuse. Une confirmation moléculaire de présence de l'espèce semble aujourd'hui nécessaire.

• *Anthophora (Paramegilla) ahlamae* RASMONT & WOOD, 2024

Remarque. À ce jour, un spécimen unique a été identifié et rattaché au territoire français car accompagné d'une étiquette indiquant « Draguignan Süd-Frankreich ». Celui-ci a été vraisemblablement capturé au cours de la première moitié du xx^e siècle par R. MEYER (RASMONT & WOOD, 2024). Aucune donnée récente n'est disponible et l'espèce a possiblement disparu de France, ce qui justifie sa mention comme douteuse jusqu'à la découverte éventuelle de nouvelles données.

• *Anthophora (Mystacanthophora) borealis* MORAWITZ, 1864

Remarque. Il existe une donnée historique de présence dans la base de données de l'université de Mons mais la présence de cette espèce en France reste douteuse.

• *Epeolus fasciatus* FRIESE, 1895

Remarque. BOGUSCH & HADRAVA (2018) mentionnent trois données de France. Toutefois, la présence de l'espèce en France est douteuse compte tenu de sa distribution connue (Europe centrale et de l'Est)

et de celle de son hôte, *Colletes punctatus* MOCSÁRY, 1877, une espèce menacée d'après la liste rouge européenne et absente de France (NIETO *et al.*, 2014; REVERTÉ *et al.*, 2023). Les spécimens mentionnés par BOGUSCH & HADRAVA (2018) et issus des collections de M. SCHWARZ et du Musée de Linz n'ont pas pu être retrouvés (Martin SCHWARZ & Maximilian SCHWARZ, *comm. pers.*). En l'état actuel des choses, la présence d'*E. fasciatus* en France demande confirmation.

• *Hylaeus (Spatulariella) decipiens* FÖRSTER, 1871

Remarque. Présence signalée en France mais douteuse et qui demande confirmation (LE DIVELEC, 2021a).

• *Megachile (Chalicodoma) lucidifrons* FERTON, 1905

Remarque. Taxon dont l'identité est incertaine, connu seulement par son holotype de Corse, qui a cependant été perdu. Probablement synonyme de *M. albocristata* (voir GHISBAIN *et al.* 2023).

• *Osmia (Helicosmia) notata* (FABRICIUS, 1804)

Remarque. L'espèce a été citée de Corse, mais n'a jamais été retrouvée et les spécimens qui ont pu être étudiés étaient mal identifiés. La présence en Corse de ce taxon paraît donc peu probable (LE DIVELEC *et al.*, in prep).

• *Protosmia (Protosmia) tiffensis* (MORAWITZ, 1876)

Remarque. Ce taxon est signalé sous le nom de *Protosmia stigmatica* (PÉREZ, 1895) dans le travail de RASMONT *et al.* (1995) et a été ajouté à la liste de France sur la base de la mise en synonymie de *P. stigmatica* avec *P. tiffensis* (GRISWOLD, 1985). Cependant, cette mise en synonymie ne fait pas consensus (MÜLLER, en ligne). Une révision de ces taxons est certainement nécessaire.

• *Tetralonia iberica* DUSMET Y ALONSO, 1926

Remarque. Il existe une seule donnée historique : IX.1989, Saintes-Maries-de-la-Mer (13), *det.* S. RISCH. Compte tenu du risque de confusion important avec *T. alticineta*, il pourrait s'agir d'une erreur d'identification et nous considérons que la présence de cette espèce en France est à confirmer.

• *Sphecodes rubripes* SPINOLA, 1839

Remarque. Deux femelles collectées en 1903 à Narbonne (Aude) sont présentes dans la collection MORICE à Oxford. Ces spécimens ont été réidentifiées en 2024 par R. LE DIVELEC. Du fait de l'ancienneté des spécimens, la présence de cette espèce en France reste à confirmer.

ESPÈCES EXCLUES DE LA LISTE

Les taxons suivants sont présents dans la précédente liste de France (RASMONT *et al.*, 1995) ou ont été signalés comme présents en France entre-temps, mais ont été exclus de la liste actuelle pour diverses raisons.

• *Andrena (Aenandrena) bisulcata* MORAWITZ, 1877

Remarque. Signalement non justifié, aucune donnée n'a été trouvée pour étayer la présence de cette espèce en France (LE DIVELEC, 2021a).

• *Andrena (Melandrena) creberrima* PÉREZ, 1895

Remarque. Signalement non justifié, aucune donnée n'a été trouvée pour étayer la présence de cette espèce en France (LE DIVELEC, 2021a).

• *Andrena (Ulandrena) elegans* GIRAUD, 1863

Remarque. Aucune donnée ne vient étayer la présence en France de

cette espèce morphologiquement remarquable.

• *Andrena (Notandrena) erythrocnemis* MORAWITZ, 1871

Remarque. Synonyme d'*A. chrysoseles*. Cependant, les signalements de France faisaient suite à une confusion avec *A. griseobalteata* (LE DIVELEC, 2021a).

• *Andrena (Micrandrena) exigua* ERICHSON, 1835

Remarque. Le signalement de cette espèce en Cerdagne (BLONDIAU, 2009) n'est pas vérifiable. Compte tenu de la difficulté d'identification du taxon, le risque d'erreur est trop important pour considérer l'espèce comme présente en France.

• *Andrena (incertae sedis) incisa* EVERS-MANN, 1852

Remarque. Aucune donnée ne vient étayer la présence en France de cette espèce morphologiquement remarquable.

• ***Andrena (Nobandrena) nobilis* MORAWITZ, 1874**

Remarque. Signalée par erreur de France dans SCHEUCHL & WILLNER (2016) (E. SCHEUCHL, *comm. pers.*).

• ***Andrena (Taeniandrena) poupillieri* DOURS, 1872**

Remarque. Le signalement de cette espèce en France par MICHEZ *et al.* (2004) paraît douteux car l'espèce n'est connue que du sud de l'Espagne, des Baléares, d'Afrique du Nord et de Crète (WARNCKE *in* GUSENLEITNER & SCHWARZ, 2002). Cette mention française n'est d'ailleurs pas reprise dans la liste européenne (MICHEZ *et al.*, 2019) et est actuellement considérée comme une confusion avec *A. ovata*, morphologiquement très proche.

• ***Andrena (Taeniandrena) producta* WARNCKE, 1973**

Remarque. Citée de France par VAN DER SMISSEN (2010), antérieurement à la révision du groupe d'espèces par PRAZ *et al.* (2022), la présence de cette espèce étant incohérente avec la distribution orientale connue du taxon. Il pourrait s'agir là encore d'une confusion avec *A. ovata*.

• ***Andrena (Cryptandrena) rotundata* PÉREZ, 1895**

Remarque. La mention de cette espèce en France s'est avérée erronée (LE DIVELEC, 2021a).

• ***Andrena (Chlorandrena) taraxaci* GIRAUD, 1861**

Remarque. La mention de cette espèce en France était liée à des erreurs d'identification et une confusion avec *A. rhenana* (SCHWENNINGER *et al.*, 2015 repris par LE DIVELEC, 2021a).

• ***Andrena (Cnemidandrena) tridendata* (KIRBY, 1802)**

Remarque. Signalement non justifié, aucune donnée n'a été retrouvée pour étayer la présence de cette espèce en France.

• ***Anthidium (Anthidium) luctuosum* GRIBODO, 1894**

Remarque. Connue par un unique spécimen de Montpellier signalé de France par WARNCKE (1980) sans qu'aucune autre donnée ne vienne étayer la présence de cette espèce, pourtant morphologiquement remarquable, sur le territoire. Une erreur d'étiquetage est très probable.

• ***Colletes dimidiatus* BRULLÉ, 1840**

Remarque. Endémique des îles Canaries, mentionnée par erreur de France. L'erreur vient de WARNCKE (1978) qui considérait *C. nigricans* et *C. eous* comme sous-espèces de *C. dimidiatus*.

• ***Colletes lacunatus* DOURS, 1872**

Remarque. Signalement non justifié, aucune donnée n'a été retrouvée pour étayer la présence de cette espèce en France.

• ***Chelostoma handlirschi* SCHLETTERER, 1889**

Remarque. Signalement non justifié, aucune donnée n'a été retrouvée pour étayer la présence de cette espèce en France.

• ***Chelostoma ventrale* SCHLETTERER, 1889**

Remarque. Signalement non justifié, aucune donnée n'a été retrouvée pour étayer la présence de cette espèce en France.

• ***Eucera oraniensis* LEPELETIER, 1841**

Remarque. Signalement non justifié, aucune donnée n'a été retrouvée pour étayer la présence de cette espèce en France.

• ***Halictus (Platyhalictus) fumatipennis* BLÜTHGEN, 1923**

Remarque. Signalement non justifié, aucune donnée n'a été retrouvée pour étayer la présence de cette espèce en France.

• ***Halictus (Halictus) tetrazonius* (KLUG, 1817)**

Remarque. Signalement basé sur des erreurs d'identification.

• ***Hoplitis (Hoplitis) marchali* (PÉREZ, 1902)**

Remarque. L'un d'entre nous (RLD) a pu examiner le spécimen mentionné de Corse par WARNCKE (1992). Il s'agit d'un spécimen d'*H. bihamata*. *Hoplitis marchali* n'est donc pas présent en France.

• ***Hoplitis (Allosmia) melanura* (MORAWITZ, 1871)**

Remarque. Signalement non justifié, aucune donnée n'a été retrouvée pour étayer la présence de cette espèce en France.

• ***Osmia (Osmia) kohlii* DUCKE, 1899**

Remarque. Signalement non justifié, aucune donnée n'a été retrouvée pour étayer la présence de cette espèce en France.

• ***Hylaeus (Dentigera) conformis* FÖRSTER, 1871**

Remarque. Absente de France, les signalements étaient issus d'une confusion avec *H. pilosulus* DATHE (2006), repris par LE DIVELEC (2021a).

• ***Lasioglossum (Lasioglossum) kussariense* (BLÜTHGEN, 1925)**

Remarque. Signalement non justifié, aucune donnée n'a été trouvée pour étayer la présence de cette espèce en France.

• ***Lasioglossum (Evylaeus) peregrinum* (BLÜTHGEN, 1923)**

Remarque. Signalement non justifié, aucune donnée n'a été trouvée pour étayer la présence de cette espèce en France.

• ***Lasioglossum (Evylaeus) setulosum* (STRAND, 1909)**

Remarque. Signalement non justifié, aucune donnée n'a été trouvée pour étayer la présence de cette espèce en France. Confusion probable avec *L. setulellum*.

• ***Megachile (Chalicodoma) baetica* (GERSTAECKER, 1869)**

Remarque. Taxon au statut taxonomique peu clair.

• ***Nomada corcyraea* SCHMIEDEKNECHT, 1882**

Remarque. Absente de France (DUFRENE *et al.*, 2014).

• ***Rhodanthidium (Rhodanthidium) siculum* (SPINOLA, 1838)**

Remarque. Retirée de la liste de France car l'espèce, citée par RASMONT *et al.* (1995), était probablement mentionnée suite à une confusion. Aucune donnée ne vient étayer sa présence en France.

• ***Tetralonia longicornis* (PANZER)**

Remarque. Taxon mentionné par RASMONT *et al.* (1995) mais résultant très probablement d'une confusion.

• ***Tetralonia nigri-facies* DOURS, 1873**

Remarque. Retirée de la liste de France et d'Europe car l'espèce était mentionnée par RASMONT *et al.* (1995) à la suite d'une confusion sur la localisation du spécimen, l'espèce étant considérée comme absente d'Europe (DORCHIN, 2023).

REMERCIEMENTS

Nous souhaitons remercier Bertrand SCHATZ et le Réseau Thématique *Pollinéco* pour leur soutien ainsi que les projets *Orbit* et *SafeGuard* qui ont contribué à la réalisation de cette liste. Nous remercions également Mehdi ISSERTES et Tanguy JEAN pour la mise en page et la publication de cet article. Nous remercions enfin toutes les personnes dont les relectures attentives ont permis d'améliorer le manuscrit : Lucas AUBOUIN, Noé BARBIER, Yvan BRUGEROLLES et à nouveau Tanguy JEAN.

RÉFÉRENCES

- ANDRADE, C., A. VILLERS, G. BALENT, A. BAR-HEN, J. CHADDOEUF, D. CYLLY, D. CLUZEAU, G. FRIED, S. GUILLOCHEAU, O. PILLON & E. PORCHER (2021). A real-world implementation of a nationwide, long-term monitoring program to assess the impact of agrochemicals and agricultural practices on biodiversity. *Ecology and Evolution*, **11**(9): 3771–3793. <https://doi.org/10.1002/ece3.6459>
- ASCHER, J. S. & J. PICKERING (2020). Discover Life bee species guide and world checklist, (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila). Draft 55. https://www.discoverlife.org/mp/20q?guide=Apoidea_species&fags=HAS [accessed 20 May 2024]
- AUBERT, M. (2016). *Hoplitis lithodorae* MÜLLER 2012 (Apoidea – Megachilidae – Osmiini) en France. *Osmia*, **6**: 12–15. <https://doi.org/10.47446/OSMIA6.4>
- AUBERT, M., É. DUFRENE, D. GENOUD, E. SCHEUCHL & M. SCHWARZ (2010). Sur la présence d'*Andrena binominata* SMITH, 1853 (Hymenoptera, Andrenidae) et de *Nomada duplex* SMITH, 1854 (Hymenoptera, Apidae) en France. *Osmia*, **4**: 24–28. <https://doi.org/10.47446/OSMIA4.6>
- AUBERT, M., M. BONIFACINO, D. GENOUD, V. LECLERCQ & B. SCHATZ (2024a). First observations of *Eucera (Cubitalia) breviceps* (FRIESE, 1911) in Italy and France, with updated information on the distribution and ecology of the species (Hymenoptera: Anthophila: Apidae). *Osmia*, **12**: 5–18. <https://doi.org/10.47446/OSMIA12.2>
- AUBERT, M., A. MÜLLER, C. PRAZ (2024b). A new osmiine bee with a spectacular geographic disjunction: *Hoplitis (Hoplitis) onosmaevae* sp. nov. (Hymenoptera, Anthophila, Megachilidae). *Alpine Entomology*, **8**: 65–79. <https://doi.org/10.3897/alpento.8.118039>
- AUBERT, M. & V. LECLERCQ (2024c). *Melitta seitzii* ALFKEN, 1927, une nouvelle mélitte pour la faune française (Hymenoptera, Melittidae). *Bulletin de la Société entomologique de France*, **129**(4): 369–379. https://doi.org/10.32475/bsef_2366
- BENOIST, R. (1928). Hyménoptères mellifères nouveaux pour la faune française [Hymen. Apidae]. *Bulletin de la Société entomologique de France*, **33**(7): 120–122. <https://doi.org/10.3406/bsef.1928.27976>
- BENOIST, R. (1940). Remarques sur quelques espèces de Mégachiles principalement de la Faune française. *Annales de la Société entomologique de France*, **109**(1): 41–88. <https://doi.org/10.1080/21686351.1940.12279433>
- BENOIST, R. (1945). Notes sur quelques Apides [Hym.] paléarctiques. *Bulletin de la Société entomologique de France*, **50**(2): 26–29. <https://doi.org/10.3406/bsef.1945.15802>
- BENOIST, R. (1959). Les *Prosopis* de France. *Cahiers des Naturalistes, Bulletin des Naturalistes Parisiens, nouvelle série*, **15**: 75–87. http://www.atlashymenoptera.net/biblio/01500/Benoist_1959_Les_Prosopis_de_France_OCR.pdf [accessed 20 May 2024]
- BLONDIAU, L. (2009). *Faunistique des apoïdes apiformes solitaires (Hymenoptera : Apidae) de la commune d'Eyne (Pyrénées-Orientales, France)*. Mémoire de fin d'études, Université de Mons-Hainaut, Mons (Belgique), 69 pp. http://www.atlashymenoptera.net/biblio/01000/Blondiau_2009_Apoïdes_solitaires_Eyne_TFE.pdf [accessed 20 May 2024]
- BLÜTHGEN, P. (1924). Contribución al conocimiento de las especies españolas de "*Halictus*". *Memorias de la Real Sociedad Española de Historia natural*, **11**(9): 331–544. http://www.atlashymenoptera.net/biblio/00500/Bluthgen_1924_Halictus_Espana.pdf [accessed 20 May 2024]
- BOGUSCH, P. & J. STRAKA (2012). Review and identification of the cuckoo bees of central Europe (Hymenoptera: Halictidae: Sphecodes). *Zootaxa*, **3311**(1): 1–41. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.3311.1.1>
- BOGUSCH, P. & J. HADRAVA (2018). European bees of the genera *Epeolus* LATREILLE, 1802 and *Triepeolus* ROBERTSON, 1901 (Hymenoptera: Apidae: Nomadinae: Epeolini): taxonomy, identification key, distribution, and ecology. *Zootaxa*, **4437**(1): 1–60. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.4437.1.1>
- BOURLET, P. (2024). Première liste des espèces d'abeilles de la région Centre-Val de Loire (France) déclinée par départements sur la période 1990-2021 (Hymenoptera : Apoidea : Anthophila). *Osmia*, **12**: 37–46. <https://doi.org/10.47446/OSMIA12.6>
- BRASERO, N., G. GHISBAIN, T. LECOCQ, D. MICHEZ, I. VALTEROVÁ, P. BIELLA, A. MONFARED, P. H. WILLIAMS, P. RASMTON & B. MARTINET (2021). Resolving the species status of overlooked West-Palaearctic bumblebees. *Zoologica Scripta*, **50**(5): 616–632. <https://doi.org/10.1111/zsc.12486>
- CHEIKH ALBASSATNEH, M., M. ESCUDERO, A.-C. MONNET, J. ARROYO, G. BACCHETTA, F. BAGNOLI, P. DIMOPOULOS, A. HAMPE, A. LERICHE, F. MÉDAIL, T. NIKOLIC, L. PONGER, G. G. VENDRAMIN & B. FADY (2021). Spatial patterns of genus-level phylogenetic endemism in the tree flora of Mediterranean Europe. *Diversity and Distributions*, **27**(5): 913–928. <https://doi.org/10.1111/ddi.13241>
- DATHE, H. H. (2000). Studien zur Systematik und Taxonomie der Gattung *Hylaeus* F. (3) (Apidae, Colletinae). Revision der *Hylaeus nivalis* Gruppe in Europa und Klärung weiterer westpaläarktischer Arten. *Beiträge zur Entomologie = Contributions to Entomology*, **50**(1): 151–174. <https://doi.org/10.21248/contrib.entomol.50.1.151-174>
- DATHE, H. H. (2006). Studien zur Systematik und Taxonomie der Gattung *Hylaeus* F. (5). Revision der *Hylaeus conformis* Gruppe (Apidae, Colletinae). *Beiträge zur Entomologie = Contributions to Entomology*, **56**(1): 75–103. <https://doi.org/10.21248/contrib.entomol.56.1.75-103>
- DATHE, H. H., E. SCHEUCHL & E. OCKERMÜLLER (2016). Illustrierte Bestimmungstabelle für die Arten der Gattung *Hylaeus* F. (Maskenbienen) in Deutschland, Österreich und der Schweiz. *Entomologica Austriaca, Supplement 1*: 1–51. https://www.researchgate.net/publication/300369016_Illustrierte_Bestimmungstabelle_fur_die_Arten_der_Gattung_Hylaeus_F_Maskenbienen_in_Deutschland_Osterreich_und_der_Schweiz [accessed 20 May 2024]
- DATHE, H. H. & M. Y. PROSHCHALYKIN (2018). The genus *Hylaeus* FABRICIUS in Central Asia (Hymenoptera: Apoidea: Colletidae). *Zootaxa*, **4517**(1): 1–91. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.4517.1.1>
- DATHE, H. H. (2022). Contributions to a revision of the *Hylaeus brevicornis* group (Hymenoptera, Anthophila, Colletidae). *Contributions to Entomology*, **72**(1): 37–66. <https://doi.org/10.3897/contrib.entomol.72.e87230>
- DOCZKAL, D. & C. SCHMID-EGGER (1992). Ergänzungen zur Wildbienenfauna Baden-Württembergs (Hymenoptera: Apoidea). *Carolinea*, **50**: 173–176. https://www.zobodat.at/pdf/Carolinea_50_0173-0176.pdf [accessed 20 May 2024]
- DORCHIN, A. (2023). Revision of the historical type collections of long-horn bees (Hymenoptera: Apidae: Eucerini) preserved in the Muséum national d'Histoire naturelle, Paris. *Annales de la Société entomologique de France (N.S.)*, **59**(2): 115–149. <https://doi.org/10.1080/00379271.2023.2192693>
- DUCKE, A. (1900). Die Bienengattung *Osmia* PANZER als Ergänzung zu Schmiedeknecht's „Apidae europaeae“ Vol. II in ihren paläarktischen Arten monographisch bearbeitet. *Bericht des Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereins in Innsbruck*, **25**: 1–323. https://www.zobodat.at/pdf/BERI_25_0001-0323.pdf [accessed 20 May 2024]
- DUFRENE, É. (2021). Description d'une nouvelle espèce de *Nomada* SCOPOLI, 1770, de France (Corse) (Hymenoptera, Apidae). *Bulletin de la Société entomologique de France*, **126**(4): 437–443. https://doi.org/10.32475/bsef_2184
- DUFRENE, É., M. SCHWARZ & J. SMIT (2014). Le genre *Nomada* SCOPOLI en France continentale et en Corse: citation de 15 espèces nouvelles pour la faune de France et mise à jour de la liste taxonomique des espèces (Hymenoptera: Apoidea, Anthophila). *Linzer biologische Beiträge*, **46**(2): 1479–1490. https://www.zobodat.at/pdf/LBB_0046_2_1479-1490.pdf [accessed 20 May 2024]
- EBMER, P. A. W. (1988). Kritische Liste der nicht-parasitischen Halictidae Österreichs mit Berücksichtigung aller mitteleuropäischen Arten (Insecta: Hymenoptera: Apoidea: Halictidae). *Linzer biologische*

- Beiträge, **20**(2): 527–711.
http://www.atlashymenoptera.net/biblio/00500/Ebmer_1988_Halictidae.pdf [accessed 20 May 2024]
- FALK, S., A. JUKES & R. J. PAXTON (2017). The story behind KIRBY's Nomad Bee *Nomada subcornuta* (KIRBY, 1802). *BWARS Newsletter*, **2017**: 6–12.
https://www.researchgate.net/publication/359402460_The_story_behind_Kirby's_Nomad_bee_Nomada_subcornuta_Kirby_1802 [accessed 20 May 2024]
- FALK, S. J., N. JOHANNSSON & R. J. PAXTON (2022). DNA and morphological characterisation of the Bilberry Nomad Bee *Nomada glabella* *sensu* STÖCKHERT *nec* THOMSON in Britain with discussion of the remaining variation within *N. panzeri*. *British Journal of Entomology and Natural History*, **35**(2): 91–111.
https://www.researchgate.net/publication/361818501_DNA_and_morphological_characterisation_of_the_Bilberry_Mining_Bee_Nomada_glabella_sensu_Stockhert_nec_Thomson_in_Britain_with_discussion_of_the_remaining_variation_within_N_panzeri [accessed 20 May 2024]
- FERTON, C. (1908). Notes détachées sur l'instinct des hyménoptères mellifères et ravisseurs (4e série) avec la description de quelques espèces. *Annales de la Société entomologique de France*, **77**(4): 535–586. <https://doi.org/10.1080/21686351.1908.12279451>
- FLAMINIO S., A. PAULY, G. CLIA, A. CORNUEL-WILLERMOZ, L. BORTOLOTTI & M. QUARANTA (2024). *Lasioglossum inexpectatum*, a new species from Sardinia and Corsica (Hymenoptera: Apoidea: Halictidae). *Osmia*, **12**: 23–32. <https://doi.org/10.47446/OSMIA12.4>
- GABIOT, É. & É. DUFRÈNE (2018). Première mention de *Nomada numida* LEPELETIER 1841 (Apoidea – Apidae – Nomadini) pour la France continentale. *Osmia*, **7**: 5–9. <https://doi.org/10.47446/OSMIA7.1>
- GABIOT, É. & É. DUFRÈNE (2021). Première mention de *Nomada barcelonensis* COCKERELL, 1917 pour la France (Hymenoptera: Apidae: Nomadinae). *Osmia*, **9**: 83–88.
<https://doi.org/10.47446/OSMIA9.11>
- GARGOMINY, O., S. TERCERIE, C. RÉGNIER, P. DUPONT, P. DASZKIEWICZ, G. LÉOTARD, P. ANTONETTI, T. RAMAGE, E. VANDEL, M. PETITTEVILLE, S. LEBLOND, L. IDCZAK, V. BOULLET, G. DENYS, J.-C. DE MASSARY, A. LÉVÊQUE, H. JOURDAN, Q. ROME, F. DUSOULIER, J. TOUROULT, A. SAVOURÉ-SOUBELET, J. BARBUT, A. CANARD, G. SIMIAN, R. LE DIVELEC, P. HAFFNER, C. MEYER, J. VAN ES, R. PONCET, D. DEMERGES, B. MEHRAN, A. HORELLOU, N. MOULIN, C. AH-PENG, J.-F. BERNARD, M. CAESAR, J. COMOLET-TIRMAN, R. COURTECUISSÉ, E. DELFOSSÉ, M. DEWYNTER, V. HUGONNOT, A. KONDRATYEVA, E. LAVOCAT BERNARD, M. LÉBOUVIER, E. LEBRETON, V. MALÉCOT, P.-A. MOREAU, S. MULLER, T. NOBLECOURT, R. PELLENS, S. ROBERT GRADSTEIN, C. RODRIGUES, G. ROUHAN & S. VÉRON. (2020). TAXREF v14.0, référentiel taxonomique pour la France. UMS PatriNat, Muséum national d'Histoire naturelle, Paris.
<https://inpn.mnhn.fr/telechargement/referentielEspece/taxref/14.0/menu> [accessed 20 May 2024]
- GARGOMINY, O., S. TERCERIE, C. RÉGNIER, P. DUPONT, P. DASZKIEWICZ, P. ANTONETTI, G. LÉOTARD, T. RAMAGE, L. IDCZAK, E. VANDEL, M. PETITTEVILLE, S. LEBLOND, V. BOULLET, G. DENYS, J.-C. DE MASSARY, F. DUSOULIER, A. LÉVÊQUE, H. JOURDAN, J. TOUROULT, Q. ROME, R. LE DIVELEC, G. SIMIAN, A. SAVOURÉ-SOUBELET, N. PAGE, J. BARBUT, A. CANARD, P. HAFFNER, C. MEYER, J. VAN ES, R. PONCET, D. DEMERGES, B. MEHRAN, A. HORELLOU, C. AH-PENG, J.-F. BERNARD, A. BOUNIAS-DELACOUR, M. CAESAR, J. COMOLET-TIRMAN, R. COURTECUISSÉ, E. DELFOSSÉ, M. DEWYNTER, V. HUGONNOT, E. LAVOCAT BERNARD, M. LÉBOUVIER, E. LEBRETON, V. MALÉCOT, P.-A. MOREAU, N. MOULIN, S. MULLER, T. NOBLECOURT, P. NOËL, R. PELLENS, L. THOUVENOT, J.-M. TISON, S. ROBERT GRADSTEIN, C. RODRIGUES, G. ROUHAN & S. VÉRON (2024). TAXREF v17.0, référentiel taxonomique pour la France. PatriNat (OFB-CNRS-MNHN-IRD), Muséum national d'Histoire naturelle, Paris.
<https://inpn.mnhn.fr/telechargement/referentielEspece/taxref/17.0/menu> [accessed 20 December 2024]
- GENOUD, D. & F. DITTLO (2007). Contribution à la connaissance de *Colletes halophilus* VERHOEFF (Hymenoptera, Colletidae) en France et confirmation de sa présence en Aquitaine. *Osmia*, **1**: 3–4.
<https://doi.org/10.47446/OSMIA1.1>
- GENOUD, D. & É. DUFRÈNE (2016). *Stelis franconica* BLÜTHGEN 1930 (Apoidea – Megachilidae – Anthidiini), une nouvelle espèce pour la faune de France et mise au point sur la liste des *Stelis* (PANZER 1806) de France. *Osmia*, **6**: 6–8.
<https://doi.org/10.47446/OSMIA6.2>
- GENOUD, D. (2017). Synthèse des connaissances sur les hyménoptères apoïdes – Prélèvements 2002–2009 et étude 2014. *Travaux de la Massane*, **108**: 56 pp. <http://www.rnmassane.fr/wp-content/uploads/2017/09/T108.pdf> [accessed 20 May 2024]
- GESLIN, B., N. J. VERECCEN, S. ROBERTS, A. M. AYTEKIN, D. GENOUD, M. AUBERT, R. C. F. BURDON, C. RUIZ, A. FISOGNI, F. FLACHER, M. GRABOWSKI, F. JACQUEMIN, V. KHVIR, G. KIRKITADZE, S. G. T. KLUMPERS, K. LEVY, S. MAHER, Z. MARKOV, A. PERRARD, L. ROQUER, L. ROPARS, L. SCHURR, A. VARNAVA & D. MICHEZ (2018). Compte rendu des captures réalisées lors de la formation Européenne à la détermination des abeilles (COST Super-B Project) dans le Parc National des Calanques. *Osmia*, **7**: 20–25.
<https://doi.org/10.47446/OSMIA7.4>
- GHISBAIN, G., V. G. RADCHENKO & D. MICHEZ (2018). *Dasypoda morawitzi* RADCHENKO 2016 (Apoidea-Melittidae-Dasypodaini), une espèce nouvelle pour la faune de France. *Osmia*, **7**: 10–13.
<https://doi.org/10.47446/OSMIA7.2>
- GHISBAIN, G., P. ROSA, P. BOGUSCH, S. FLAMINIO, R. LE DIVELEC, A. DORCHIN, M. KASPAREK, M. KUHLMANN, J. LITMAN, M. MIGNOT, A. MÜLLER, C. PRAZ, V. G. RADCHENKO, P. RASMONT, S. RISCH, S. P. M. ROBERTS, J. SMIT, T. J. WOOD, D. MICHEZ & S. REVERTÉ (2023). The new annotated checklist of the wild bees of Europe (Hymenoptera: Anthophila). *Zootaxa*, **5327**(1): 1–147.
<https://doi.org/10.11646/ZOOTAXA.5327.1.1>
- GUEUNING, M., J. E. FREY & C. PRAZ (2020). Ultraconserved yet informative for species delimitation: ultraconserved elements resolve long-standing systematic enigma in Central European bees. *Molecular Ecology*, **29**(21): 4203–4220.
<https://doi.org/10.1111/mec.15629>
- GUSENLEITNER, F. & M. SCHWARZ (2002). Weltweite Checkliste der Bienengattung *Andrena* mit Bemerkungen und Ergänzungen zu paläarktischen Arten (Hymenoptera, Apidae, Andreninae, Andrena). *Entomofauna*, **Supplement 10**: 1–1280.
https://www.zobodat.at/pdf/ENTS_S12_0001-1280.pdf [accessed 20 May 2024]
- HONORÉ, A. (1919). Liste d'Hyménoptères capturés aux environs de Paris (côté sud). *Bulletin de la Société entomologique de France*, **24**(15): 266–270. <https://doi.org/10.3406/bsef.1919.26477>
- HERRMANN, M. (2001). *Lasioglossum (Evylaeus) pleurospeculum* spec. nov. – eine neue Furchenbienenart aus Mitteleuropa (Hymenoptera, Apidae). *Linzer biologische Beiträge* **33**(2): 709–721. https://www.zobodat.at/pdf/LBB_0033_2_0709-0721.pdf [accessed 20 May 2024]
- JELIAZKOV, A., A. MIMET, R. CHARGÉ, F. JIGUET, V. DEVICTOR & F. CHIRON (2016). Impacts of agricultural intensification on bird communities: new insights from a multi-level and multi-facet approach of biodiversity. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, **216**: 9–22. <https://doi.org/10.1016/j.agee.2015.09.017>
- KASPAREK, M. (2015). The cuckoo bees of the genus *Stelis* PANZER, 1806 in Europe, North Africa and the Middle East: A review and identification guide. *Entomofauna Supplement*, **18**: 1–144.
https://www.zobodat.at/pdf/ENTS_S18_0001-0144.pdf [accessed 20 May 2024]
- KASPAREK, M. (2020). Revision of the Palaearctic *Trachusa interrupta* species complex (Apoidea: Anthidiini) with description of four new species. *Zootaxa*, **4728**(1): 1–48.
<https://doi.org/10.11646/zootaxa.4728.1.1>
- KASPAREK, M. (2023). *The Resin and Wool Carder Bees (Anthidiini) of Europe and Western Turkey. Identification – Distribution – Biology.* Afranthidium – Anthidiellum – Anthidium – Eoanthidium – Icterantheidium – Pseudoanthidium – Rhodanthidium – Trachusa. Chimaira Buchhandels-gesellschaft mbH, Frankfurt am Main (Germany), 291 pp.
- KRATSCHEMER, S., H. ZETTEL, E. OCKERMÜLLER, D. ZIMMERMANN, S. SCHODER, J. NEUMAYER, F. GUSENLEITNER, K. ZENZ, K. MAZZUCCO, A. W. EBMER & M. KUHLMANN (2021). Threat ahead? An experts' opinion on the need for red lists of bees to mitigate accelerating extinction risks – the case of Austria. *Bee World*, **98**(3): 74–77.

- <https://doi.org/10.1080/0005772X.2021.1940734>
- KUHLMANN, M., G. R. ELSE, A. DAWSON & D. L. QUICKE (2007). Molecular, biogeographical and phenological evidence for the existence of three western European sibling species in the *Colletes succinctus* group (Hymenoptera: Apidae). *Organisms Diversity & Evolution*, **7**(2): 155–165. <https://doi.org/10.1016/j.ode.2006.04.001>
- KUHLMANN, M. & M. Y. PROSHCHALYKIN (2011). Bees of the genus *Colletes* LATREILLE 1802 of the Asian part of Russia, with keys to species (Hymenoptera: Apoidea: Colletidae). *Zootaxa*, **3068**(1), 1–48. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.3068.1.1>
- LANNER, J., K. HUCHLER, B. PACHINGER, C. SEDIVY & H. MEIMBERG (2020). Dispersal patterns of an introduced wild bee, *Megachile sculpturalis* SMITH, 1853 (Hymenoptera: Megachilidae) in European alpine countries. *PLoS One*, **15**(7): e0236042. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0236042>
- LECOCQ, T., P. LHOMME, D. MICHEZ, S. DELLICOUR, I. VALTEROVA & P. RASMONT (2011). Molecular and chemical characters to evaluate species status of two cuckoo bumblebees: *Bombus barbutellus* and *Bombus maxillosus* (Hymenoptera, Apidae, Bombini). *Systematic Entomology*, **36**(3): 453–469. <https://doi.org/10.1111/j.1365-3113.2011.00576.x>
- LECOCQ, T., S. DELLICOUR, D. MICHEZ, M. DEHON, A. DEWULF, T. DE MEULEMEESTER, N. BRASERO, I. VALTEROVA, J.-Y. RASPLUS & P. RASMONT (2015). Methods for species delimitation in bumblebees (Hymenoptera, Apidae, *Bombus*): towards an integrative approach. *Zoologica Scripta*, **44**(3): 281–297. <https://doi.org/10.1111/zsc.12107>
- LE DIVELEC, R. (2020). Sur la présence en France d'*Andrena confinis* STÖCKERT, 1930, et d'*Osmia bidentata* MORAWITZ, 1876 (Hymenoptera, Andrenidae, Megachilidae). *Bulletin de la Société entomologique de France*, **125**(4): 427–431. https://doi.org/10.32475/bsef_2167
- LE DIVELEC, R. (2021a). Sur la présence en France de certaines espèces d'Apoïdes (Hymenoptera, Andrenidae, Colletidae, Megachilidae, Psenidae). *Bulletin de la Société entomologique de France*, **126**(1): 103–122. https://doi.org/10.32475/bsef_2176
- LE DIVELEC, R. (2021b). The West Palaearctic *Epeolini* LINSLEY & MICHENER, 1939 housed in the Museum national d'Histoire naturelle (Paris) with some taxonomic notes (Hymenoptera: Apidae: Nomadinae). *Annales de la Société entomologique de France*, **57**(4): 313–345. <https://doi.org/10.1080/00379271.2021.1942206>
- LE DIVELEC, R. (2022). A taxonomic account on the *Hylaeus gibbus* species-group (Hymenoptera: Apoidea: Colletidae). *Annales de la Société entomologique de France* (N.S.), **58**(3): 229–249. <https://doi.org/10.1080/00379271.2022.2085627>
- LE DIVELEC, R. (2024). Four new species of Megachilidae from Corsica and Sardinia (Hymenoptera: Apoidea). *Annales de la Société entomologique de France* (N.S.), **60**(6): 601–624. <https://doi.org/10.1080/00379271.2024.2419083>
- LE DIVELEC, R. & É. DUFRÈNE (2020). Sur l'identité de *Coelioxys coturnix* PÉREZ 1884 (Hymenoptera-Megachilidae). *Osmia*, **8**: 5–10. <https://doi.org/10.47446/OSMIA8.1>
- LE DIVELEC, R. & M. AUBERT (2020). Premières données sur *Osmia* (*Pyrosmia*) *nana* MORAWITZ 1874 (Apoidea – Megachilidae – Osmiini) en France métropolitaine. *Osmia*, **8**: 82–86. <https://doi.org/10.47446/OSMIA8.6>
- LE DIVELEC, R., L. SEMAL, M. SZUBA & Q. ROME (2022). Sur la présence de *Xylcopa* (*Koptortosoma*) *pubescens* SPINOLA, 1838, en France métropolitaine (Hymenoptera, Apidae). *Bulletin de la Société entomologique de France*, **127**(2): 205–212. https://doi.org/10.32475/bsef_2232
- LE DIVELEC, R., A. CORNUEL-WILLERMOZ, M. AUBERT & A. PERRARD. (2024). Annotated checklist of the megachilid bees of Corsica (Hymenoptera, Megachilidae). *Journal of Hymenoptera Research*, **97**: 127–189. <https://doi.org/10.3897/jhr.97.114614>
- LE FÉON, V. & B. GESLIN (2018). Écologie et distribution de l'abeille originaire d'Asie *Megachile sculpturalis* SMITH 1853 (Apoidea – Megachilidae - Megachilini) : un état des connaissances dix ans après sa première observation en Europe. *Osmia*, **7**: 31–39. <https://doi.org/10.47446/OSMIA7.6>
- LE FÉON, V., D. BLOTTIÈRE, D. GENOUD & O. LAMBERT (2020). Contribution à la connaissance des abeilles de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire et de la Vendée. *Osmia*, **8**: 63–81. <https://doi.org/10.47446/OSMIA8.5>
- LE FÉON, V., D. GENOUD & B. GESLIN (2021). Actualisation des connaissances sur l'abeille *Megachile sculpturalis* SMITH, 1853 en France et en Europe (Hymenoptera: Megachilidae). *Osmia*, **9**: 25–36. <https://doi.org/10.47446/OSMIA9.4>
- LE GOFF, G. (2004). *Hoplitis* (*Hoplitis*) *manicata* MORICE, espèce nouvelle pour la faune des France et la peu commune *Megachile* (*Pseudomegachile*) *ericetorum melaleuca* VAN DER ZANDEN en Corse (Apoidea; Megachilidae, Megachilinae, Osmiini, Megachilini). *L'Entomologiste*, **60**: 9–12. https://l'entomologiste.fr/wp-content/uploads/2004-60/l'entomologiste_2004_60_1.pdf [accessed 20 May 2024]
- LEMAIRE, L., H. PETIT, & É. DUFRÈNE (submitted). *Nomada obscura* ZETTERSTEDT, 1838 (Hymenoptera : Apoidea : Apidae), une nouvelle espèce pour la faune de France. *Osmia*, submitted.
- LEVCHENKO, T. V. (2020). Contributions to the fauna of bees (Hymenoptera: Apoidea) of Moscow Province. 8. Family Megachilidae. *Eversmannia*, **64**: 52–84. https://www.researchgate.net/publication/347563668_Levchenko_TV_2020_Contribution_to_the_fauna_of_bees_Hymenoptera_Apoidea_of_Moscow_Province_8_Family_Megachilidae_Eversmannia_No_64_P_52-84_Original_in_russian_Levchenko_TV_2020_Materialy_po_faune_pcel_ [accessed 20 May 2024]
- LITMAN, J., A. V. FATERYGA, T. L. GRISWOLD, M. AUBERT, M. Y. PROSHCHALYKIN, R. LE DIVELEC, S. BURROWS, C. PRAZ (2021). Paraphyly and low levels of genetic divergence in morphologically distinct taxa: revision of the Pseudoanthidium scapularis complex of carder bees (Apoidea: Megachilidae: Anthidiini). *Zoological Journal of the Linnean Society*, **195**(4): 1287–1337. <https://doi.org/10.1093/zoolinnean/zlab062>
- MANDERY, K., J. KOSUCH & J. SCHUBERTH (2008). Untersuchungsergebnisse zum Artstatus von *Andrena decipiens* SCHENCK, 1861, *Andrena flavilabris* SCHENCK, 1874, und ihrem gemeinsamen Brutparasiten *Nomada stigma* FABRICIUS, 1804. *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen*, **57**: 30–41. https://www.zobodat.at/pdf/NachBlBayEnt_057_0030-0041.pdf [accessed 20 May 2024]
- MCLAUGHLIN, G., M. GUEUNING, D. GENOUD, J. E. FREY, & C. PRAZ (2022). Why are there so many species of mining bees (Hymenoptera, Andrenidae)? The possible roles of phenology and *Wolbachia* incompatibility in maintaining species boundaries in the *Andrena proxima*-complex. *Systematic Entomology*, **48**(1), 127–141. <https://doi.org/10.1111/syen.12566>
- MICHEZ, D., S. PATINY & C. GASPARD (2003). *Dasygaster albimana* PÉREZ, 1905, espèce nouvelle pour la France et le Maroc (Hymenoptera, Apoidea, Melittidae). *Bulletin de la Société entomologique de France*, **108**(1): 61–64. <https://doi.org/10.3406/bsef.2003.16921>
- MICHEZ, D., S. PATINY & S. ISEBYT (2004). Apoidea remarquables observés dans les Pyrénées-Orientales, France (Hymenoptera, Andrenidae et Melittidae). *Bulletin de la Société entomologique de France*, **109**(4): 379–382. <https://doi.org/10.3406/bsef.2004.16142>
- MICHEZ, D., P. RASMONT, M. TERZO & N. J. VEREECKEN (2019). *Hyménoptères d'Europe. 1. Abeilles d'Europe*. NAP, Verrières-le-Buisson (France), 547 pp.
- MÜLLER, A. (2012). New European bee species of the tribe Osmiini (Hymenoptera: Apoidea: Megachilidae). *Zootaxa*, **3355**(1), 29–50. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.3355.1.2>
- MÜLLER, A. (2018). Palaearctic *Osmia* bees of the subgenus *Hoplosmia* (Megachilidae, Osmiini): biology, taxonomy and key to species. *Zootaxa*, **4415**(2): 297–329. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.4415.2.4>
- NIETO, A., S. P. M. ROBERTS, J. KEMP, P. RASMONT, M. KUHLMANN, M. GARCÍA CRIADO, J. C. BIESMEIJER, P. BOGUSCH, H. H. DATHE, P. DE LA RÚA, T. DE MEULEMEESTER, M. DEHON, A. DEWULF, F. J. ORTIZ-SÁNCHEZ, P. LHOMME, A. PAULY, S. G. POTTS, C. PRAZ, M. QUARANTA, V. G. RADCHENKO, E. SCHEUCHL, J. SMIT, J. STRAKA, M. TERZO, B. TOMOZIL, J. WINDOW & D. MICHEZ (2014). *European Red List of Bees*. Publication Office of the European Union, European Commission, Luxembourg, 98 pp. <https://doi.org/10.2779/77003>

- NOTTON, D. G. & H. H. DATHE (2008). William KIRBY's types of *Hylaeus FABRICIUS* (Hymenoptera, Colletidae) in the collection of the Natural History Museum, London. *Journal of Natural History*, **42**(27–28): 1861–1865. <https://doi.org/10.1080/00222930802128512>
- OLLERTON, J., R. WINFREE & S. TARRANT (2011). How many flowering plants are pollinated by animals? *Oikos*, **120**(3): 321–326. <https://doi.org/10.1111/j.1600-0706.2010.18644.x>
- ORNOSA, C. & F. J. ORTIZ-SÁNCHEZ (2004). *Fauna ibérica*. **45**. Hymenoptera: Apoidea. I. In: M. A. RAMOS *et al.* (eds.). *Fauna Ibérica*, Museo Nacional de Ciencias Naturales. CSIC, Madrid.
- ORR, M. C., A. C. HUGHES, D. CHESTERS, J. PICKERING, C. D. ZHU & J. S. ASCHER (2021). Global patterns and drivers of bee distribution. *Current Biology*, **31**(3): 451–458. <https://doi.org/10.1016/j.cub.2020.10.053>
- PAGLIANO, G. (1994). Catalogo degli Imenotteri italiani. IV. (Apoidea: Colletidae, Andrenidae, Megachilidae, Anthophoridae, Apidae). *Memorie della Società Entomologica Italiana*, **72**: 331–467. https://www.researchgate.net/publication/316587903_Catalogo_degli_Imenotteri_italiani_IV_Apoidea_Colletidae_Andrenidae_Megachilidae_Anthophoridae_Apidae [accessed 20 May 2024]
- PAULY, A., D. GENOUD & M. AUBERT (2015). *Lasioglossum (Dialictus) duckei* (ALFKEN, 1909), une abeille très rare capturée pour la première fois en France (Hymenoptera: Apoidea: Halictidae). *Bulletin de la Société royale belge d'Entomologie/Bulletin van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Entomologie*, **151**: 63–67. http://www.atlashymenoptera.net/biblio/01500/Pauly_2015_Dialictus_duckei.pdf [accessed 20 May 2024]
- PAULY, A., J. DEVALEZ, G. SONET, Z. TÁMAS NAGY & J.-L. BOEVÉ (2015). DNA barcoding and male genital morphology reveal five new cryptic species in the West Palearctic bee *Seladonia smaragdula* (VACHAL, 1895) (Hymenoptera: Apoidea: Halictidae). *Zootaxa*, **4034**(2): 257–290. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.4034.2>
- PAULY, A. & S. BELVAL (2017). Atlas des Halictidae de France (Hymenoptera: Apoidea). *Belgian Journal of Entomology*, **53**: 1–34. https://www.researchgate.net/publication/320106944_Atlas_des_Halictidae_de_France_Hymenoptera_Apoidea [accessed 20 May 2024]
- PAULY, A., G. NOËL, G. SONET, D. G. NOTTON & J.-L. BOEVÉ (2019). Integrative taxonomy resuscitates two species in the *Lasioglossum villosulum* complex (KIRBY, 1802) (Hymenoptera: Apoidea: Halictidae). *European Journal of Taxonomy*, **541**: 1–43. <https://doi.org/10.5852/ejt.2019.541>
- PÉREZ, J. (1884). Contribution à la faune des Apiaires de France. Deuxième partie. *Actes de la Société Linnéenne de Bordeaux*, **37**: 257–378. <https://www.biodiversitylibrary.org/page/33961241#page/125/mode/1up> [accessed 20 May 2024]
- PHILIPPE, C. (2020). Contribution à l'inventaire des Hyménoptères Anthophila du département du Lot : liste préliminaire commentée. *Osmia*, **8**: 43–62. <https://doi.org/10.47446/OSMIA8.4>
- PISANTY, G., R. RICHTER, T. MARTIN, J. DETTMAN & S. CARDINAL (2022). Molecular phylogeny, historical biogeography and revised classification of andrenine bees (Hymenoptera: Andrenidae). *Molecular phylogenetics and Evolution*, **170**: 107151. <https://doi.org/10.1016/j.ympev.2021.107151>
- PRAZ, C., A. MÜLLER & D. GENOUD (2019). Hidden diversity in European bees: *Andrena amieti* sp. n., a new Alpine bee species related to *Andrena bicolor* (FABRICIUS, 1775) (Hymenoptera, Apoidea, Andrenidae). *Alpine Entomology*, **3**: 11–38. <https://doi.org/10.3897/alpento.3.29675>
- PRAZ, C., D. GENOUD, K. VAUCHER, D. BÉNON, J. MONKS & T. J. WOOD (2022). Unexpected levels of cryptic diversity in European bees of the genus *Andrena* subgenus *Taeniandrena* (Hymenoptera, Andrenidae): implications for conservation. *Journal of Hymenoptera Research*, **91**: 375–428. <https://doi.org/10.3897/jhr.91.82761>
- PRAZ, C. & D. BÉNON (2023). Revision of the *leachella* group of *Megachile* subgenus *Eutricharaea* in the Western Palearctic (Hymenoptera, Apoidea, Megachilidae): A renewed plea for DNA barcoding type material. *Journal of Hymenoptera Research*, **95**: 143–198. <https://doi.org/10.3897/jhr.95.96796>
- PROSHCHALYKIN, M. & M. KUHLMANN (2012). The bees of the genus *Colletes* LATREILLE 1802 of the Ukraine, with a key to species (Hymenoptera: Apoidea: Colletidae). *Zootaxa*, **3488**(1): 1–40. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.3488.1.1>
- RASMONT, P. & A. ADAMSKI (1995). Les Bourdons de la Corse (Hymenoptera, Apoidea, Bombinae). *Notes Fauniques de Gembloux*, **31**: 3–87. http://www.atlashymenoptera.net/biblio/00500/076_1996_Rasmont_Bourdons_Corse_compact.pdf [accessed 20 May 2024]
- RASMONT, P., A. W. EBMER, J. BANASZAK & G. VAN DER ZANDEN (1995). Hymenoptera Apoidea Gallica. Liste taxonomique des abeilles de France, de Belgique, de Suisse et du Grand-Duché de Luxembourg. *Bulletin de la Société entomologique de France*, **100**(special issue): 1–98. http://www.atlashymenoptera.net/biblio/00500/Rasmont_et_al_1995_Apoidea_Gallica.pdf [accessed 20 May 2024]
- RASMONT, P., D. GENOUD, S. GADOUAM, M. AUBERT, É. DUFRÈNE, G. LE GOFF, G. MAHÉ, D. MICHEZ & A. PAULY (2017). Hymenoptera Apoidea Gallica: liste des abeilles sauvages de Belgique, France, Luxembourg et Suisse. Laboratoire de zoologie, Université de Mons (Belgium), 15 pp. http://www.atlashymenoptera.net/biblio/01500/414_Rasmont_et_al_2017_Hymenoptera_Apoidea_Gallica_2017_02_16.pdf [accessed 20 May 2024]
- RASMONT, P., G. GHISBAIN & M. TERZO (2021). *Hyménoptères d'Europe 3. Bourdons d'Europe et des contrées voisines*. NAP, Verrières-le-Buisson (France), 628 pp.
- RASMONT, P. & T. J. WOOD (2024). An enigmatic Anthophorine bee from the south of France revealed as a new species: *Anthophora (Paramegilla) ahlamae* n. sp. (Hymenoptera: Apidae). *Annales de la Société entomologique de France (N.S.)*, **60**(2) : 151–165. <https://doi.org/10.1080/00379271.2024.2325688>
- REVERTÉ, S., M. MILIČIĆ, J. AČANSKI, A. ANDRIĆ, A. ARACIL, M. AUBERT, M. V. BALZAN, I. BARTOMEUS, P. BOGUSCH, J. BOSCH, E. BUDRYS, L. CANTÚ-SALAZAR, S. CASTRO, M. CORNALBA, I. DEMETER, J. DEVALEZ, A. DORCHIN, É. DUFRÈNE, A. ĐORĐEVIĆ, L. FISLER, Ú. FITZPATRICK, S. FLAMINIO, R. FÖLDESI, H. GASPARD, D. GENOUD, B. GESLIN, G. GHISBAIN, F. GILBERT, A. GOGALA, A. GRKOVIĆ, H. HEIMBURG, F. HERRERA-MESÍAS, M. JACOBS, M. JANKOVIĆ MILOSLAVJEVIĆ, K. JANSSEN, J.-K. JENSEN, A. JEŠOVNIK, Z. JÓZAN, G. KARLIS, M. KASPAREK, A. KOVÁCS-HOSTYÁNSZKI, M. KUHLMANN, R. LE DIVELEC, N. LECLERCQ, L. LIKOV, J. LITMAN, T. LJUBOMIROV, H. BANG MADSEN, L. MARSHALL, L. MAZÁNEK, D. MILIĆ, M. MIGNOT, S. MUDRI-STOJINIĆ, A. MÜLLER, Z. NEDELJKOVIĆ, P. NIKOLIĆ, F. ØDEGAARD, S. PATINY, J. PAUKUNEN, G. PENNARDS, C. PÉREZ-BAÑÓN, A. PERRARD, T. PETANIDOU, L. B. PETERSSON, G. POPOV, S. POPOV, C. PRAZ, A. PROKHOROV, M. QUARANTA, V. G. RADCHENKO, S. RADENKOVIĆ, P. RASMONT, C. RASMUSSEN, M. REEMER, A. RICARTE, S. RISCH, S. P. M. ROBERTS, S. ROJO, L. ROPARS, P. ROSA, C. RUIZ, A. SENTIL, V. SHPARYK, J. SMIT, D. SOMMAGGIO, V. SOON, A. SSMYANK, G. STÄHLS, M. STAVRINIDES, J. STRAKA, P. TARLAP, M. TERZO, B. TOMOZIĆ, T. TOT, L.-J. VAN DER ENT, J. VAN STEENIS, W. VAN STEENIS, A. I. VARNAVA, N. J. VERECKEN, S. VESELIĆ, A. VESNIĆ, A. WEIGAND, B. WISNIOWSKI, T. J. WOOD, D. ZIMMERMANN, D. MICHEZ & A. VUJIĆ (2023). National records of 3000 European bee and hoverfly species: A contribution to pollinator conservation. *Insect Conservation and Diversity*, **16**(6): 1–18. <https://doi.org/10.1111/icad.12680>
- SCHATZ, B., M. DROSSART, M. HENRY, B. GESLIN, F. ALLIER, C. SAVAJOL, M. GÉRARD & D. MICHEZ (2021). Pollinator conservation in the context of global changes with a focus on France and Belgium. *Acta Oecologica*, **112**: 103765. <https://doi.org/10.1016/j.actao.2021.103765>
- SCHUCHL, E. (2000). *Illustrierte Bestimmungstabellen der Wildbienen Deutschlands und Österreichs. Band I: Schlüssel der Gattungen und der Arten der Familie Anthophoridae. 2. erweiterte Auflage*. Apollo Books, Vester Skerninge (Denmark), 158 pp.
- SCHUCHL, E. & W. WILLNER (2016). *Taschenlexikon der Wildbienen Mitteleuropas. Alle Arten im Porträt*. Quelle & Meyer Verlag, Wiebelsheim (Germany), 920 pp.
- SCHMID-EGGER, C. & E. SCHUCHL (1997). *Illustrierte Bestimmungstabellen der Wildbienen Deutschlands und Österreichs unter Berücksichtigung der Arten der Schweiz. Band III. Andreninae*.

- Apollo Books, Vester Skerninge (Denmark), 180 pp.
- SCHMID-EGGER, C. (2001). Die Stechimmenfauna des Bollenbergs im Südsäss (Hymenoptera, Aculeata). *Bembix – Zeitschrift für Hymenopterologie*, **14**: 9–22. https://www.zobodat.at/pdf/Bembix_14_0009-0022.pdf [accessed 20 May 2024]
- SCHMID-EGGER, C. (2005). *Proxiandrena* subgen. nov. und Revision der west- und zentralpaläarktischen Arten der *Andrena proxima*-Gruppe (Hymenoptera, Apidae). *Revue Suisse de Zoologie*, **112**(4): 1029–1044. <https://doi.org/10.5962/bhl.part.80335>
- SCHMID-EGGER, C. (2011). Hymenoptera Aculeata from “Parc national du Mercantour” (France) and “Parco delle Alpi Marittime” (Italy) in the south-western Alps. *Ampulex*, **1**: 13–50. https://www.zobodat.at/pdf/Ampulex_3_0013-0050.pdf [accessed 20 May 2024]
- SCHMIDT, K. & P. WESTRICH (1993). *Colletes hederae* n. sp., eine bisher unerkannte auf Efeu (*Hedera*) spezialisierte Bienenart (Hymenoptera: Apoidea). *Entomologische Zeitschrift*, **103**(6): 89–112. https://www.wildbienen.info/downloads/schmidt_westrich_34.pdf [accessed 20 May 2024]
- SCHMIDT, S., C. SCHMID-EGGER, J. MORINIÈRE, G. HASZPRUNAR & P. D. HEBERT (2015). DNA barcoding largely supports 250 years of classical taxonomy: identifications for Central European bees (Hymenoptera, Apoidea partim). *Molecular Ecology Resources*, **15**(4): 985–1000. <https://doi.org/10.1111/1755-0998.12363>
- SCHWARZ, M. (1986). Zur Kenntnis der Gattung *Nomada* SCOPOLI. 2. (Hymenoptera, Apoidea). *Entomofauna*, **7**: 453–467. https://www.zobodat.at/pdf/LBB_0050_2_1403-1445.pdf [accessed 20 May 2024]
- SCHWARZ, M. (1999). Bemerkungen, Korrekturen und Ergänzungen zu den von Gupta (1993) 1999 in „Taxonomic Studies on the Megachilidae of North-Western India“ behandelten *Coelioxys*-Arten (Hymenoptera, Apidae). *Entomofauna*, **20**(8): 145–162. https://www.zobodat.at/pdf/ENT_0020_0145-0162.pdf [accessed 20 May 2024]
- SMISSEN, J. VAN DER (2010). Teil V. Beitrag zur Stechimmenfauna Südfrankreichs (Ardèche, Drôme, Gard, Vaucluse) (Hymenoptera Aculeata: Apidae, Chrysididae, Scoliididae, Vespidae, Pompilidae, Sphecidae). *Verhandlungen des Vereins für Naturwissenschaftliche Heimatforschung zu Hamburg e. V.*, **43**: 355–388. https://www.zobodat.at/pdf/Verh-Ver-Naturwiss-Unterh-Hamburg_43_0001-0426.pdf [accessed 20 May 2024]
- SMIT, J. (2018). Identification key to the European species of the bee genus *Nomada* SCOPOLI, 1770 (Hymenoptera: Apidae), including 23 new species. *Entomofauna, Monographie 3*: 1–253. https://www.zobodat.at/pdf/ENT_M3_0001-0253.pdf [accessed 20 May 2024]
- SOLTANI, G. G., D. BÉNON, N. ALVAREZ & C. J. PRAZ (2017). When different contact zones tell different stories: putative ring species in the *Megachile concinna* species complex (Hymenoptera: Megachilidae). *Biological Journal of the Linnean Society*, **121**(4): 815–832. <https://doi.org/10.1093/biolinnean/blx023>
- SPEIGHT, M. C. D., J.-P. SARTHOU, C. VANAPPELGHEM & V. SARTHOU (2018). Maps of the departmental distribution of Syrphid species in France / Cartes de distribution départementales des Syrphes de France. *Syrph The Net: The Database of European Syrphidae (Diptera)*, **100**: 1–80. https://www.researchgate.net/publication/331980856_Maps_of_the_departmental_distribution_of_syrphid_species_in_France_Cartes_de_distribution_departementale_des_syrphes_de_France_Diptera_Syrphidae/link/5c98a79da6fdcc46038656c/download [accessed 20 May 2024]
- STÖCKHERT, E. (1944). Über die Gruppe der *Nomada furva* PANZER (Hym. Apid.). *Deutsche Entomologische Zeitschrift*, **1943**(3–4): 89–126. https://www.zobodat.at/pdf/Deutsche-Ent-Zeitschrift_1943_0089-0126.pdf [accessed 20 May 2024]
- STRAKA, J. & P. BOGUSCH (2011). Contribution to the taxonomy of the *Hylaeus gibbus* species group in Europe (Hymenoptera, Apoidea and Colletidae). *Zootaxa*, **2932**(1): 51–67. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.2932.1.6>
- TERRET, P., D. MALÉCOT (ed.), D. GENOUD, É. DUFRÈNE, M. AUBERT & J.-Y. CRÉTIN (2020). Liste préliminaire des abeilles de l'ancienne région Franche-Comté. *Osmia*, **8**: 11–30. <https://doi.org/10.47446/OSMIA8.2>
- TERZO, M., S. ISERBYT & P. RASMONT (2007). Révision des Xylocopinae (Hymenoptera: Apidae) de France et de Belgique. *Annales de la Société entomologique de France (N.S.)*, **43**(4): 445–491. <https://doi.org/10.1080/00379271.2007.10697537>
- THEUNERT, R. (2013). *Hylaeus (Hylaeus) mariannae* sp. n., eine neue Bienenart der Mittelmeerinsel Korsika. *Mitt. internat. entomol. Ver.* **38**(1–2): 63–67. https://www.zobodat.at/pdf/Mitt-Int-Ent-Ver_38_2013_0063-0067.pdf [accessed 20 May 2024]
- TREIBER, R. (2010). Wildbienen und aculeate Wespen der Rheinaue und rheinnaher Gebiete der elsässischen Oberrheinebene (Dep. Bas-Rhin, Dep. Haut-Rhin; Hymenoptera: Apidae, Chrysididae, Vespidae, Sphecidae, Pompilidae, Scoliididae, Masaridae). *Mitteilungen des Badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz, Neue Folge*, **21**(1): 113–147. https://www.zobodat.at/pdf/Mitt-Bad-Landesver-Natkd-Natschutz-Freiburg_NF_21_1_0113-0147.pdf [accessed 20 May 2024]
- TREIBER, R. (2012). *Étude relative au suivi scientifique et contribution à l'élaboration d'un plan de gestion pour le site Natura 2000 des Collines sous-vosgiennes (ZSC FR 4201906). Habitats naturels et état de la végétation, inventaires floristiques et faunistiques, mesures de gestion et de développement. Communes [d']Orschwihr, Rouffach, Soultzmat et Westhalten (Département Haut-Rhin). Rapport produit par l'auteur pour le Parc des Ballons des Vosges, Munster (France)*, 165 pp. http://pnrbv.n2000.fr/sites/pnrbv.n2000.fr/files/documents/page/etude_pelouses_seches_collines_treiber_2012.pdf [accessed 20 May 2024]
- TREIBER, R. (2015). *La Liste rouge des Apidés menacés en Alsace*. Office des données naturalistes d'Alsace, Strasbourg (France), 22 pp. https://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/liste_rouge_alsace_apides_2015_livret.pdf [accessed 20 May 2024]
- UICN FRANCE, MNHN, OPIE & SEF (2012). *La Liste rouge des espèces menacées en France. Chapitre Papillons de jour de France métropolitaine*. Paris, France, 15 pp. https://uicn.fr/wp-content/uploads/2012/03/Liste_rouge_France_Papillons_de_jour_de_metropole.pdf [accessed 20 May 2024]
- UNGRICHT, S., A. MÜLLER & S. DORN (2008). A taxonomic catalogue of the Palaearctic bees of the tribe Osmiini (Hymenoptera: Apoidea: Megachilidae). *Zootaxa*, **1865**(1): 1–253. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.1865.1.1>
- VANDBERGH, M. (2002). *Faune pollinisatrice des prés de fauche à centaurées (Asteraceae) de la Cerdagne (Pyénées-Orientales, France)*. Rapport de recherche, Service de Zoologie, Université de Mons-Hainaut, Mons (Belgique), 86 pp. + annexes (2 pp.). http://zoologie.umons.ac.be/Hymenoptera/biblio/01000/Rapport_recherche_Vandenberg_2002_with_annex.pdf [accessed 20 May 2024]
- VERECCEN, N. J., S. RISCH & P. CORTIS (2007). A contribution to the pollination biology of *Ophrys scolopax* CAVANILLES (Orchidaceae) in southern France. *Les Naturalistes belges*, **88**(special issue Orchid Section 20): 17–26. <https://naturalistesbelges.be/wp-content/uploads/2020/01/Nat-belges-88-Orchid-20-2007.pdf> [accessed 20 May 2024]
- VERECCEN, N. J. & É. BARBIER (2009). Premières données sur la présence de l'abeille asiatique *Megachile (Callomegachile) sculpturalis* Smith (Hymenoptera, Megachilidae) en Europe. *Osmia*, **3**: 4–6. <https://doi.org/10.47446/OSMIA3.3>
- WARNCKE, K. (1978). Über die westpaläarktischen Arten der Bienenartung *Colletes* LATR. (Hymenoptera, Apoidea). *Polskie pismo entomologiczne*, **48**: 329–370. https://www.zobodat.at/pdf/MON-E-HYM_0188_0329-0370.pdf [accessed 20 May 2024]
- WARNCKE, K. (1980). Die Bienenartung *Anthidium* FABRICIUS, 1804 in der Westpaläarktis und im turkestanischen Becken. *Entomofauna*, **1**(10): 119–210. https://www.zobodat.at/pdf/ENT_0001_0119-0210.pdf [accessed 20 May 2024]

- WARNCKE, K. (1983). Zur Kenntnis der Bienengattung *Pasites* JURINE, 1807, in der Westpaläarktis (Hymenoptera, Apidae, Nomadinae). *Entomofauna*, **4**(21): 261–347.
https://www.zobodat.at/pdf/ENT_0004_0261-0347.pdf [accessed 20 May 2024]
- WARNCKE, K. (1992). 2. Beitrag zur Systematik und Verbreitung der Bienengattung *Prosopis* F. in der Westpaläarktis (Hym., Apidae). *Linzer biologische Beiträge*, **24**(2): 747–801.
https://www.zobodat.at/pdf/LBB_0024_2_0747-0801.pdf [accessed 20 May 2024]
- WARNCKE, K., R. DESMIER DE CHENON & J. LECLERCQ (1974). *Atlas provisoire des Insectes de Frances. Hymenoptera Apoidea Andrenidae* : *Andrena* F. Faculté des Sciences agronomiques de l'État, Gembloux, 9 pp. + 177 maps.
<https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/293469/1/339.pdf> [accessed 20 May 2024]
- WESTRICH, P. & F. AMIET (1996). Der taxonomische Status von *Colletes sierrensis* FREY-GESSNER 1901 mit Beschreibung des noch unbekanntes Männchens (Hymenoptera, Apidae). *Linzer biologische Beiträge*, **28**(2): 1161–1167.
https://www.zobodat.at/pdf/LBB_0028_2_1161-1167.pdf [accessed 20 May 2024]
- WILLIAMS, P. H. (2021). Not just cryptic, but a barcode bush: PTP re-analysis of global data for the bumblebee subgenus *Bombus* s. str. supports additional species (Apidae, genus *Bombus*). *Journal of Natural History*, **55**(5-6), 271–282.
<https://doi.org/10.1080/00222933.2021.1900444>
- WILLIAMS, P. H., J. AN, P. DORJI, J. HUANG, S. JAFFAR, G. JAPOSHVILI, J. NARAH, Z. REN, M. STREINZER, C. THANOOSING, L. TIAN & M. C. ORR. (2023). Bumblebees with big teeth: revising the subgenus *Alpigenobombus* with the good, the bad and the ugly of numts (Hymenoptera: Apidae). *European Journal of Taxonomy*, **892**: 1–65. <https://doi.org/10.5852/ejt.2023.892.2283>
- WOOD, T. J., G. GHISBAIN, D. MICHEZ & C. PRAZ (2021). Revisions to the faunas of *Andrena* of the Iberian Peninsula and Morocco with the descriptions of four new species (Hymenoptera: Andrenidae). *European Journal of Taxonomy*, **758**: 147–193.
<https://doi.org/10.5852/ejt.2021.758.1431>
- WOOD, T. J., J. HOGAN, M. EDWARDS & R. J. PAXTON (2022). *Andrena scotica* PERKINS is the valid name for the widespread European taxon previously referred to as *Andrena carantonica* PÉREZ (Hymenoptera: Andrenidae). *British Journal of Entomology and Natural History*, **35**(4): 393–408.
http://www.atlashymenoptera.net/biblio/02000/534_Wood_et_al_2022%20Andrena%20scotica%20valid%20name%20for%20taxon%20previously%20referred%20to%20as%20Andrena%20carantonica.pdf [accessed 20 May 2024]
- WOOD, T. J. & R. LE DIVELEC (2022). Cryptic Diversity Revealed in a Revision of West Palaearctic *Nomiapis* and *Systropha* (Hymenoptera: Halictidae). *Diversity*, **14**(11): 920 (32 pp.).
<https://doi.org/10.3390/d14110920>
- WOOD, T. J. (2023a). The genus *Andrena* in Belgium: revisions, clarifications, and a key for their identification (Hymenoptera: Andrenidae). *Belgian Journal of Entomology*, **135**: 1–63.
http://www.srbe-kbve.be/cm/sites/default/files/publications/BJE/BJE%202023/BJE_135_2023_Andrena%20in%20Belgium_Wood.pdf [accessed 20 May 2024]
- WOOD, T. J. (2023b). The genus *Andrena* FABRICIUS, 1775 in the Iberian Peninsula (Hymenoptera, Andrenidae). *Journal of Hymenoptera Research*, **96**: 241–484. <https://doi.org/10.3897/jhr.96.101873>
- WOOD, T. J. (2024). Further revisions to the Palaearctic *Andrena* fauna (Hymenoptera: Andrenidae). *Zootaxa*, **5483**(1): 1–150.
<https://doi.org/10.11646/zootaxa.5483.1.1>
- ZANINOTTO, V., A. PERRARD, O. BABIAR, A. HANSART, C. HIGNARD & I. DAJOZ (2021). Seasonal variations of pollinator assemblages among urban and rural habitats: A comparative approach using a standardized plant community. *Insects*, **12**(3): 199 (18 pp.).
<https://doi.org/10.3390/insects12030199>

